

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

**КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА**

**ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРІВ
П.С. МАТИШЕВСЬКОГО ТА С.С.
ЯЦЕНКА**

КИЇВ — 2023

Пам'яті професорів П.С. Матишевського та С.С. Яценка: 1. Збірка тез доповідей учасників науково-практичного круглого столу “Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України: 1992 – 2022 роки” (18 листопада 2022 року). 2. Збірка тез доповідей учасників науково-практичної конференції “Сучасне кримінальне право України: конституційний, міжнародно-правовий та порівняльно-правовий виміри” (Яценківські читання) (2 лютого 2023 року) / упоряд. А.А. Стрижевська, С.Д. Шапченко, К.П. Задоя. К., 2023. 203 с.

Тези доповідей подані в авторській редакції.

У 2022/2023 навчальному році кафедра кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка традиційно вшанувала проведенням наукових заходів пам'ять професорів Павла Семеновича Матишевського (1919-2001) та Станіслава Сергійовича Яценка (1936 – 2014).

18 листопада 2022 року відбувся науково-практичний круглий стіл “Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України: 1992 – 2022 роки”, присвячений пам'яті професора П.С. Матишевського.

2 лютого 2023 року відбулася науково-практична конференція “Сучасне кримінальне право України: конституційний, міжнародно-правовий та порівняльно-правовий виміри” (Яценківські читання), присвячена пам'яті професора С.С. Яценка.

ЗМІСТ

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ “КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: 1992 – 2022 РОКИ” (18 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ)

Хавронюк М.І. Підстави кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність підлягають удосконаленню	8
Мовчан Р. О. Про деякі законодавчі недоліки кримінально-правової новели про колабораційну діяльність (ст. 111-1 Кримінального кодексу України)	13
Карчевський М.В. Аналіз статистичного відображення протидії злочинам проти основ національної безпеки України в контексті раціональної парадигми кримінального права (2014-2021)	19
Боровенко В.М. Сучасні проблеми системи злочинів проти національної безпеки та шляхи їх подолання	29
Зайцев О.В., Бодейко В.А. Проблема кримінальної відповідальності за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території	35
Кузнецов В.В. Злочини проти основ національної безпеки України: сучасні проблеми реформування	40
Рубашенко М.А. Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність: окремі проблеми	46
Репіна Ю.С. Використання нових технологій для збирання доказів воєнних злочинів РФ проти України та Українського народу	51
Задоя К.П. De facto v. de jure: як тлумачити поняття “тимчасово окуповані території України” в тексті статті 111-1 Кримінального кодексу України?	54

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “СУЧАСНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: КОНСТИТУЦІЙНИЙ, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІРИ” (ЯЦЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ)” (2 ЛЮТОГО 2023 РОКУ)

СЕКЦІЯ І. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Карчевський М.В. Щодо кримінальної відповідальності членів приватних військових компаній	63
--	----

Кузнецов В.В. Питання адаптації кримінального законодавства у сфері захисту рослин до <i>acquis communautaire</i> Європейського Союзу	68
Палюх Л.М. Перспективи розвитку кримінального права України щодо встановлення відповідальності за кримінальні правопорушення проти правосуддя у контексті міжнародно-правових норм	74
Кришевич О.В. Криптовалюта, як предмет кримінальних правопорушень: національне та міжнародне законодавство	79
Шармар О.М. Проблемні питання імплементації положень Стамбульської конвенції в кримінальне законодавство України	84
Михайліченко Т. О. Порушення законів та звичаїв війни: проблеми розмежування із суміжними кримінальними правопорушеннями	89
Політова А.С. Окремі питання кримінальної відповідальності за гендерно обумовлене насильство в умовах збройного конфлікту (воєнного стану) за законодавством зарубіжних країн	94
Данилевський А.О. Кримінальна відповідальність за сутенерство за міжнародним та національним законодавством	100
Ясінь І.М. Колабораційна діяльність: проблеми єдності судової практики	103
Удовиченко О.В. Вплив Стамбульської конвенції на кримінальну відповідальність за невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників	107
Гладковський М.О. Вплив міжнародного права на кримінально-правову заборону легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом	110
Суржик Ю.В. Основні аспекти впливу практики Європейського суду з прав людини на кримінальне право України	114
Васечко В.О. Нормативно-правове забезпечення отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу	118
СЕКЦІЯ II. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ	
Андрушко П.П. Юридична природа, правові наслідки та проблеми виконання Рішень Конституційного Суду України, якими визнаються неконституційними / конституційними окремі положення норм (статей) Кримінального кодексу України, або в яких дається офіційне тлумачення окремих положень статей (частин статей) КК України	123
Харитоновна О.В. Примусове годування: як зупинити катування і атаку на людську гідність	137
Боровенко В.М. Кримінально-правова охорона конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина	143
Тимофєєва Л.Ю. Конституційне право на безпечне довкілля та проблематика екологічного тероризму в умовах російської агресії	146

Максимович Р.Л. Про реалізацію загальних конституційних гарантій прав і свобод людини в кримінальному праві	152
Граб А.В. До питання конституційності кримінально-правової заборони, присвяченої незаконному збагаченню в Україні	155

СЕКЦІЯ ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОНАВСТВА

Гуторова Н.О. Кримінальні правопорушення проти фінансів у порівняльно-правовому вимірі	162
Музика А. А., Багіров С. Р. Поняття каузальності у проєкті Кримінального кодексу України: порівняльно-правовий аспект	166
Каменський Д.В. Порівняльне кримінальне право як самостійний науковий напрям: від витоків до сьогодення	171
Мовчан Р. О. Про перспективи регламентації відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля у проєкті нового Кримінального кодексу України (з урахуванням європейського досвіду)	176
Новіков О. В. Щодо кримінальної відповідальності за керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп'яніння: досвід зарубіжних країн та рекомендації для України	181
Акімов М.О. Порівняльна характеристика кримінальної відповідальності за захоплення заручників за законодавством України та ФРН	186
Задоя К.П. Взаємозв'язок між неосудністю та ментальним (суб'єктивним) елементом кримінально протиправного делікту: порівняльно-правовий аналіз	190
Яценко І.С. Питання впливу та значення конституційного принципу поділу влади для матеріального кримінального права у польській правовій доктрині	197

**ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО
СТОЛУ “КРИМІНАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ
ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: 1992 – 2022 РОКИ”
(18 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ)**

Хавронюк М.І., професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор

Підстави кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність підлягають удосконаленню

24 лютого 2022 року почалася нова фаза збройної агресії росії проти України, що триває вже понад вісім років та яка призвела до неймовірних людських, економічних та інших втрат для нашої країни. На тлі цих подій та їх наслідків непоодинокими стали діяння громадян України щодо сприяння державі-агресору.

Прийнятий 3 березня 2022 року Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» №2108-IX, яким Кримінальний кодекс (КК) України доповнено статтею 111-1 «Колабораційна діяльність», мав забезпечити охорону певних суспільних відносин від зазначених діянь.

За даними Офісу Генерального прокурора, станом на 30 вересня 2022 року, було обліковано 2620 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-1 КК України, у 667 кримінальних провадженнях особам вручено повідомлення про підозру у таких правопорушеннях, 316 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальним актом; водночас, 137 кримінальних проваджень закрито [1].

Проте, доповнення КК України протягом березня-травня 2022 року іншими положеннями, зокрема статтями 111-2, 436-2, а також практика застосування усіх нових положень Кодексу виявила низку проблем. Це, зокрема, складність відмежування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 111 «Державна зрада», 111-1 «Колабораційна діяльність», 111-2 «Пособництво державі-агресору» та 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників», невідповідність встановлених санкцій за колабораційну діяльність принципу пропорційності покарання, відсутність єдності термінологічного апарату і у зв'язку з цим певна невизначеність відповідних положень КК України тощо.

Враховуючи наведене, з метою встановлення більш чітких ознак колабораційної діяльності, удосконалення відповідальності за неї та суміжні кримінальні правопорушення, нами було розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та суміжні кримінальні правопорушення»

(№7570 від 20.07.2022 р.), який вніс на розгляд Верховної Ради України народний депутат України Ярослав Юрчишин.

Метою прийняття проекту Закону є створення законодавчого підґрунтя для правильного відмежування правопорушень, передбачених ст. 111-1 КК України від суміжних, удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та деякі інші кримінальні правопорушення.

Законопроектом запропоновано внести зміни до КК України, якими:

- визначити відмінні ознаки колаборації – для відмежування колабораційної діяльності (ст. 111-1) від державної зради (ст. 111), виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників (ст. 436-2 КК України) та від інших суміжних кримінальних правопорушень;

- виключити відповідальність за публічні заклики до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України зі ст. 111-1 КК України, оскільки відповідальність за такі діяння передбачається статтею 110 КК України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»;

- виключити ст. 111-2 КК України «Пособництво державі-агресору», оскільки вона передбачає колабораційну діяльність в її окремих формах, які вже визначені у ст. 111-1 КК України, а окремі її положення включити до тексту ст. 111-1;

- впорядкувати складну конструкцію статті ст. 111-1 КК України, оскільки колабораційна діяльність в різних її формах не настільки відрізняється за своїм змістом, щоби її відобразити аж у восьми частинах ст. 111-1 КК України і визначити покарання, яке за одні форми взагалі не передбачає позбавлення волі (кримінальний проступок), а за інші передбачає його на строк від десяти до п'ятнадцяти років (особливо тяжкий злочин). Це має бути зроблено шляхом трансформації частин першої-сьомої ст. 111-1 в частини першу-четверту цієї статті, де розкривається колабораційна діяльність в інформаційній та освітній сферах (ч. 1), економічній та адміністративній сферах (ч. 2); політичній сфері (ч. 3) та воєнній, правоохоронній, безпековій і судовій сферах (ч. 4);

- визначити за правопорушення, передбачені статтею 111-1 КК України (де наразі як основне покарання передбачено виключно позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років, яке, до того ж, не може бути застосоване до неповнолітніх віком від 16 до 18 років, що робить неможливим застосування до них будь-якого виду покарання), кілька альтернативних покарань, які можуть бути обрані на розсуд суду залежно від конкретних обставин;

- замінити у статтях 111-1, 146-1 і 436-2 КК України терміни «воєнізовані формування держави-агресора», «збройні формування держави-агресора», «незаконні збройні чи воєнізовані формування,

створені на тимчасово окупованій території», «незаконні органи влади, створені на тимчасово окупованій території», «окупаційна адміністрація держави-агресора», «окупаційна адміністрація Російської Федерації», «підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України», «збройні формування Російської Федерації», «ірегулярні незаконні збройні формування», «озброєні банди та групи найманців» уніфікованим терміном «держава-агресор», а визначення «держави-агресора» навести у примітці до статті 111-1, яке буде мати значення також і для статей 111-1, 146-1 і 436-2 КК України;

- виправити у примітці до статті 111-1 КК України положення, що тяжкими наслідками вважається лише матеріальна шкода.

Станом на жовтень 2022 року законопроект ще не розглянутий Верховною Радою України, але на нього є позитивні висновки Комітету з питань бюджету та Головного науково-експертного управління (ГНЕУ) Верховної Ради України.

У своєму висновку ГНЕУ, у цілому підтримуючи пропозиції законопроекту щодо встановлення більш чітких ознак колаборації, звернуло увагу на те, що в законопроекті №7570 все ж пропонується надмірна криміналізація [2]. Зокрема, колабораційної діяльністю будуть визнаватися:

- за умови визнання здійсненням інформаційної діяльності створення, збирання, одержання, зберігання, використання чи поширення інформації з метою забезпечити підтримку державі-агресору та спричинити шкоду суверенітетові, територіальній цілісності і недоторканності, обороноздатності або державній, економічній чи інформаційній безпеці України, – не лише робота у ворожих ЗМІ, а й поширення фейків чи надання державі-агресору інформації,

- за умови криміналізації публічних закликів до підтримки рішень чи дій держави-агресора чи до співпраці з нею – розміщення допису в соціальній мережі, наприклад, із закликом до закупівлі газу з росії.

Однак, по-перше, у ч. 2 ст. 11 КК України міститься відоме правило щодо можливості визнання *будь-якого* діяння, передбаченого Особливою частиною КК України, малозначним. По-друге, на наш погляд, воєнний час вимагає особливої обачності з боку громадян України, а тому навіть і таке діяння, як поширення фейків, надання державі-агресору певної інформації чи розміщення допису в соціальній мережі із закликом до продовження торгівлі з росією, цілком може мати ознаки суспільно небезпечного діяння.

Друге зауваження ГНЕУ полягає у тому, що авторам законопроекту №7570 не вдалося повністю уникнути проблем розмежування суміжних кримінальних правопорушень. Дійсно, можна погодитися з побоюванням, що передбачене у п. 3 ч. 4 ст. 111-1 проекту «надання *іншої* допомоги збройному чи воєнізованому формуванню у веденні бойових дій» є надто

широким, оскільки може охопити собою діяння, передбачені іншими частинами цієї статті (наприклад, збирання, використання чи поширення інформації). Але вважаємо, що суди правильно тлумачитимуть цю норму: у разі, якщо інформаційна діяльність здійснюватиметься як форма допомоги збройному чи воєнізованому формуванню саме у веденні бойових дій, вона кваліфікуватиметься за п. 3 ч. 4 ст. 111-1, а в інших випадках – за пунктом 2 ч. 1 цієї статті.

Дещо більш складною є ситуація відмежування участі в незаконному збройному чи воєнізованому формуванні держави-агресора або в незаконному збройному чи воєнізованому формуванні, керованому та фінансованому державою-агресором (п. 2 ч. 4 ст. 111-1), від державної зради у формі переходу громадянина України на бік ворога в умовах воєнного стану. Але у цьому випадку розмежувальною ознакою є визначені у ч. 1 ст. 111-1 проекту обстановка (умови окупації території України або її частини) і мета (забезпечити підтримку державі-агресору та спричинити шкоду суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності, обороноздатності або державній, економічній чи інформаційній безпеці України). За відсутності хоча б однієї з цих ознак діяння має кваліфікуватися за ст. 111 КК України.

Водночас, слід погодитися, що надмірна схожість цих положень п. 2 ч. 4 ст. 111-1 та ст. 111 КК України все ж має місце. Саме тому нами у проекті нового КК України [3] при вирішенні аналогічних питань застосовано інші підходи, які забезпечуватимуть більш чітке розмежування відповідних складів кримінальних правопорушень. Так:

1) зрадою Україні визначено лише вступ у військове формування держави-агресора або надання йому допомоги у веденні бойових дій проти України (ст. 9.1.7);

2) будь-яка інша добровільна допомога ворогу у проведенні підривної діяльності проти України, якщо це діяння вчинене громадянином України або особою без громадянства, що постійно проживає на території України, в умовах окупації території України або її частини, визнається колабораційною діяльністю (ст. 9.1.8). Така діяльність може бути інформаційною, економічною або адміністративною і має десять форм;

3) аналогічні діяння, вчинені іноземцем чи особою без громадянства, що не проживає постійно на території України, на тимчасово окупованій території України, визнаються окупаційною діяльністю (ст. 9.1.9);

4) обидва ці злочини за звичайних обставин каратимуться однаково – від 6 до 8 років ув'язнення;

5) покарання за ці злочини збільшуватиметься на один ступінь (від 8 до 10 років) у разі вчинення їх особою, яка присягнула на вірність Україні чи народу України, або з використанням влади, службових чи професійних повноважень або пов'язаних з ними можливостей, або в складі простої

групи, а за державну зраду також у випадку поєднання її з безпосередньою участю у бойових діях проти України;

б) покарання за ці злочини збільшуватиметься на два ступеня (від 10 до 13 років) у разі вчинення їх з використанням влади, службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей публічною службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище;

7) в окремих статтях передбачено відповідальність за:

- публічні заклики на шкоду державній безпеці (у ст. 9.1.6 йдеться про заклики до зради України, підтримки збройної агресії проти України, її окупації або дій, спрямованих на уникнення відповідальності за таку агресію чи окупацію, підтримки рішень чи дій держави-агресора або до співпраці з нею, проведення виборів чи референдуму, спрямованих на зміну конституційного ладу, його повалення чи захоплення державної влади тощо) і

- виправдовування збройної агресії проти України (у ст. 9.1.13 йдеться як про виправдовування такої агресії, так і визнання її правомірною, заперечення її, а також виправдовування тимчасової окупації частини території України, визнання такої окупації правомірною, заперечення її та вихваляння чи звеличування представника держави-агресора).

Список літератури

1. Офіс Генерального прокурора. Статистика:
<https://new.gp.gov.ua/ua/posts/statistika>

2. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та суміжні кримінальні правопорушення: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40023>

3. Текст проекту нового Кримінального кодексу України:
<https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code>

Мовчан Р. О., професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор

**Про деякі законодавчі недоліки кримінально-правової новели
про колабораційну діяльність (ст. 111-1 Кримінального кодексу
України)**

Ще в 2020 р. Є. О. Письменський небезпідставно писав про те, що країни, території яких перебували (або знаходяться досі) під окупацією, неодмінно стикаються з проблемою взаємодії своїх громадян з окупантом, надання йому допомоги, сприяння у його діяльності на окупованій території тощо [1, с. 3]. Зважаючи на це, не повинен дивувати той факт, що одним із перших рішень, які ВРУ ухвалила після уведення воєнного стану, стало прийняття 3 березня 2022 р. Закону № 2108-ІХ, згідно з яким Кримінальний кодекс України (далі – КК) був доповнений ст. 111-1 «Колабораційна діяльність».

Водночас привертає увагу поспішність, з якою приймалися відповідні зміни. Йдеться про те, що хоча відповідний законопроект (№ 5144) був зареєстрований ще рівно за рік до початку відкритого вторгнення РФ – 24 лютого 2022 р., фактичне його обговорення у стінах парламенту розпочалося лише 2 березня 2022 р., а вже наступного дня (3 березня) він був ухвалений як Закон № 2108-ІХ. На жаль, наслідком згаданої поспішності стало те, що при ухваленні аналізованої кримінально-правової новели вітчизняними парламентаріями було допущено низку відвертих та доволі серйозних помилок, наявність яких істотно знищує правозастосовний потенціал розглядуваної заборони. На деяких із цих недоліків я й вирішив зупинитися у цій статті.

Аналіз чинної ст. 111-1 КК засвідчує, що народними депутатами України загалом була сприйнята ідея, зміст якої полягає у прагненні пом'якшити, а не посилити відповідальність за певні форми державної зради¹. Вочевидь, парламентарі уважають недоречним застосовувати покарання у виді позбавлення волі на 15 років або довічного позбавлення волі за вчинені навіть у воєнний час, скажімо, зайняття посад у незаконних органах (особливо некерівних), здійснення відповідної пропаганди, передачу окупантам матеріальних ресурсів тощо.

Попри це, варто мати на увазі, що чи не найважливішою запорукою успішної реалізації відповідної ідеї мало б бути належне обґрунтування кола діянь, відповідальність за які регламентується у межах привілейованої норми про колабораціонізм – тобто ретельно обміркованому визначенню конкретних проявів державної зради, які є

¹ Детальніше про це див. [2, с. 23–71; 3, с. 82–84; 4; 5].

істотно менш небезпечними за всі інші, передбачені загальною нормою (ст. 111 КК).

На жаль, навіть поверховий аналіз положень ст. 111-1 КК свідчить, що науково обґрунтованого підходу до розв'язання зазначеного питання не спостерігається.

Зокрема, у контексті сказаного постає питання: чому законодавець, передбачивши у ч. 7 ст. 111-1 КК відповідальність за такі дії, як *добровільна участь громадянина України у збройних формуваннях держави-агресора*, пом'якшив покарання за них? Адже йдеться про один із різновидів такої форми державної зради, як перехід на бік ворога в період збройного конфлікту. Якщо це діяння визнається менш небезпечною формою державної зради (привілейований склад), то які ж посягання тоді повинні розглядатися як більш небезпечні (ніж добровільна участь у збройних формуваннях держави-агресора) і каратися відповідно до ч. 2 ст. 111 КК?

Наприклад, було встановлено, що у тимчасово окупованій Борівській ОТГ Харківської області низка колишніх співробітників поліції перейшли на бік окупантів, зокрема, працюючи поліцейями [6].

Тож укотре запитаю: чому дії цих «правоохоронців» мають кваліфікуватися не за ч. 2 ст. 111 КК, а за привілейованою ч. 7 ст. 111-1 КК?

Рухаючись далі, хотілося б нагадати, що, конструюючи ст. 111-1 КК, вітчизняні парламентарії не лише вказали у ній максимально широкий перелік форм колабораціонізму, а й диференціювали відповідальність за дії, вчинювані фактично у кожній із таких форм, що й призвело до появи в її чинній редакції аж восьми частин.

Справді, не повинен викликати сумнівів очевидно різний ступінь суспільної небезпеки деяких із передбачених окремими частинами ст. 111-1 КК різновидів поведінки: скажімо, зайняття у незаконних органах влади посади, не пов'язаної (ч. 2), чи ж, навпаки, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій (ч. 5); або ж, з одного боку, лише економічної співпраці з державою-агресором (ч. 4), а з іншого – участі у збройних формуваннях, зайнятті посад у незаконних судових і правоохоронних органах (ч. 7).

Водночас, мабуть, не випадково в жодній іншій статті Особливої частини КК наразі не міститься не лише восьми, а й навіть семи частин. Окрім очевидних проблем, пов'язаних із ускладненим сприйняттям викладеного у такий спосіб нормативного матеріалу, безсумнівним є й те, що за подібних умов зростає вірогідність диференціації відповідальності за діяння, ступінь суспільної небезпеки яких, насправді, цього не вимагає. На жаль, таких негативних проявів не вдалося уникнути і в ст. 111-1 КК.

Зокрема, пригадаємо, що відповідальність за такі прояви політичного (адміністративного) колабораціонізму, як зайняття керівних посад та організація виборів до незаконних органів, передбачена ч. 5 ст. 111-1 КК (основне покарання – **позбавлення волі на строк від 5 до 10 років**), водночас відповідальність за ідеологічний колабораціонізм у формі здійснення відповідних політичних та інформаційних заходів – вже у ч. 6 ст. 111-1 КК (основне покарання – **позбавлення волі на строк від 10 до 12 років**).

З-поміж іншого виникає питання: чи є підстави вважати, що організація, скажімо, круглого столу, публічного виступу, спрямованого на підтримку держави-агресора, є бодай трохи небезпечнішою за організацію незаконних виборів або зайняття посади керівника «адміністрації» міста? Видається, що все геть навпаки – більш небезпечними є саме останні з таких діянь.

Аналогічні риторичні запитання можна поставити і стосовно доцільності диференціації відповідальності, скажімо, за:

– передбачене ч. 2 зайняття у незаконних органах посади, не пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій (покарання – **позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої**) та згадану у ч. 4 економічну співпрацю з окупантами (найсуворіше покарання – **позбавлення волі на строк від 3 до 5 років**);

– передбачені ч. 1 публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України (покарання – **позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років**) та подібні, однак більш конкретизовані дії у вигляді публічних закликів до проведення незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, відповідальність за які регламентується вже ч. 5 (найсуворіше покарання – **позбавлення волі на строк від 5 до 10 років**).

Як на мене, наведені аргументи вказують на необхідність уніфікації відповідальності принаймні за деякі з діянь, відповідальність за які наразі встановлена у різних частинах ст. 111-1 КК (або ж хоча б перегляду наявних у них санкцій).

Водночас як з теоретичного, так і з погляду потенційного правозастосування найбільш невдалим необхідно визнавати конструювання передбаченого ч. 8 ст. 111-1 КК кваліфікованого складу колабораційної діяльності. Поясню своє занепокоєння.

По-перше, йдеться про прикру законодавчу помилку, внаслідок якої у ч. 8 ст. 111-1 КК з'явилася вказівка на вчинення дій та прийняття рішень «**особами**, зазначеними у частинах 5–7 цієї статті, що призвели до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків».

Отже, під ознаки ч. 8 ст. 111-1 КК (найбільш суворе покарання – позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі) формально підпадають фактично будь-які діяння, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, хоча очевидно, що намірами парламентаріїв охоплювалося посилення відповідальності лише за вчинення відповідними суб'єктами «**діянь**, передбачених частинами 5–7, що призвели до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків», на що й має вказуватись у виправленій редакції аналізованої заборони.

До речі, зважаючи на наведений законодавчий недолік, О. О. Кравчук та М. С. Бондаренко заперечують як таку можливість кваліфікації відповідних дій за ч. 8 ст. 111-1 КК, вказуючи на те, що до виправлення згаданої технічної помилки вчинені злочини потрібно кваліфікувати за відповідними частинами 5–7 ст. 111-1 КК [7, с. 202]. Подібно розмірковує і М. І. Хавронюк, обґрунтовуючи це тим, що в ч. 8 ст. 111-1 КК не зазначено, які саме діяння повинні спричинити вказані в ній наслідки [8].

Водночас, на протигагу названим юристам, уважаю, що відповідна законодавча помилка не повинна ставати на заваді реалізації очевидних намірів парламентаріїв щодо кваліфікації дій, які спричинили зазначені наслідки, саме за ч. 8 ст. 111-1 КК. На мою думку, у цьому випадку необхідно спиратися на принцип верховенства права і застосовувати не буквальний, а телеологічний спосіб тлумачення кримінального закону.

По-друге, недоцільною видається паралельна вказівка у ч. 8 ст. 111-1 КК на «вчинення дій» та «прийняття рішень», адже прийняття рішень є лише одним із багатьох різновидів дій.

По-третє, зважаючи на те, що невизначеність вживаного у ч. 8 ст. 111-1 КК поняття «інші тяжкі наслідки» у багатьох передбачених КК випадках провокує неоднакове його тлумачення як з боку практиків, так і з боку теоретиків², парламентарії розкрили його зміст безпосередньо у п. 4 примітки цієї заборони, вказавши на те, що під ними необхідно розуміти шкоду, яка в 1 тис. і більше разів перевищує НМДГ.

Як наслідок такого недалекоглядного конструювання, попри «прив'язку» інших тяжких наслідків до загибелі людей, за ч. 8 ст. 111-1 КК за цієї ознакою не можуть кваліфікуватися діяння, які призвели не лише до наслідків політичного, адміністративного (організаційного), екологічного характеру (масові безпорядки, тяжка екологічна шкода, припинення діяльності законно обраної (призначеної) української влади, створення псевдореспублік тощо), а й до завдання шкоди фізичного характеру (шкоди

² Детальніше про це див. [9].

здоров'ю людей) – смерті однієї особи, тяжких тілесних ушкоджень одній або кільком особам, не кажучи вже про завдання «лише» середньої тяжкості двом або більше особам, або ж, наприклад, заподіяння внаслідок розгону мирного мітингу патріотів легких тілесних ушкоджень десяткам осіб.

З урахуванням викладеного не викликає сумніву, що кримінально-правова норма про кваліфікований склад колабораційної діяльності (ч. 8 ст. 111-1 КК) і у зазначеній частині потребує свого вдосконалення. Для цього можна використати різні підходи, зокрема:

– або ж виключити п. 4 примітки ст. 111-1 КК, повністю залишивши оцінку «інших тяжких наслідків» на угляд правозастосовувача;

– або ж сформулювати п. 4 примітки ст. 111-1 КК з використанням способу, який був апробований у первинній редакції ст. 364 КК та наразі втілений, наприклад, у ст. 232-1 КК, так (або ж подібно до цього): «Іншими тяжкими наслідками у частині восьмій цієї статті, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважається шкода, що в одну тисячу і більше разів перевищує НМДГ». Це уможливить кваліфікацію за ч. 8 ст. 111-1 КК діянь, які призвели як до вираженої у відповідному грошовому еквіваленті (1 тис. і більше НМДГ) матеріальної (майнової) шкоди, так і до наслідків будь-якого іншого характеру, які будуть розцінюватися як тяжкі.

Список літератури

1. Письменський Є. О. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в сучасній Україні (кримінально-правові аспекти): наук. нарис. Северодонецьк, 2020. 120 с.

2. Мовчан Р. О. «Воєнні» новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми: монографія. Київ: Норма права, 2022. 241 с.

3. Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану: наук.-практ. комент. / А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан, С. С. Чернявський та ін.; за ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернея. Київ: Норма права, 2022. 278 с.

4. Письменський Є. О., Мовчан Р. О. Новели кримінального законодавства України про колабораційну діяльність. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 6. С. 356–360. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/79>.

5. Письменський Є. О., Мовчан Р. О. Ідеологічний та культурно-освітній колабораціонізм: окремі проблеми тлумачення та вдосконалення законодавства. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2022. № 2. С. 8–16. URL:

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2022/08/2_ua/Макет_НВ_2-2022-8-16.pdf.

6. В оккупированной Боровской ОТГ бывшие полицейские перешли на сторону оккупантов. URL: <https://mykharkov.info/news/v-okkupirovannoj-borovskoj-otg-byvshie-politsejskie-pereshli-na-storonu-okkupantov-90519.html>

7. Кравчук О. О., Бондаренко М. С. Колабораційна діяльність: науково-практичний коментар до нової статті 111-1 КК. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 3. С. 198–204.

8. Хавронюк М. Порухення принципу юридичної визначеності у змінах до Кримінального кодексу під час війни. Аналіз помилок у законах воєнного часу щодо змін Кримінального кодексу України. URL: <https://pravo.org.ua/blogs/porushennya-pryntsypu-yurydychnoyi-nevuznachnosti-u-voennyh-zminah-kryminalnogo-kodeksu-ukrayiny/>

9. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правове поняття «інші тяжкі наслідки»: проблеми тлумачення та вдосконалення законодавства. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2015. № 1. С. 162–170.

Карчевський М.В., перший проректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, доктор юридичних наук, професор

Аналіз статистичного відображення протидії злочинам проти основ національної безпеки України в контексті раціональної парадигми кримінального права (2014-2021)

I. Вихідним положенням нашого аналізу є розгляд кримінально-правового регулювання в контексті раціональної парадигми кримінального права. Ґрунтуючись на результатах досліджень проблем ефективності кримінально-правового регулювання (праці В. І. Борисова, А. Е. Жалінського, А. А. Музики, О. М. Костенка та ін.) сформульовано такі засади оцінки ефективності кримінально-правового регулювання:

1. Із позицій раціональної парадигми – оптимальний стан кримінального права визначається його відповідністю реальним соціальним потребам, відповідністю соціальних видатків на його реалізацію значимості та захищеності охоронюваних благ. При цьому до соціальних видатків належать не тільки матеріальні витрати на утримання правоохоронної та судової системи, а й інші соціальні наслідки застосування кримінального права – криміналізація суспільства, демографічні та соціально-культурні наслідки тощо.

2. Кримінально-правове регулювання здійснюється на двох рівнях – нормативному (законодавчому, правотворчому) та індивідуальному (правозастосовному), тобто включає як законотворення, так і правозастосування. Суб'єктами кримінально-правового регулювання на правотворчому рівні виступають Верховна Рада України, Конституційний Суд України (у частині визнання неконституційними окремих положень кримінального законодавства); на правозастосовному рівні – суди загальної юрисдикції[1].

3. Ураховуючи зазначене, ефективним (у контексті прагматичної парадигми) кримінально-правове регулювання є тоді, коли обсяг фактичних соціальних витрат на його реалізацію відповідає обсягу необхідних соціальних витрат, зумовленому законотворчою та правозастосовною діяльністю у сфері кримінально-правового регулювання.

Отже, ефективними законодавчими рішеннями у сфері кримінально-правового регулювання слід вважати такі, які забезпечують баланс соціальної значимості охоронюваних благ та обґрунтованого обсягу необхідних соціальних видатків, а саме того обсягу видатків, який держава та суспільство можуть виділити на забезпечення кримінально-правового

регулювання. Ефективними рішеннями на правозастосовному рівні кримінально-правового регулювання слід вважати такі, які прийняті відповідно до чинного законодавства та вимагають здійснення соціальних витрат, що відповідають небезпечності конкретного вчиненого кримінального правопорушення[2].

II. Для аналізу офіційних національних статистичних даних нами розроблено інтерактивний довідник «Протидія злочинності в Україні»[3]. Довідник представлено у вигляді веб-застосунку[4], який інтегрує та дає можливість аналізувати дані, що містяться у звітах Офісу Генерального прокурора України та Державної судової адміністрації за 2013–2021 роки[5].

III. Період спостережень охоплює 8 років війни з РФ, з 2014 по 2021 рік і в цьому контексті значний інтерес представляє аналіз ефективності кримінально-правового регулювання в сфері основ національної безпеки. Починаючи з 2014 року щороку обліковується близько 500 проваджень щодо правопорушень, передбачених Розділом I Особливої частини КК. Така кількість дорівнює близько 0.1% від облікованих проваджень. Щороку за дані правопорушення засуджується до 200, частка серед всіх засуджених – від 0.1 до 0.3% (Рис.1).

Злочини проти основ національної безпеки України

Розділ I Особливої частини КК України

Обліковуються головним чином провадження щодо правопорушень, передбачених ст.ст. 110, 111 та 109 КК. Переважна кількість засуджених -

за злочини, передбачені ст. 110 КК. 2019-2021 роки характеризуються найбільшою кількістю таких засуджених (Рис. 2).

При цьому, судові рішення, пов'язані з використанням статей Розділу I Особливої частини КК характеризуються найменшим рівнем використання репресивної форми відповідальності серед усіх розділів Особливої частини КК. За період спостережень (2013-2014) середній рівень використання репресивної форми склав близько 60%, у випадках засудження за злочини проти основ національної безпеки – 14% (Рис. 3).

Використання репресивної форми реалізації кримінальної відповідальності
середні значення за період з 2013 по 2021 рік

Використання статті 110 КК (найбільша кількість засуджених серед всіх статей Розділу I КК) характеризується тим, що кількість засуджених до кількості облікованих проваджень відноситься як 3 до 5-ти. Водночас кількість осіб, яким призначено реальне покарання, до кількості облікованих проваджень відноситься як 1 до 20 (Рис. 4).

Відношення основних показників кримінально-правового регулювання до кількості облікованих проваджень за період з 2013 по 2021 роки.

Стаття 110.Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

Починаючи з 2017 року частка жінок серед засуджених за злочини, передбачені Розділом I Особливої частини КК, є найбільшою серед часток засуджених жінок за правопорушення, передбачені іншими розділами (Рис. 5).

Частка жінок серед засуджених за правопорушення, передбачені певними розділами Особливої частини КК, та кількість засуджених жінок за розділами за період з 2013 по 2021 роки

За період спостережень частка жінок серед засуджених складає 12%, для злочинів проти основ національної безпеки – більше 50% (Рис. 6).

Частка жінок засуджених за ст. 110 КК досягає 70% (Рис. 7).

Частка жінок серед засуджених (2013-2021)

Розділ I. Злочини проти основ національної безпеки України

Частка засуджених, які вчинили злочин у віці понад 50 років, є найбільшою для засуджених за статтями Розділу I, та складає 38% (Рис. 8).

Розподіл засуджених осіб за віком на момент вчинення кримінального правопорушення за розділами Особливої частини КК, за період з 2013 по 2021 рік

Частка засуджених за злочини, передбачені Розділом І, віком від 50 років поступово збільшувалася з 2014 року (Рис. 9).

Починаючи з 2019 року, майже половина засуджених за ст. 110 КК, вчинили злочин у віці понад 50 років. Частка засуджених пенсіонерів є найбільшою для злочинів, передбачених Розділом І Особливої частини, та складає 17% (Рис. 10).

Розподіл засуджених осіб за віком на момент вчинення кримінального правопорушення
Стаття 110.Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

Отже, використання кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за злочини проти основ національної безпеки характеризується:

- найнижчим рівнем використання реальних покарань – 14% (середній 60%);
- найбільшою часткою жінок серед засуджених – більше 50% (середній рівень – 12%)
- найбільшою часткою засуджених, які вчинили злочин у віці понад 50 років – 38%
- найбільшою часткою пенсіонерів серед засуджених – близько 17%

Необхідність ефективного кримінально-правового регулювання в сфері національної безпеки є очевидною. Наявний досвід: а) наочно демонструє небезпеку включення до сфери кримінальної юстиції діянь зі спірною суспільною небезпечністю; б) вкотре актуалізує проблематику нечітких формулювань заборон та необхідності законодавчої визначеності; в) дозволяє говорити про примітивізацію кримінально-правового регулювання в даній сфері; г) додає нових аргументів до дискусії щодо спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності.

Оновлення законодавства про кримінальну відповідальність має відбуватися в тому числі шляхом формулювання законодавчих

запобіжників неефективного правозастосування. Можливо, є сенс не збільшувати обсяг кримінально-правового регулювання, а навпаки – скорочувати, фокусуючи зусилля правозастовчого рівня на дійсно небезпечних проявах.

Список літератури

1. Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія / О. В. Наден ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012. – 266 с.

2. Карчевський М. В., Кудінов А. С. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. № 4. С. 101–114. URL: <https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/537>; Карчевський М.В., Кудінов А.С., Досвід експертної оцінки кризових явищ у сфері кримінально-правового регулювання // Вісник Асоціації кримінального права України, 2017, № 1(8). – С. 163 – 181.

3. Карчевський, М. В. (2022). Протидія злочинності у форматі DATA SCIENCE. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(98), 202-227. <https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.202-227>

4. Карчевський М.В. Протидія злочинності в Україні : інфорграфіка : інтерактивний довідник. URL: <https://karchevskiy.org/i-dovidnyk/>

5. У довіднику систематизовано щорічні статистичні звіти (2013-2021) Офісу Генерального Прокурора України та Державної судової адміністрації України: Єдиний звіт про кримінальні правопорушення. Форма №1 (ОГП), Звіт про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання. Форма №6 (ДСА); Звіт про склад засуджених. Форма №7 (ДСА).

Боровенко В.М., доцент кафедри кримінального права та кримінології Національної академії Служби безпеки України

Сучасні проблеми системи злочинів проти національної безпеки та шляхи їх подолання

Соціально-політичні потрясіння останніх десятиліть, а з 24 лютого цього року — особливо гостра фаза восьмилітньої війни, підштовхують законотворця до епізодично-поспішного нормотворення, і що особливо турбує, в галузі кримінально-правових відносин. Причин такого «поспіху» багато: відсутність часу, бажання закріпитися на олімпі, утриматися в кріслі, «засвітитися» серед колег, звичайний популізм, а подекуди і непохитна віра у беззаперечну силу права, котре, як дехто думає, здатне вирішувати всі проблеми, в т. ч. за допомогою його найжорсткішої галузі — кримінального права, на противагу соціально-економічним та багатьом іншим важливим для особи та суспільства чинникам.

Однак, не все так просто, зокрема КК України за 20 останніх років пережив понад 250 законодавчих змін, але вони так і не заспокоїли суспільство, не стабілізували суспільні відносини, не принесли гідного особи рівня життя тощо. З цього слідує, що стабільність у суспільстві, мир і громадський спокій криється в іншому. Цілком доречно з цього приводу підкреслює Баулін Ю.В., що сучасна теорія та практика запобігання та боротьби зі злочинністю вже давно не тішить ілюзіями стосовно того, що єдиним основним засобом у цій сфері є виключно право... [1, с. 878].

В 2014 р. в нашій державі виникає відкритий зухвалий спротив з боку окремих, недостатньо свідомих і антипатріотичних осіб, щодо державних заходів, спрямованих на подолання політичної кризи, а також діяльності військовим формуванням, за умов проведення АТО. На це, законодавець, невідкладно доповнив Розділ 1. «Злочини проти основ національної безпеки України» КК України ст. 114-1. Однак, ця кримінально-правова норма замість упорядкування суспільних відносин створила лише проблеми. Як свідчать статистика і судова практики позитивних прикладів застосування ст. 114-1 КК на сьогодні практично немає. За даними Генеральної прокуратури України в 2015 р. до ЄРДР було внесено 73 кримінальних проваджень [2], а в 2016 р. — 91 [3] тощо, обвинувальний вирок отримала одна особа. В подальшому, це поодинокі порушення кримінальних справ і тільки шість підсудних отримали вирок. Тепер популяризується боротьба з «колабрантами», на противагу державній зраді.

Суспільна небезпечність будь-якого кримінального правопорушення вказує на значущість безпосереднього об'єкта правової охорони, місце норми в системі Особливої частини КК, стадію та спосіб вчинення діяння, момент закінчення та настання суспільно небезпечних наслідків

кримінального правопорушення, форму та вид вини, а також підкреслює мотив і мету, яку переслідує злочинець тощо. Для системи злочинів проти основ національної безпеки це має особливо важливе значення.

По-перше, нам сьогодні не слід забувати, що в процесі підготовки проектів КК України (1998 – 2001) цим особливостям системи «Злочинів проти держави», в подальшому перейменованим, на основі ідей відображених у ст. 18, 32, 34, 36, 37, 39, п. 17 ст. 92, п. 1 та 17 ст. 106, 107 тощо Конституції України та проекту (який готувався, зважаючи на систему КК – В.Б.) Закону України «Про основи національної безпеки» (2003), особливо з врахуванням ст. 7 «Загрози національним інтересам і національній безпеці України», Комісія дійшла висновку змінити назву розділу 1 на «Злочини проти основ національної безпеки».

По-друге, враховуючи історичне минуле, пов'язане із надмірною жорстокості в процесі застосування антидержавних злочинів, Комісія компромісно, погодилася максимально чітко виписати кримінально-правові норми, що охоронятимуть основи національної безпеки, на відміну від інших норм Особливої частини. В кожній статті було зроблено особливий наголос на безпосередньому об'єкті (ст. 109, 110, 111, 112, 113 та 114), меті (ст. 109, 110, 113 та 114) та мотиві (ст. 112) суспільно небезпечного діяння. Практично всі склади є формальними та умисними злочинами, які класифікувалися як тяжкі та особливо тяжкі.

Однак і перша редакція Кодексу вже мала певні вади. Так, ігнорування теорії кримінального права проглядається у ст. 109, яка містить дві самостійні відмінні за змістом логічно непослідовні норми: ч. 1 – «Дії, вчинені...» - цим терміном вже охоплюється все написане нижче, а у ч. 3 не вказуються діяння передбачені в ч. 1 та і покарання взагалі заперечує логічності конструкції ст. 109, її єдності, а також послідовній взаємодії основного та кваліфікованого складів єдиного злочину.

Поряд з тим цей факт до цього часу лишається поза увагою законотворця, що потребує незначних зусиль. Так, лише, розділивши ст. 109 на два самостійних склади та включивши до чинної ч. 2 ст. 109 низку кримінально-правових ознак, передбачених в ч. 2 – 3 ст. 110-2, пов'язаних із «фінансуванням...» посягання на конституційний лад та державну владу, в якості обтяжуючої чи особливо обтяжуючої обставини, що зніме проблему перевантаження Кодексу дублюючими нормами.

Крім того, у ч. 2 ст. 110 ознаки «...поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі» необхідно визнати недоречними, оскільки така ситуація розв'язується через сукупність злочинів (ст. 110 і ст. 161), і це усуває конкуренцію кримінально-правових норм та надмірну криміналізацію, та і кримінальних справ за цією ознакою не було.

В свою чергу ст. 110 бажано, за спільністю ознак, доповнити кваліфікуючою ознакою: «Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку,

встановленого Конституцією України, -» (із ч. 1 ст. 110-2), оскільки в чинній редакції її гіпотеза і диспозиція переплутані акцентами і місцями. Фактично ст. 110-2 є кваліфікованим (особливо кваліфікованим) злочином для ст. 109 та ст. 110, з врахуванням спільності конститутивних ознак.

Далі, ст. 111 має багатолітню історію, а подекуди і суперечливу практику застосування, особливо останніми роками. Пропонується перелік альтернативних безпосередніх об'єктів звузити до одного: - «...на шкоду національній безпеці України», зміст якої має відображати Закон України «Про національну безпеку України» та ін., тоді об'єкт посягання буде впливати із чинного законодавства, оскільки в самій кримінально-правовій нормі неможливо перелічити всіх, і це зніме проблему першості. Одночасно необхідно привести назву розділу 1 у відповідність до цього Закону – «Злочини проти національної безпеки України».

Перша форма ст. 111 практично охоплює усі випадки військово-полічного сприяння ворогу, який зі зброєю протистоїть Україні. Якщо недостатньо «політичного чиннику» - необхідно застосувати третю форму ст. 111, через «підривну діяльність...».

Факультативна ознака «період...» не потребує розширеного тлумачення, оскільки на сьогодні: «війна» із вжитку міжнародного права, після 1949 р. зникла (конвенційна заборона), і як наслідок - ч. 2 ст. 111 - «мертва».

Третя форма ст. 111 є достатньо універсальною формулою і складною до сприйняття, вона має два види (*прихованих у підтексті*), тому їх тлумачення потребує кваліфікованого і грамотного застосування, і додаткового «нормоспостворення» не потребує. Так, перший вид передбачає ініціативний розвідувально-підривний контакт громадянина України з противником, а другий – діяльність з реалізації отриманого завдання на вчинення злочинів, передбачених, виключно, в розділі 1 Особливої частини ККУ, на шкоду національній безпеці України.

Крім того, можливо в диспозиції ст. 111 вказати діяння та загрози національній безпеці, за прикладом ст. 411-2, ст. 411-4 чи 411-6 КК Франції, або § 98 – 100, ч. 3 § 109 f КК ФРН, що потребує більш глибокого дослідження.

Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112) потребує суттєвого звуження переліку потерпілих осіб: «Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови Конституційного Суду України та Верховного Суду України», виключити «громадського діяча», оскільки при «саморозмноженні» державного апарату цей перелік може стати безкінечним, а заходи безпеки щодо їх охорони досить коштовні. Крім того, «авторитет державної влади» в т. ч. і життя їх носіїв вже успішно захищається п. 8 ч. ст. 115, ст. ст. 344 – 345, 346 – 347, 348 – 349, 350 – 352 (без журналістів, оскільки практично

всі громадяни виконують свій професійний обов'язок, тоді до цього переліку необхідно було б включати і їх. По суті це популіський припис, а журналістам треба бути в першу чергу добросовісними і нести кримінальну відповідальність за викривлення, спотворення тощо інформації – В.Б.).

У ст. 113 – слова «народногосподарське чи оборонне...» замінити на «особливо важливе значення для національної безпеки України...».

Третє, теперішнє «вдосконалення» кримінально-правових норм все частіше і все далі відходять від сталих, перевірених багатолітньою практикою, теоретико-правових ідей, доктрин та конструкцій (ст. 110-1, 110-2, 111-1, 111-2, 114-1 та 114-2), що в багатьох випадках дублює чинні заборони, створює конкуренцію кримінально-правових норм, провокує розгубленість правозастосовців, а також низку інших проблем: значно «покрощує» звітність та статистику активного протистояння злочинності, от тільки вирок дивують результатом, коли за злочини проти основ національної безпеки - з'явилися кримінальні проступки (по суті адміністративні), необережні злочини, штрафні санкції, а угода з прокурором укладається майже за більшістю справ...(!?)

Четверте, до прикладу ст. 114-1 з'явилася на ґрунті політичної кризи. Чи був інструмент припинення антидержавної діяльності? Так, - ст. 109, 110, 111 у третій формі, 113, а також ст. 233... та 255 – 258-5, 260, 262-265 тощо.

Однак, першою стала справа, коли 18.04.2014 р. ОСОБА_3 – священик, у зв'язку з незгодою з офіційною позицією керівництва держави щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, організував місцевих мешканців та перешкодив протягом 1,5 місяців особовому складу ЗС України в пересуванні до місця проведення АТО, закликав військових покинути свої позиції, мотивуючи це тим, що місцеве населення не потребує їх допомоги. За кілька днів до виборів Президента України, за узгодженням з військовим керівництвом, блокаду було знято.

Суд призначив ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 114-1 КК України покарання у виді позбавлення волі строком на 6 (шість) років [4].

Другий приклад також мав можливість бути розглянутим за чинним законодавством: 27.01.2015 р. ОСОБА_1 на стихійному зібранні, поблизу адмінбудівлі Генічеського райвійськкомісаріату звернувся до оточуючих громадян із публічними закликами до зупинення мобілізації шляхом перекриття доріг, взяття штурмом військкоматів, райвідділів міліції та інших органів влади. Суд визнав його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1 та ст. 295 КК України, призначивши покарання за сукупністю у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років [5].

Фактично мало місце підбурювання до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27 та ст. 336...КК

України, оскільки антидержавне спрямування відсутнє і за ним ніхто не пішов. Тому застосування ст. 114-1 надмірне. Більше того, суд сам наголосив на ст. 295, тобто вказав, що дії загрожували громадському порядку, але ніяк не основам національної безпеки.

Третій приклад взагалі вражає! 07.11.2018 р., ОСОБА_1 розуміючи, що його протиправна діяльність з переміщення тютюнових виробів через державний кордон до Румунії м. б. викрита, він спільно з ОСОБА_2 діючи умисно, усвідомлюючи, що перед ними знаходяться військовослужбовці Державної прикордонної служби України, з метою перешкоджання виконанню їх обов'язків, завдали старшим лейтенантам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 легких тілесних ушкоджень, що спричинило короточасний розлад здоров'я. Військовослужбовці ДПС ОСОБА_3 та ОСОБА_5 були змушені, дбаючи про особисту безпеку, припинили виконання своїх обов'язків в умовах особливого періоду і залишили ділянку прикордонної смуги (залишили без прикриття певну ділянку державного кордону?, залишили пост (ст. 419), залишили без допомоги старших наряду?, а це вже «... інші тяжкі наслідки», чому ж судом не було застосовано ч. 2 ст. 114-1? – В.Б.).

Зловмисники усвідомлювали, що «з **мотивів** явної неповаги до авторитету правоохоронних органів та органів державної влади, діючи протиправно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій та бажаючи їх настання» (це ж формальні склади крим. правопорушень – В.Б.), Отже, суд визнав їх винними за ч. 1 ст. 28, ст. 114-1 та ч. 1 ст. 28, ст. 345 КК України та за сукупністю злочинів призначити остаточне покарання у виді п'яти років позбавлення волі. В підсумку, на підставі ст. 75, 76 вони були звільнені від відбування покарання, з іспитовим терміном (?) [6].

Отже, за сукупністю усіх конститутивних ознак ст. 114-1 має бути перенесена до розділу XIV Особливої частини КК України.

Список літератури

1. Баулін Ю.В. Вибрані праці. Х.: Право, 2013. 928 с.
2. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень – грудень 2015 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112661&libid=100820.
3. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень – грудень 2016 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112661&libid=100820.
4. Справа № 419/3857/17. Провадження № 1-кп/419/126/2018 внесене до ЄРДР за № 12015130500000001 від 03.01.2015 року
5. Справа № 653/1302/15-к. Провадження № 1-кп/653/14/17 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201523014000167 від 26 січня 2015 року.

6. Сторожинецький райсуд Чернівецької обл. Справа № 723/341/19.
Провадження № 1-кп/723/779/19.

Зайцев О.В., доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент

Бодейко В.А., студентка 1 курсу магістратури факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Проблема кримінальної відповідальності за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території

1. Проблематика встановлення кримінальної відповідальності за різні форми колабораціонізму набула актуальності ще у 2014 році з початком збройного конфлікту на території Автономної Республіки Крим та окремих районах Донецької і Луганської областей. Проте, лише з початком повномасштабної військової агресії Росії 24 лютого 2022 року, Верховна Рада України все ж прийняла 3 березня 2022 року Закон України № 2108-ІХ, яким встановлена відповідальність за колабораційну діяльність (ст. 111¹ КК України). Зокрема, у ч. 4 ст. 111¹ КК України криміналізовано провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Ця форма кримінального правопорушення привертає особливу увагу, з огляду на той факт, що на тимчасово окупованій території України, функціонує 65 тисяч підприємств, що провадять господарську діяльність з метою отримання прибутку і, відповідно, перебувають у тісних, як правило фінансових, зв'язках з державою-агресором та (або) незаконними органами влади [1]. Проблема полягає у тому, що ч. 4 ст. 111¹ КК України містить дискусійні положення, буквальне їх застосування може призвести до надмірної криміналізації та порушення балансу кримінального переслідування та амністування найменш соціально-небезпечних учасників збройного конфлікту під час реалізації концепції перехідного правосуддя.

2. За ч. 4 ст. 111¹ КК України реалізація об'єктивної сторони кримінального правопорушення здійснюється у формі дії – провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади. У той же час, закон не визначає ні зміст, ні межі поняття «взаємодія», що може створити певні труднощі при правозастосуванні.

Господарський Кодекс України у ст. 3 надає визначення поняття «господарська діяльність» та встановлює можливість її провадження шляхом здійснення підприємницької (тобто з метою отримання прибутку)

та некомерційної господарської діяльності (тобто без мети отримання прибутку). Якщо буквально тлумачити ч. 4 ст. 111¹ КК України, можна дійти до висновку, що незалежно від форми провадження господарської діяльності будь-яка, навіть одномоментна, взаємодія суб'єкта господарювання з державою-агресором та (або) незаконними органами державної влади створюватиме склад цього злочину. Проте, вбачається, що перебування суб'єкта господарювання на тимчасово окупованій території, навіть без ведення самої діяльності, може бути пов'язана з взаємодією з державою-агресором, незаконними органами державної влади. Так, наприклад, незаконна окупаційна «військо-цивільна адміністрація міста Херсон», погрожуючи «націоналізацією», вимагає від суб'єктів господарювання звернутись до «Фонду держмайна Херсонської області» з метою збору документації, що посвідчує право власності суб'єкта на об'єкт нерухомості у тимчасово окупованому Херсоні та її реєстрації [2]. Вимогу щодо обов'язкової реєстрації нерухомого майна у місті Маріуполь заявила також й незаконний окупаційний «Державний Комітет оборони Донецької Народної Республіки» [3]. Відтак виникають сумніви щодо доцільності криміналізації, до прикладу, провадження некомерційної господарської діяльності суб'єктом господарювання у випадку одноразової взаємодії з державою-агресором та (або) незаконними органами державної влади з метою вчинення дій, направлених на реєстрацію майна.

3. Привертає увагу визначене коло суб'єктів, взаємодія з якими, при провадженні господарської діяльності, утворюватиме склад злочину – з державою-агресором та незаконними органами влади. Тобто, формулювання статті залишає поза кримінально-правовою оцінкою дії тих суб'єктів господарювання, які, маючи на меті підтримку держави-агресора та сприяння подальшому утвердженню режиму тимчасової окупації, здійснюють співпрацю з суб'єктами господарювання держави-агресора.

Разом з тим, активна та тривала взаємодія з суб'єктами господарської діяльності країни-агресора, що може виражатися у підписанні меморандумів про співпрацю, довгострокових договорах та угодах тощо свідчить про намір суб'єкта до налагодження та, відповідно і утвердження режиму тимчасової окупації на території України. Як наслідок, своїми діями, що знаходяться поза кримінально-правовою оцінкою, вказані вище суб'єкти господарювання заподіюють істотну шкоду охоронюваним суспільним відносинам у сфері національної безпеки, яка є цілком достатньою для їх криміналізації.

4. Як зазначають правозахисники, при кваліфікації дій особи за ч. 4 ст. 111¹ КК України важливе значення має внутрішнє спонукання особи до вчинення кримінального правопорушення, з огляду на особливості правового режиму тимчасової окупації [4]. Зважаючи на неможливість здійснення повноважень, визначених законом органами державної влади та місцевого самоврядування, обов'язки щодо забезпечення прав та свобод

людини і громадянина, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, покладаються на країну, що здійснює ефективну окупацію вказаної території. Однак, невиконання своїх міжнародних зобов'язань країною-окупантом може створити загрозу життю та здоров'ю населення, яке перебуває в режимі тимчасової окупації, що і зумовлює потребу у реалізації господарської діяльності, котра здійснюється із гуманітарною або іншою законною метою, суб'єктами господарювання.

Як наслідок, виникають сумніви щодо належності та відповідності криміналізації з погляду економії кримінально-правової репресії відповідних дій суб'єктів господарювання. Вбачається, що цієї ж позиції дотримується Кабінет Міністрів України, який подав Проект Закону від 08 серпня 2022 року № 7647 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України про вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність». Ним пропонується наступна редакція ч. 4 ст. 111 КК України: «добровільне провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за винятком випадків, визначених законом» [5]. При цьому, обґрунтовано пояснюється, що відповідні законодавчі зміни спрямовані на обмеження кола суб'єктів кримінального правопорушення через декриміналізацію господарської діяльності, що має на меті «розв'язання гуманітарних проблем, зокрема медичного обслуговування, діяльності у галузі трубопровідного транспорту, робота магазинів з продуктами харчування» [6]. Разом з тим, у запропонованій редакції статті вбачаються ознаки правової невизначеності, оскільки не зрозумілим є нормативно-правовий акт, що містить перелік форм законної діяльності та орган, що відповідальний за його формування.

5. Конструкція складу кримінального правопорушення, що передбачена ч. 4 ст. 111¹ КК України, як справедливо зазначив М. І. Хавронюк, не має територіального обмеження, проте вказує на особливу обстановку його вчинення, а саме: наявність режиму окупації території України державою-агресором. Тобто, взаємодія певного суб'єкта господарювання України з державою-агресором та (або) її представниками може здійснювати як в межах тимчасово окупованих територій України, так і поза ними [7].

У доктрині ж кримінального права суспільна небезпечність, як складова кримінального правопорушення, виражена єдністю двох її елементів: характеру та ступеня. При цьому, ступінь суспільної небезпеки, як кількісна ознака, визначається через характеристику місця, часу, обстановки, способу реалізації об'єктивної сторони, знаряддя та засоби кримінального правопорушення тощо [8, с. 16].

Суб'єкт, який здійснює господарську діяльність, може знаходитися на тимчасово окупованій території або за її межами. Відповідно, залежно

від місця розташування рівень взаємодії може різнитися. Наприклад, про значно вищий рівень взаємодії свідчить колабораціонізм здійснений суб'єктом господарювання, що не знаходиться на тимчасово окупованій території. Це пов'язується з тим, що усвідомлюючи можливість здійснення господарської діяльності з іншими легальними контрагентами на території України, цей суб'єкт вчиняє умисні дії направлені на: встановлення господарських зв'язків з державою-агресором, незаконними органами влади; розв'язання логістичних проблем, пов'язаних з перетином лінії розмежування чи проблем пов'язаних з оплатою діяльності (якщо така діяльність здійснюється з метою отримання прибутку) тощо. Як наслідок, можна стверджувати, що вказаний суб'єкт, умисно обираючи як контрагента державу-агресора та (або) її представника, незаконний орган влади на тимчасово окупованих територіях, демонструє прагнення більш тривалої глибокої взаємодії та проявляє значно більший рівень суспільної небезпеки, що, безперечно, потребує врахування, як під час кримінально-правової кваліфікації, так і при призначенні покарання.

Отже, встановлення кримінальної відповідальності за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, є закономірною та цілком виправданою, хоча і запізнілою, реакцією законодавця на відповідні прояви колабораціонізму. Разом з тим, необхідно констатувати, що положення ч. 4 ст. 111¹ КК України є дещо неузгодженими, що зумовлює необхідність наукового обговорення цієї проблеми з метою її законодавчого врегулювання.

Список літератури

1. Майже 65 тисяч українських бізнесів зареєстровано на окупованих територіях – Опендатабот. *Опендатабот*. URL: <https://opendatabot.ua/analytics/business-in-occupation> (дата звернення: 17.10.2022).

2. Окупаційна влада Херсонщини проводить перереєстрацію майна жителів області. *Суспільне*. *Новини*. URL: <https://suspilne.media/252961-okupacijna-vlada-hersonsini-provodit-perereestraciu-majna-ziteliv-oblasti/> (дата звернення: 17.10.2022).

3. Окупанти позбавили українців житла в Маріуполі (документ). *ФОКУС*. URL: <https://focus.ua/uk/voennye-novosti/522700-okkupanty-lishili-ukraincev-zhilya-v-mariupole-dokument> (дата звернення: 17.10.2022).

4. Мирний М. Розпливчасті межі колабораціонізму. *Zmina - центр прав людини*. URL:

<https://zmina.info/articles/yak-ukrayinczyam-na-okupovanyh-terytoriyah-ne-potrapytu-pid-stattyu-pro-kolaboraczionizm/> (дата звернення: 17.10.2022).

5. Проект Закону Про внесення змін до Кримінального кодексу України про вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність : Проект Закону від 08.08.2022 р. № 7647. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40205> (дата звернення: 17.10.2022).

6. Пояснювальна записка до Проекту Закону Про внесення змін до Кримінального кодексу України про вдосконалення відповідальності за колабораційну діяльність : Пояснювальна записка Проекту Закону № 7647 від 08.08.2022 р. № 7647. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40205> (дата звернення: 17.10.2022).

7. Хавронюк М. І. Колаборанти з точки зору Кримінального кодексу Микола Хавронюк / Блог. *Ракурс*. URL: <https://racurs.ua/ua/b222-kolaboranti-z-tochki-zogu-kriminalnogo-kodeksu.html> (дата звернення: 17.10.2022).

8. Панов М. І., Харітонов С. О. Суспільна небезпечність діяння – фундаментальна ознака поняття «кримінальне правопорушення». *Юридична Україна*. 2019. № 10. С. 13–20. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuvurykr_2019_10_4.pdf (дата звернення: 17.10.2022).

Кузнецов В.В., в.о. провідного наукового співробітника відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Злочини проти основ національної безпеки України: сучасні проблеми реформування

Реформування кримінального законодавства не оминає й злочини проти основ національної безпеки. Проект Кримінального кодексу України (КК) (станом на 29.09.2022) передбачає у книзі дев'ятій «Кримінальні правопорушення проти держави» розділ 9.1. «Кримінальні правопорушення проти державної безпеки» [2]. Цей розділ передбачає 14 статей, які містять роз'яснюючі (ст. 9.1.1), забороняючі (ст. 9.1.2–9.1.14) та заохочувальні норми (примітка до ст. 9.1.8) [1]. Порівняння відповідного розділу 9.1. «Кримінальні правопорушення проти державної безпеки» проекту КК та розділу 1 «Злочини проти основ національної безпеки України» чинного КК дозволяє зробити наступні висновки.

1. Назва розділу проекту КК вказує, що він змістовно повинен передбачати саме кримінальні правопорушення. Однак структурно він складається з одного підрозділу «Злочини» [1]. Отже відразу виникає питання щодо коректності назви розділу, який охоплює як злочини, так і проступки.

Подібна проблема існує в чинному КК, який, на нашу думку, некоректно визначає у назві розділа 1 саме злочини проти основ національної безпеки України. Наприклад, окремі форми колабораційної діяльності (частини 1, 2 ст. 111-1 КК – кримінальні проступки) не зовсім відповідають назві розділу 1 Особливої частини КК. Отже, напрошуються два варіанти вирішення проблеми: 1) передбачити в санкціях частин 1 та 2 ст. 111-1 КК покарання у виді позбавлення волі (такий шлях частково вирішить проблему безальтернативності основного покарання саме у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що не відповідає традиційним правилам нормативної техніки та, за висновком Головного науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, взагалі є проблематичним його застосування до осіб, для яких вчинення відповідних кримінальних правопорушень не було пов'язане з їхньою діяльністю або посадою); 2) також можливо змінити назву розділу 1 Особливої частини КК України на «Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки». Однак, у такому разі, згадане питання щодо санкцій вказаних норм залишається відкритим [3, с. 385].

2. Визначення видового об'єкта «державна безпека», передбаченого у проекті КК не відповідає родовому об'єкту «основи

національної безпеки України» чинного КК. Згідно п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII, «державна безпека – захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру» [5]. Отже автори проєкту КК, якщо використовують вказаний термін, то напевно повинні передбачати у розділі 9.1. злочини, які створюють реальні й потенційні загрози саме невоєнного характеру. Однак такої спрямованості заборонювальних норм ми не спостерігаємо. Відповідні норми встановлюють кримінальну відповідальність за злочини проти національної безпеки України («захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз» п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України») [5]. Тому вважаємо доцільним передбачити в проєкті КК таку назву розділу 9.1 «Злочини проти національної безпеки України», яка цілком буде відповідати сучасному регуляторному законодавству.

3. У цілому слід підтримати ідею формування на початку розділу норм-дефініцій. Однак, окремі з них потребують певного уточнення чи пояснення.

Наприклад, визначення держави-агресора потребує, на нашу думку, певного уточнення. У пункті 2 ст. 9.1.1 проєкту КК держава-агресор визначається як «держава, яка здійснює збройну агресію проти України; збройне чи воєнізоване формування держави-агресора; окупаційна адміністрація держави-агресора; підконтрольний державі-агресору самопроголошений орган, який узурпував виконання владних функцій на тимчасово окупованій території України; незаконне збройне чи воєнізоване формування, кероване та фінансоване державою-агресором» [2]. Цілком погоджуючись з тезою, що держава-агресор – це «держава, яка здійснює збройну агресію проти України». Однак запропоноване далі перерахування різних формувань, органів влади, окупаційних адміністрацій не відноситься до поняття «держава-агресор». Це, фактично, є перерахування певних структурних владних та воєнізованих підрозділів держави-агресора.

Наступне поняття, яке потребує певного уточнення – це «захід політичного характеру» («з'їзд, збори, мітинг, похід, демонстрація, конференція, круглий стіл тощо» – п. 3 ст. 9.1.1 проєкту КК) [2]. До речі, таке поняття цілком ідентичне визначенню, передбаченому в п. 2 Примітки ст. 111-1 КК. На нашу думку, таке поняття містить перелік певних масових заходів, але не передбачає обов'язкову змістову ознаку – мету зібрання.

Також викликає дискусію таке поняття, як «здійснення інформаційної діяльності» («створення, збирання, одержання, зберігання,

використання чи поширення інформації з метою забезпечити підтримку державі-агресору та спричинити шкоду Україні») [2]. Вчинення вказаних дій передбачає дві обов'язкові мети – забезпечення підтримки держави-агресора та спричинення шкоди Україні. На нашу думку, наявність вказаних обов'язкових цілей ускладнює процес доведення вини особи. Довести мету – «спричинити шкоду Україні», не завжди є можливим, оскільки особа може презентувати інші цілі, а ставлення до згаданої мети може полягати в непрямому умислі. Отже, вважаємо, доцільним у зазначеному понятті обмежитися вказівкою на єдину мету – забезпечення підтримки держави-агресора.

4. На відміну від ст. 111 КК стаття 9.1.7. проекту КК «Зрада Україні» передбачає лише дві форми державної зради: «вступ у військове формування держави-агресора; надання такому формуванню допомоги у веденні бойових дій проти військових формувань України або проти добровольчих формувань, що утворені чи самоорганізовувалися для захисту України» [1]. Можна погодитися з тим, що автори законопроекту вирішили шпигунство як форму державної зради зробити окремим злочином (ст. 9.1.10 проекту КК). При цьому суб'єктом зради Україні може бути будь-яка особа. З іншого боку, потребує пояснення позиція щодо обмеження чинної форми державної зради – «надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України». Тобто відбулася конкретизація адресата протиправної допомоги (військове формування держави-агресора), конкретних суб'єктів проти яких буде направлено силу (військові формування України або добровольчі формування, що утворені чи самоорганізовувалися для захисту України), а також зазначена вказівка на характер діяльності (ведення бойових дій). На нашу думку, автори законопроекту, конкретизуючи вказану форму зради Україні, вирішили таким чином відмежувати її від колабораційної діяльності. Однак залишились без належної криміналізації інші протиправні дії, які полягають у наданні допомоги іншим представникам держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України. Наприклад, громадянин України повідомляє представникам агресора інформацію про мешканців міста (села), що тягне настання для них відомих негативних наслідків. Як кваліфікувати такі дії розділ 9.1. проекту КК відповіді не дає.

5. Окремі форми кримінального колабораціонізму, передбачені в ст. 111-1 КК (ст. 9.1.8 проекту КК) вимагають можливого уточнення або виключення.

По-перше, зазначені форми колабораціонізму потребують уточнення. Оскільки такі форми вчинення кримінального правопорушення фактично дублюють форми державної зради за чинним КК (зради України та публічних закликів на шкоду державній безпеці – проект КК). Наприклад, така форма державної зради як «надання іноземній державі, іноземній

організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України» (ст. 111 КК) може охоплювати всі форми колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК). У законопроекті, наприклад, така форма колабораційної діяльності як публічний виступ з закликами до підтримки рішень чи дій держави-агресора або до співпраці з нею (п.1 ст. 9.1.8 проекту КК) відповідає публічним закликам на шкоду державній безпеці (п. 4 ст. 9.1.6. проекту КК) [1].

По-друге, така форма колабораційної діяльності («... дії громадян України, спрямовані на впровадження освітніх стандартів держави-агресора у таких навчальних закладах»), яка передбачена у частині третій ст. 111-1 КК (п. 6 ст. 9.1.8 проекту КК) можуть бути розширено тлумачитися судовою практикою. Безперечно, такий підхід має певну наукову основу [1, с. 4]. Проте, слід погодитися з Є. Письменським, що такі пропозиції недостатньо справедливі, гуманні та порушують принцип пропорційності (порушення балансу публічних та приватних інтересів) [4, с. 97]. На нашу думку, такі законодавчі зміни призведуть або до вибіркового правосуддя, або незастосування цієї форми скоєння кримінального правопорушення взагалі [3, с. 385].

По-третє, такі форми колабораційної діяльності, які передбачені у частині четвертій ст. 111-1 КК (п. 8 ст. 9.1.8 проекту КК), потребують можливого уточнення. При доведенні вини таких підприємців потрібно буде встановити, що вони провадили таку діяльність добровільно, але як це зробити органам досудового розслідування – автори нормативного акту (проекту КК) не пояснюють. До того ж будь-яка підприємницька діяльність на тимчасово окупованій території стає протиправною. Такою криміналізацією ми можемо відвернути від України тих громадян, які опинилися на окупаційній території та для того, щоби вижити займаються власним бізнесом на умовах, визначених окупаційною владою.

По-четверте, слід відмітити, що з одного боку, ст. 111-1 КК переобтяжена формами колабораційної діяльності (16), що робить її досить казуальною. З іншого боку, ст. 111-2 КК «Пособництво державі-агресору», яка в одній частині містить лише 2 форми протиправної поведінки (1) реалізація чи підтримка рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; 2) добровільний збір, підготовка та/або передача матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора). Однак, при цьому, ці дві форми також дублюються в різних проявах колабораційної діяльності.

По-п'яте, вказівка на «добровільність співпраці» в частинах 2, 5, 7 ст. 111-1 КК (ч.1 ст. 9.1.8 проекту КК) вважаємо зайвим, оскільки вчинення примусових дій, очевидно, змінює кримінально-правову оцінку скоєного. Як відомо, будь-яке діяння, вчинене під впливом фізичного чи психічного

примусу (ст. 40 КК) може мати різну кримінально-правову оцінку: від пом'якшення відповідальності до її виключення.

По-шосте, визначення суб'єкта колабораційної діяльності, на нашу думку, передбачає наявність фізичної осудної особи, якій виповнилося 16 років і яка є громадянином України (вчинення уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтею 111-1 КК є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру – п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК). Аналіз відповідних частин ст. 111-1 КК дозволяє визначити громадянина України суб'єктом (частини 1, 2, 3, 5, 7) колабораційної діяльності. Виникає питання, а чи може бути суб'єктом колабораційної діяльності (частини 4, 6 ст. 111-1 КК) іноземець або особа без громадянства? Відповідні редакції норм закону про кримінальну відповідальність дають підстави для позитивної відповіді на таке питання. Пригадаймо, що в ст. 111-2 КК суб'єктом пособництва державі-агресору визнано громадянина України, іноземця чи особу без громадянства, за виключенням громадян держави-агресора. Цікаво, що в проєкті КК це проблема вирішена і стаття 9.1.8. «Колабораційна діяльність» передбачає суб'єктами лише громадян України чи осіб без громадянства, що постійно проживають на території України. На нашу думку, зважаючи на відому спорідненість колабораційної діяльності з державною зрадою, слід визнавати суб'єктами відповідних кримінальних правопорушень громадянина України та, враховуючи положення проєкту КК, особу без громадянства, що постійно проживає на території України. Отже, напрошується логічний висновок щодо визначення таких суб'єктів в усіх складах кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1–7 ст. 111-1 КК.

На підставі викладеного, ми можемо зробити такі зміни до КК України:

змінити назву Розділу 1 Особливої частини КК на «Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки» (у проєкті КК – назву розділу 9.1 «Злочини проти національної безпеки України»);

визначити громадянина України та особу без громадянства, що постійно проживає на території України суб'єктом в усіх складах кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1–7 ст. 111-1 КК;

виключити вказівку на «добровільність співпраці» в частинах 2, 5, 7 ст. 111-1 КК (ч.1 ст. 9.1.8 проєкту КК);

у частині 3 ст. 111-1 КК (п. 6 ст. 9.1.8 проєкту КК) виключити таку форму злочину як: «дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти»);

такі форми колабораційної діяльності, які передбачені у частині четвертій ст. 111-1 КК (п. 8 ст. 9.1.8 проєкту КК), уточнити за рахунок опису конкретних наслідків для національної безпеки.

Список літератури

1. Ілларіонов О. Ю. Суспільний запит на заборону колабораціонізму. *Юридичний вісник України*. 2017. № 13 (1133). С. 4.
2. Кримінальний кодекс України : проєкт (станом на 29.09.2022). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2022/09/29/1-kontrolnyj-tekst-projektu-kk-29-09-2022.pdf> (дата звернення: 10.10.2022).
3. Кузнецов В. В., Сийплові М. В. Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність як новий виклик сьогодення // *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*, 2022. Вип. 70. Серія ПРАВО. С. 381–388.
4. Письменський Є.О. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в Україні (кримінально-правові аспекти) : наук. нарис. Сєверодонецьк: СПД Румянцева Г.В., 2020. 121 с.
5. Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text> (дата звернення: 10.10.2022).

Рубашенко М.А., доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент

Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність: окремі проблеми

Віроломний та повномасштабний акт агресії Російської Федерації, поєднаний з подальшою окупацією окремих частин території України обумовив внесення змін до КК України в частині передбачення відповідальності за колабораційну діяльність в окремій статті кодексу. Ці зміни, будучи прийнятими нашвидкуруч та неготовність правозастосувачів до їх реалізації, породили ряд проблем теоретичного і практичного характеру, як стосовно природи колабораціонізму, так і стосовно окремих аспектів правозастосування. У цій доповіді розглядаються лише окремі з них.

1. Перша теоретична і практична проблема безпосередньо пов'язана із природою колабораціонізму і полягає в тому, чи є обов'язковою ознакою колабораційної діяльності її здійснення в умовах окупації (на окупованій території, у прив'язці до цієї території тощо)?

Загальновідомо, що колабораціонізм, як історичним явищем, позначається співпраця населення окупованих територій певної держави із державою-окупантом та її представниками. У ст. 111-1 КК об'єктивні ознаки обстановки «в умовах окупації» або часу «під час окупації» безпосередньо не зазначені. Разом з тим, ознаки складу кримінального правопорушення часто не згадуються законодавцем напряду, а іманентно витікають зі змісту нормативних положень, та є результатом граматичного (лінгвістичного) та телеологічного тлумачень.

Законодавець не лише озаглавив нову статтю колабораційною діяльністю, але й використав такі формулювання в її диспозиціях, аналіз яких дозволяє стверджувати, що більшість з указаних в ній форм колабораційної діяльності, як правило, вчиняються в умовах окупації. Ідеться про систематичне використання понять «незаконні органи влади, створені на тимчасово окупованій території», «окупаційна адміністрація» або «незаконні збройні чи воєнізовані формування, створені на тимчасово окупованій території» на позначення адресата чи місця сприяння, допомоги та співпраці.

Водночас відсутність прямої вказівки на обстановку і час вчинення співпраці, а також використання в альтернативі таких адресатів співпраці, як «держава-агресор» чи «збройні формування держави-агресора», дозволяє стверджувати про необов'язковість (факультативність) здійснення колабораційної діяльності в умовах окупації. *De lege lata* вона може бути

здійснена і не в умовах окупації чи за межами тимчасово окупованої території.

Чи є такий законодавчий підхід правильним? Відповідь на це питання залежить від з'ясування природи колабораціонізму. Основною змістоутворюючою ознакою його поняття є зв'язок з окупацією, яка за суттю передбачає зайняття (взяття під контроль) однією державою частини території іншої держави. При цьому таке зайняття є апріорі незаконним (навіть злочинним), всупереч волі держави, територія якої окупована, та обов'язково – шляхом насильства (фізичного і психічного) із застосуванням збройних сил.

Іншими словами, умови окупації – це обстановка постійного реального та потенційного насильства. Населення окупованої території перебуває під повним контролем чисельної кількості злочинців зі зброєю в руках. Сама ж зброя представлена важким озброєнням, складною військовою технікою та навіть підтримкою з повітря. Час від часу лунають вибухи та постріли. Показово придушуються будь-які протести, здійснюються розправи з тими, хто не лише чинить найменші перешкоди чи відмовляється співпрацювати, але й з тими, хто ніякого відношення до перешкод чи відмов не має. Законна влада позбавлена якого-небудь доступу та можливості допомогти. Масштаб діяльності та цілі окупанта підштовхують населення до усвідомлення того, що нові порядки і влада окупанта на цій території явно не на години чи дні, а на тижні, місяці чи можливо й роки. Кожен, хто перебуває в умовах окупації, вчиняючи будь-яке діяння, свідомо чи несвідомо оцінює його на предмет відповідності встановленому окупантом порядку. Зважаючи на це, навіть «добровільні» вчинки населення в таких умовах – передача ресурсів, організація референдумів, здійснення функцій службової особи тощо, – за суттю перестають бути добровільними. Хіба можна вважати виявом доброї волі вчинок за описаних вище умов? Очевидно, що ні.

У той же час, норми кримінального законодавства про крайню необхідність, фізичний та психічний примус не розраховані на такі потенційні ризики і такий всеохоплюючий масштаб. Небезпека, яка загрожує правоохоронюваному інтересу або застосовуване насильство мають бути конкретними. Звичайно статті 39 і 40 КК підлягають застосуванню і стосовно діянь, учинених на окупованих територіях, однак їх потенціал обмежений рамками конкретного акту насильства, не здатен врахувати загальний насильницький фон окупаційних умов.

Цілком виправданим є простежування за санкціями статті 111-1 КК підхід, що загалом пом'якшує відповідальність за колабораційну діяльність порівняно з державною зрадою, перетворюючи таку діяльність на значною мірою привілейований склад останньої, зміщуючи в окремих випадках акцент на позбавленні права обіймати певні посади чи займатися

відповідною діяльністю. В основі такого пом'якшення – умови окупації, іманентно властиві колабораційній діяльності.

З огляду на це, в порядку *de lege ferenda* вбачається необхідним унеможливити пом'якшення відповідальності за співпрацю, вчинену не в умовах окупації, оскільки в такому разі відсутні підстави для цього. Якраз навпаки, відсутність умов окупації за наявності воєнного стану вказуватиме на обтяження відповідальності (наприклад, як кваліфікуюча ознака державної зради або як обтяжуюча покарання обставина).

Робота в цьому напрямку вже розпочата. Так, робоча група з розробки проєкту нового Кримінального кодексу України пропонує визначати колабораційну діяльність як вчинення громадянином України чи особою без громадянства, що постійно проживає на території України, в умовах окупації території України або її частини підтримки держави-агресора, добровільно співпрацюючи з нею [2]. У проєкті закону України, внесеному на розгляд парламенту, також пропонується визначити колабораційну діяльність як умисну добровільну співпраця з державою-агресором, вчинену в умовах окупації території України або її частини у визначених у статті формах [1].

Такий підхід дозволить законодавчо виокремити співпрацю в умовах окупації як колабораційну діяльність, та співпрацю поза такими умовами – як окремі види державної зради або інших злочинів. До останніх будуть належати діяння, вчинювані насамперед до чи після окупації, або на неокупованій території. Так, з одного боку, окремі особи чи групи осіб, що були невдоволені чинною на початок агресії владою, керуючись різними мотивами, співпрацюють, перебуваючи на не окупованих територіях, прогножуючи, що ці території також в майбутньому будуть захоплені і вони постануть перед новою окупаційною владою в позитивному світлі, отримують від цього певні дивіденди, у т.ч. корисливого чи політичного характеру. З другого боку, співпраця може здійснюватися і дистанційно або ж «в екзилі» («у вигнанні»), у тому числі й після деокупації території.

2. Встановлення того, що колабораціонізм за своєю природою змістовно прив'язаний до умов окупації, а також той факт, що умови окупації існують паралельно з умовами воєнного стану або характеризуються як надзвичайна подія, потребує вирішення питання про те, чи можуть враховуватися: а) вчинення кримінального правопорушення під впливом погрози, примусу або з перевищенням меж крайньої необхідності – як обставина, що пом'якшує покарання (пп. 6 і 8 ч.1 ст.66 КК), б) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій – як обставина, що обтяжує покарання (п.11 ч.1 ст.67 КК).

Як убачається, можливості для врахування вказаних пом'якшуючих обставин не обмежуються, за винятком того, що такими погрозами,

примусом або крайньою необхідністю не може вважатися загальне посилення на умови окупації, її насильницький фон як такий.

У той час, як учинення злочину з використанням умов надзвичайних подій може бути враховано лише в разі вчинення співпраці поза умовами окупації.

3. Найбільшою новизною з-поміж інших суспільно небезпечних діянь у ст. 111-1 КК вирізняються такі, як публічне заперечення певного факту. Якщо публічні заклики вже достатньо давно відображені у вітчизняному кримінальному законодавстві, то злочини заперечення були криміналізовані вперше. При цьому слід вказати, що така криміналізація не є винаходом вітчизняного законодавця. Злочини заперечення вже десятки років як криміналізовані в багатьох країнах ЄС (denial crimes). Мова йде у більшості випадків про заперечення Голокосту (Holocaust denial), в окремих випадках – про заперечення геноциду взагалі (genocide denial), рідше – про заперечення також військових злочинів та злочинів проти людства загалом.

Незважаючи на те, що стаття у якій вони містяться іменується як «колабораційна діяльність», проте діяння, які передбачені в ч. 1 ст.111-1 КК, не є колабораціонізмом в традиційному його розумінні. Невизнання певного факту або публічні заклики до певних дій є колабораціонізмом за суттю лише у випадку їх здійснення у співпраці або за замовленням окупанта та/або агресора. В інших випадках (а таких більшість) вони колабораціонізмом не є.

Не прив'язані ці діяння і до умов окупації. Діяння, передбачені в ч.1 ст.111-1 КК можуть бути вчинені не лише в умовах окупації, а й поза ними. Дія цих приписів розрахована на більш віддалений період. Водночас часові проміжки при цьому диференційовані:

а) публічні заклики до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України – до закінчення окупації (немає окупованих територій – неможливі і заклики до невизнання поширення суверенітету на них);

б) публічні заклики до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, до співпраці з державою-агресором – до закінчення агресії (немає агресії – не може бути й публічних закликів до співпраці з агресором чи підтримки його дій);

в) публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України – навіть після закінчення окупації/агресії.

Після деокупації і припинення збройного конфлікту кримінальне переслідування за заперечення відповідних фактів буде невід'ємною частиною політики пам'яті, як складової інформаційної безпеки, запобіжником повторної віктимізації як окремих жертв, так і всього суспільства.

Список літератури

1. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та суміжні кримінальні правопорушення: проєкт Закону України, від 20.07.2022 (реєстраційний номер 7570). URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40023>.

2. Текст проєкту нового Кримінального кодексу України (станом на 29.09.2022 р.) URL: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code>.

Рєпіна Ю.С., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент

Використання нових технологій для збирання доказів воєнних злочинів рф проти України та Українського народу

Станом на початок жовтня 2022 року за період повномасштабного вторгнення рф за даними Офіса Генерального прокурора зареєстровано понад 57 тис. злочинів. Для забезпечення невідворотності покарання надто важливим є формування доказової бази застосування рф під час збройної агресії проти України засобів ураження проти цивільних об'єктів та заборонених засобів ведення війни, а також зберігання речових доказів правоохоронними органами, які здійснюють кримінальні провадження. Немотивована жорстокість злочинів військових рф проти цивільного населення України викликає обурення як всередині нашої держави, так і зовні, в усьому цивілізованому світі. Суспільство цілком виправдано очікує на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, винних у терорі мирного населення. Наразі українські прокурори та слідчі документують кожен злочин та зберігають докази для справедливого покарання у національних та міжнародних судах.

У науці кримінального процесу збирання доказів є елементом загального процесу доказування, що є основною формою пізнання у кримінальному судочинстві, яке відбувається відповідно до окресленої процедури й відображає гносеологічні, правові і психологічні закономірності встановлення винності чи невинуватості особи у вчиненні злочини [1].

Відповідно до кримінального процесуального законодавства сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Розвиток інформаційних технологій зумовив появу нових чотирьох технологій, які здатні значно покращити процедури збирання, перевірки, оцінки та зберігання доказів щодо воєнних злочинів відповідно до кримінальних процесуальних стандартів:

- 1). геопросторова розвідка та дистанційне зондування (GEOINT);
- 2). оперативна інформація із відкритих джерел (OSINT);
- 3). фінансова розвідка (FININT);

4). технології документування, починаючи від простих фотокамер і закінчуючи спеціалізованим програмним забезпеченням, таким як новаторський «eyeWitness to Atrocities», додаток, який дозволяє записувати фото та відео та упаковує ці елементи з відповідними метаданими, необхідними для демонстрації їхньої автентичності в суді [2].

Проте, чим більше інструментів стає доступним для тих, хто документує насильство, тим більше стають необхідними керівні принципи щодо їх етичного та законного використання. Серед них, зокрема, Протокол Берклі з ведення розслідування з використанням відкритих цифрових даних, розроблений Центром з прав людини Берклі та Управлінням ООН з прав людини, Регламент (ЄС) 2022/838, який вносить поправки до Регламенту (ЄС) 2018/1727 щодо збереження, аналізу та зберігання в Європі доказів геноцида, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та пов'язаних із ними злочинів.

В Україні в рамках цифрової трансформації прокуратури та з метою підвищення ефективності розслідування порушень прав людини у Криму у жовтні 2021 р. розпочалось впровадження у роботу прокуратури АР Крим та м. Севастополя бази даних I-DOC³, що розроблена Case Matrix Network (CMN)⁴ за підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міністерства закордонних справ Норвегії. База даних I-DOC – це інструмент для аналізу та систематизації розслідувань воєнних злочинів та злочинів проти людяності з метою використання на національному та міжнародному рівнях, яка дозволить оптимізувати та спростити роботу слідчих й прокурорів у розслідуванні злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом, а також забезпечити належну взаємодію між національними інституціями та Міжнародним кримінальним судом. Вона передбачає оцифрування матеріалів кримінальних проваджень щодо порушень норм міжнародного гуманітарного права та дає можливість ефективніше використовувати докази зібрані у ході розслідування кримінальних проваджень [3].

Наразі Офісом Генерального прокурора створено єдиний ресурс – warcrimes.gov.ua – своєрідний доказовий хаб, з яким працюють всі правоохоронні і державні органи [4]. При цьому база даних I-DOC

³ Система документування розслідування (I-DOC) - це інструмент для роботи з фактами, що мають відношення до серйозних порушень міжнародних прав людини та міжнародного кримінального права, включаючи аналіз, розслідування, підготовку справ, судові та подальші провадження. I-DOC надає можливості для каталогізації документації та доказів, кримінальних правопорушень і контекстуальних фактів, підозрюваних і залучених установ, жертв і свідків, а також охоронюване майно та об'єкти. Структура бази даних пропонує ефективний огляд цих категорій інформації, а також можливість картографувати та аналізувати різні шаблони та зв'язки. Крім того, існують функції для побудови кримінальних справ і справ про права людини на основі цих категорій інформації, включаючи використання функції матриці для аналізу відповідно до правових вимог [Case Matrix Network (CMN) : website. URL: <https://www.casematrixnetwork.org/cmn-knowledge-hub/i-doc>].

⁴ Case Matrix Network - відділ Центру досліджень і політики міжнародного права (CILRAP), розробляє інструменти для міжнародного кримінального правосуддя [Case Matrix Network (CMN) : website. URL: <https://www.casematrixnetwork.org>].

інтегрована з цим ресурсом. На сайті платформи є покрокова інструкція для тих, хто передає свідчення про злочини РФ.

Відповідальність та професіоналізм осіб, які збирають інформацію, та оформлюють її відповідно до міжнародних стандартів при використанні нових технологій є умовами для її подальшого використання Офісом Генерального прокурора в Міжнародному кримінальному суді та національних судах, Міністерством закордонних справ України в Міжнародному суді ООН, Міністерством юстиції України в Європейському суді з прав людини як доказів воєнних злочинів РФ проти нашої держави і нашого народу.

Список літератури

1. Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України. Харків: РВФ «Arcis, ЛТД», 2002. С. 118.

2. Federica D'Alessandra, Kirsty Sutherland, The Promise and Challenges of New Actors and New Technologies in International Justice, *Journal of International Criminal Justice*, Volume 19, Issue 1, March 2021, Pages 9–34, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab034> rf (дата звернення: 10.10.2022 р.)

3. Діджиталізація в дії – Ірина Венедіктова оголосила про впровадження системи I-DOC у роботу прокуратури АР Крим та міста Севастополя. Офіс Генерального прокурора : веб-сайт. URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/posts/didzitalizaciya-v-diyi-irina-venediktova-ogolosila-pro-vprovadzennya-sistemi-i-doc-u-robotu-prokuraturi-ar-krim-ta-mista-sevastopolya-fotorf> (дата звернення: 10.10.2022 р.)

4. Warcrimes.gov.ua - головна платформа збору доказів злочинів РФ. Офіс Генерального прокурора : веб-сайт. URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/posts/warcrimesgovua-golovna-platforma-zboru-dokaziv-zlociniv-rf> (дата звернення: 10.10.2022 р.)

Задоя К.П., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

De facto v. de jure: як тлумачити поняття “тимчасово окуповані території України” в тексті статті 111-1 Кримінального кодексу України?

Вступ. Стаття 111-1 Кримінального кодексу України (КК), яка криміналізує різноманітні прояви колабораційної поведінки, стала однією з найбільш дискусійних новел кримінального законодавства за останні роки. З-поміж іншого предметом дискусії в академічній літературі стали питання про те: чи було доцільним доповнення КК статтею 111-1 у світлі того, що від моменту набрання Кодексом чинності він містив статтю 111 “Державна зрада”; за якими критеріями прояви колабораційної діяльності слід відмежовувати від типів поведінки, що заборонені, наприклад, статтями 111, 111-2, 258-3, 260, 436-2 КК; що є критерієм добровільності вчинення забороненої статтею 111-1 КК поведінки. Однак, як видається, стаття 111-1 КК містить ще чимало “сюрпризів”, які поки що не одержали значної уваги з боку академічної спільноти. Одним із них є питання про те, що має на увазі поняття “тимчасово окуповані території”, яке згадується у ч.ч. 2, 4, 5 та 7 статті 111-1 КК.

Поняття “окупована територія” за міжнародним гуманітарним правом: підхід *de facto*. Поняття “окупація” перш за все належить до сфери міжнародного права, а точніше до сфери такої його галузі як міжнародне гуманітарне право (МГП). Предметом МГП є питання застосування засобів та методів ведення бойових дій під час збройного конфлікту та поводження у зв'язку з ним з так званими захищеними категоріями осіб (наприклад, цивільними особами, військовополоненими). Частина норм так званого “права Женеви”, тобто тієї “гілки” МГП, яка регулює питання поводження сторони збройного конфлікту із захищеними категоріями осіб, визначає правовий режим окупації. Ці норми МГП перш за все врегульовують, як сторона міжнародного збройного конфлікту (МЗК), що окупувала територію іншої держави, має поводитися з цивільним населенням, що проживає на окупованій території. Правовий режим окупації за МГП, звісно ж, був би позбавлений сенсу, якби міжнародне право не визначало, що таке окупована територія.

Визначення цього поняття можна знайти у статті 42 Гаазького положення про закони і звичаї війни на суходолі, затвердженого IV Конвенцією про закони і звичаї війни на суходолі від 1907 року (ГП). Згідно з цим положенням *територія визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника*. Хоча ГП було прийнято понад століття тому, передбачене ним визначення окупованої

території залишається актуальним і для чинного МГП. У цій дефініції привертає увагу те, що тимчасово окуповані території розглядаються як питання факту: “[В]изначення окупації, викладене у статті 42 [ГП], спирається не на суб’єктивне сприйняття ситуації, що склалася, сторонами збройного конфлікту, а на об’єктивну настанову, засновану на фактичному підпорядкуванні території владі ворожих іноземних збройних сил” [1, с. 135]. Тобто, з позицій МГП певна територія вважається окупованою незалежно від офіційного визнання цього факту як стороною, що встановила фактичний контроль над територією, що належить іншій стороні МЗК, так і від визнання цього факту стороною, над територією якою був встановлений фактичний контроль іншою державою. Цей підхід цілком закономірно впливає з мети МГП — мінімізувати страждання людей у зв’язку зі збройним конфліктом. Якби визнання певної території окупованою потребувало б офіційного визнання з боку якоїсь зі сторін МЗК, це означало б, що до моменту такого визнання така територія була б з перспективи МГП “білою плямою”, а відтак цивільне населення на цій території не могло б покладатися на передбачені нормами МГП гарантії.

Звісно, закріплене в статті 42 ГП розуміння окупованої території має й свої вади. Стаття 42 ГП каже про те, що окупованою є територія, яка фактично перебуває під владою армії супротивника, не розкриваючи при цьому, що є критерієм фактичної влади над територією. Однак конститутивні елементи *фактичного контролю (effective control)* держави над чужою територією прояснюються в доктрині та практиці МГП. Йдеться про те, що: а) збройні сили держави[-окупанта] фізично присутні на чужій території без згоди чинного місцевого уряду на момент вторгнення; б) фактичний місцевий уряд, який діяв на момент вторгнення, був або може стати суттєво або повністю нездатним виконувати свої повноваження через присутність іноземних сил без згоди на це; в) іноземні сили можуть здійснювати владу над відповідною територією (або її частинами) замість місцевого уряду [2, с. 109]. Втім, окреслену концепцію фактичного контролю не варто сприймати як панацею від усіх можливих проблем тлумачення поняття окупованої території за МГП. Окремі аспекти цього поняття потребують специфічних підходів. Наприклад, як визначати момент початку окупації? Відповідь на це запитання ризниться залежно від контексту конкретної ситуації. У випадку, якщо контроль над територією іншої держави був встановлений після збройного зіткнення за неї, зазвичай має пройти певний час, щоб держава-окупант набула спроможності здійснювати владу над територією замість місцевого уряду. З іншого боку, якщо контроль над територією був встановлений без серйозного опору чи без опору взагалі, перехід збройного конфлікту на цій території від фази вторгнення до фази окупації відбувається значно швидше, якщо не миттєво [2, с. 113].

Поняття “тимчасово окупована територія” за законодавством України: підхід *de jure*. У правовій системі України, зокрема в положеннях Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” від 15.04.2014 року № 1207-VII (Закон № 1207-VII) склався інший підхід до розуміння поняття окупованої території. Зауважимо, що в цьому Законі, як і в статті 111-1 КК буквально ідеться про *тимчасово окуповані території*, однак звична для українського законодавства вказівка на тимчасовий характер окупації є плеоназмом з погляду міжнародного права, яке *a priori* розглядає окупацію як тимчасове явище. Хоча, звісно, в конкретному випадку вона може тривати десятиліттями (наприклад, окупація Туреччиною частини території Кіпру).

У Законі № 1207-VII тимчасово окупована територія, на відміну від статті 42 ГП, розуміється не як питання факту, а як *питання права*, оскільки в кінцевому підсумку цей Закон:

1) або *прямо називає певні території України окупованими* Російською Федерацією та вказує момент її початку. Зокрема, ч. 2 ст. 1 Закону вказує, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року;

2) або *передбачає спеціальний правовий механізм визнання певних територій України окупованими*:

а) згідно з все тією ж ч. 2 ст. 1 Закону № 1207-VII окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації) починаючи з 7 квітня 2014 року, а межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях з цієї дати, визначено Президентом України. На виконання цього положення був спрямований Указ Президента України “Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях” від 07.02.2019 року № 32/2019;

б) згідно з ч. 3 ст. 1 Закону № 1207-VII дата початку та дата закінчення окупації іншої сухопутної території України, внутрішніх морських води і територіального моря України, до набрання чинності Законом України від 16.11.2022 року № 2764-IX мали визначатися Радою національної безпеки і оборони України (РНБОУ), а після набрання цим законом чинності — Кабінетом Міністрів України (КМУ).

Те, що Закон № 1207-VII розглядає питання визнання певних територій тимчасово окупованими як питання права, а не як питання факту, вочевидь, також має логічне пояснення. Як видається, у такий спосіб держава прагне досягти максимальної передбачуваності у врегулюванні своїх відносин з громадянами України (зокрема їх “прав та свобод”), які опинилися на неконтрольованих нею територіях. Зауважу, що

це жодним чином не суперечить нормам МГП, оскільки останнє загалом не врегульовує відносини між стороною МЗК, чию територію було окуповано, та її громадянами.

Окремо слід звернути увагу на практику виконання Закону № 1207-VII, що склалася після того, як 24 лютого 2022 року вторгнення Російської Федерації на територію України набуло максимально широких масштабів. Території, які після цієї дати опинилися під контролем Російської Федерації, мали б згідно з ч. 3 ст. 1 Закону № 1207-VII визнаватися тимчасово окупованими РНБОУ. Однак в реальності РНБОУ жодного разу не розглядала це питання [3]. Ситуація змінилася лише після того, як Законом України від 16.11.2022 року № 2764-IX до ч. 3 ст. 1 Закону № 1207-VII було внесено зміни, згідно з якими повноваження РНБОУ щодо визнання територій України тимчасово окупованими було передано КМУ. Реалізуючи новонабуті повноваження КМУ прийняв Постанову від 06.12.2022 року № 1364, якою фактично доручив ведення Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (Перелік), Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (Мінреінтеграції). На виконання Постанови від 06.12.2022 року № 1364 Мінреінтеграції прийняло Наказ від 22.12.2022 року № 309, яким і затвердило згаданий Перелік. Причому до Переліку увійшли не лише ті території, які фактично перебували під контролем Російської Федерації на момент його затвердження, але й території, над якими Україна станом на момент затвердження Переліку вже відновила контроль. Таким чином, визнання територій тимчасово окупованими в порядку ч. 3 ст. 1 Закону № 1207-VII допускає, що таке визнання може статися: 1) після того, як певна територія опинилася під фактичним контролем іншої держави; 2) та навіть після того, як територія припинила перебувати під фактичним контролем іншої держави.

Поняття “тимчасово окупована територія” в тексті статті 111-1 КК: *de lege lata*. Переходячи до питання про зміст поняття “тимчасово окупована територія” в тексті статті 111-1 КК, варто звернути увагу, що це питання не одержало великої уваги у перших коментарях до цього положення кримінального положення. Наприклад, М. Хавронюк вважає, що поняття “тимчасово окупована територія” охоплює як території, що було окуповані до 24 лютого 2022 року (при цьому автор посилається на низку нормативно-правових актів, зокрема на Закон № 1207-VII), так і території, що були окуповані після цієї дати (у цьому випадку М. Хавронюк від посилань на нормативно-правові акти утримується) [4]. Подібної позиції, як видається, тримаються й О.О. Кравчук і М.С. Бондаренко [5, с. 199] та Р. Мовчан [6, с. 43]. Загалом не надає великого значення поняттю “тимчасово окупована територія” й судова практика. У багатьох вироках, якими обвинувачених було засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111-1 КК, суди

просто констатують те, що упродовж певного періоду була окупована, без обґрунтування цієї тези (див., наприклад, вирок Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21.10.2022 року в справі № 202/7622/22 або вирок Лебединського районного суду Сумської області від 03.08.2022 року в справі № 950/974/22). В цілому складається враження, що і доктрина кримінального права, і судова практика сприймають поняття тимчасово окупованої території, як самоочевидне, хоча зіставлення положень МГП та законодавства України свідчить про протилежне.

Хай там як, тлумачення згаданого поняття в тексті статті 111-1 КК повинно бути послідовним та ґрунтуватися або на характерному для МГП підході *de facto*, або на втіленому в Законі 1207-VII підході *de jure*. При цьому в контексті статті 111-1 КК обидвом підходам властиві недоліки, у тому числі у світлі принципу законності в кримінальному праві, який ґрунтується на вимозі передбачуваності кримінального закону (див., зокрема, статтю 7 Європейської конвенції про права людини від 1950 року (ЄКПЛ) та рішення Європейського суду з прав людини у справі *Kafkaris v. Cyprus [GC]*, no. 21906/04, ECHR 2008, § 140, 141).

Підхід *de jure*, на перший погляд, забезпечує максимальну передбачуваність статті 111-1 КК, оскільки завдяки положенням Закону № 1207-VII та Переліку поняття тимчасово окупованої території набуває максимально формалізованих обрисів. Однак, з іншого боку, така формалізація може відбутися із запізненням у порівнянні з початком окупації території в розумінні статті 42 ГП. Це, вочевидь, унеможливило б застосування статті 111-1 КК у випадках, коли певна територія України могла вважатися окупованою в розумінні МГП, але не могла вважатися такою в розумінні Переліку. Проте, щонайголовніше, підхід *de jure* означатиме, що вся судова практика у справах про кримінальні правопорушення, передбачені статтею 111-1 КК, які були вчинені до включення відповідної території до Переліку в грудні 2022 року, виявиться несумісною зі статтею 7 ЄКПЛ. Якщо виходити з того, що про колабораційну діяльність на тимчасово окупованій території можна вести мову лише після того, коли відповідну територію було офіційно визнано окупованою (у випадку з територіями, які опинилися під фактичним контролем Російської Федерації після 24 лютого 2022 року, було включено до Переліку), то засудження особи за відсутності такого визнання, вочевидь, буде мати для неї непередбачуваний характер. Характерний для МГП підхід *de facto* до поняття окупованої території знімає цю проблему, однак породжує іншу. Вона полягає в тому, що МГП оперує поняттям “окупована територія” головним чином для цілей врегулювання відносин між державою-окупантом та цивільним населенням, що проживає на окупованій території. Тож, якщо держава, чия територія було окуповано, вважає за необхідне спертися на характерне для МГП розуміння поняття “окупована територія” з метою

врегулювання відносин між собою та особами, що проживають на окупованій території, вона має недвозначно дати знати про це тим, кому адресовані її веління. У протилежному випадку поширення характерного для МГП розуміння поняття “окупована територія” на зазначені вище відносини навряд чи можна вважати передбачуваним для мешканців окупованих територій. Якщо ж вдатися до такого кроку у сфері кримінального законодавства, як-от у випадку зі статтею 111-1 КК, яка не містить навіть натяків на те, що поняття “тимчасово окупована територія” в її тексті має розумітися в дусі МГП, засудження особи буде вкрай складно вважати сумісним з вимогою передбачуваності кримінального закону. Особливо у світлі того, коли в національному законодавстві (стаття 1 Закону № 1207-VII та Порядок) присутні положення, що максимально формалізують визначення зазначеного поняття.

Поняття “тимчасово окупована територія” в тексті статті 111-1 КК: *de lege ferenda*. Схоже, що проблема тлумачення поняття “тимчасово окупована територія” в тексті статті 111-1 КК, на жаль, навряд чи має прийнятне розв'язання з точки зору *de lege lata*. *De lege ferenda* стаття 111-1 КК потребує змін, які б усунули будь-які сумніви стосовно того, чи має згадане поняття тлумачитися з перспективи підходу *de facto* чи з перспективи підходу *de jure*. Вибір на користь першого з них виглядає більш очевидним з огляду на цілі, які переслідує криміналізація колабораційної діяльності, адже державі-окупанту немає жодного сенсу відтермінувати початок співробітництва з громадянами держави, чію територію було окуповано, до офіційного визнання останньою державою факту окупації. Видається, що у випадку, коли підхід *de facto* до тлумачення поняття “тимчасово окупована територія” буде прямо обумовлений в тексті статті 111-1 КК, це усуватиме ключовий аргумент, який можна висунути проти цього підходу з перспективи чинної редакції зазначеної статті.

Список літератури

1. Ferraro T. Determining the beginning and end of an occupation under international humanitarian law. *International review of the Red Cross*. 2012. Vol. 94(885). P. 133-163.

2. Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field / eds. Comité international de la Croix-Rouge, J.-M. Henckaerts. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 1344 p.

3. Голуб А. Рада змінила спосіб юридичного визнання територій тимчасово окупованими. *Український тиждень*. URL: <https://tyzhden.ua/rada-zminyla-sposib-iurydychnoho-vyznannia-terytorij-tymchasovo-okupovanumu/> (дата звернення 12.01.2023).

4. Хавронюк М. Колаборанти з точки зору Кримінального кодексу. *Ракурс*.

URL:<https://racurs.ua/ua/b222-kolaboranti-z-tochki-zoru-kriminalnogo-kodeksu.html> (дата звернення 12.01.2023).

5. Кравчук О.О., Бондаренко М.С. Колабораційна діяльність: науково-практичний коментар до нової статті 111-1 КК. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 3. С. 198-204. URL: http://lsey.org.ua/3_2022/45.pdf (дата звернення 12.01.2023).

6. Мовчан Р.О. “Воєнні” новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми. Київ: Норма права, 2022. 244 с.

**ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
“СУЧАСНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
УКРАЇНИ: КОНСТИТУЦІЙНИЙ,
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ТА
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІРИ”
(ЯЦЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ)”
(2 ЛЮТОГО 2023 РОКУ)**

**СЕКЦІЯ І. ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НА
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ**

Карчевський М.В. професор кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, доктор юридичних наук, професор

Щодо кримінальної відповідальності членів приватних військових компаній

1. Питання кримінальної відповідальності членів приватних військових компаній (ПВК) має багато вимірів. Правовій оцінці можуть підлягати сам факт створення та участі у таких організаціях, здійснювані ними заходи та участь у них. Якщо йдеться про участь у збройних конфліктах, має значення чи це конфлікт міжнародний чи ні. Істотне значення тут також має відношення приватної військової компанії до сторін конфлікту. Зокрема, чи є її члени ПВК громадянами однієї з сторін. З урахуванням зазначеного, звучимо сформульоване у темі питання до аналізу можливостей застосування чинного кримінального законодавства України для кримінально-правової оцінки дій громадян рф та білорусі, які у складі приватних військових компаній беруть участь у збройній агресії рф проти України.

2. З метою забезпечення перспектив кримінального переслідування означених осіб не тільки на національному, але й на міжнародному рівні, дії рф необхідно розглядати як міжнародний збройний конфлікт відповідно Додаткового Протоколу I (далі Протокол) від 8 червня 1977 року до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року (Протокол ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР N 7960-XI від 18.08.89).

3. Відповідно до статті 43 Протоколу «Збройні сили сторони, що перебуває в конфлікті, складаються з усіх організованих збройних сил, груп і підрозділів, що перебувають під командуванням особи, відповідальної перед цією стороною за поведінку своїх підлеглих. Такі збройні сили підпорядковані внутрішній дисциплінарній системі, яка, поряд з іншим, забезпечує додержання норм міжнародного права, застосовуваних у період збройних конфліктів. Особи, які входять до складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті (крім медичного і духовного персоналу), є комбатантами, тобто вони мають право брати безпосередню участь у воєнних діях». Відповідно до частини 2 статті 44 Протоколу «хоча всі комбатанти зобов'язані додержувати норм міжнародного права, застосовуваного в період збройних конфліктів, порушення цих норм не позбавляє комбатанта його права вважатися комбатантом».

4. Стаття 43 Протоколу є розвитком визначення поняття «воююча сторона», яке передбачено Положенням про закони і звичаї війни на суходолі (додаток до IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі, яка була підписана 18.10.1907, та набрала чинності для України 24.08.1991). Відповідно до статті 1 цього Положення «військові закони, права і обов'язки застосовуються не лише до армій, але й також до ополчення та добровольчих загонів, якщо вони відповідають таким умовам: 1) знаходяться під командуванням особи, відповідальної за своїх підлеглих; 2) мають закріплену відмітну емблему, яка може бути впізнана на відстані; 3) відкрито носять зброю; 4) ведуть бойові дії відповідно до законів і звичаїв війни». Таким чином, міжнародне гуманітарне право не обмежує склад збройних сил сторони конфлікту тільки регулярними збройними силами. Н. Мельзер зазначає: «Сьогодні всі збройні сили, групи або підрозділи, що демонструють достатній рівень військової організації та належать до сторони конфлікту, повинні розглядатися як частина збройних сил цієї сторони»[1].

5. Участь ПВК у збройній агресії РФ проти України характеризується наступними ознаками: 1) фактичне підпорядкування особового складу ПВК військовому керівництву РФ («перебувають під командуванням особи, відповідальної перед стороною конфлікту»); 2) члени ПВК використовують емблеми для ідентифікації та відкрито носять зброю; 3) має місце система керування особовим складом ПВК («підпорядкованість внутрішній дисциплінарній системі»). Таким чином, члени цих ПВК є комбатантами.

6. Слід зазначити, що у доктрині міжнародного гуманітарного права поняття існує поняття «незаконний комбатант». Це поняття використовується в тому числі для позначення найманців (стаття 47 Протоколу). Різниця найманців та комбатантів у питанні правової оцінки їх дій полягає у наступному. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права комбатанти підлягають відповідальності у разі порушення правил війни (заподіяння шкоди життю та здоров'ю цивільних осіб, знищення цивільних об'єктів, використання забороненої зброї або заборонених методів ведення війни тощо). Натомість найманці підлягають відповідальності вже за сам факт участі у збройному конфлікті. Стаття 47 Протоколу, Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців (ратифікована Постановою Верховної Ради N 3381-XII від 14.07.93) та, відповідно, стаття 447 КК України визнають найманцем особу яка: 1) спеціально завербована в Україні чи за її межами для того, щоб брати на території України чи території інших держав участь у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної

цілісності; 2) бере участь у воєнних або насильницьких діях з метою одержання будь-якої особистої вигоди; 3) не є ні громадянином (підданим) сторони, що перебуває у конфлікті, ні особою, яка постійно на законних підставах проживає на території, яка контролюється стороною, що перебуває у конфлікті; 4) не входить до особового складу збройних сил держави, на території якої здійснюються такі дії; 5) не послана державою, яка не є стороною, що перебуває у конфлікті, для виконання офіційних обов'язків як особи, яка входить до складу її збройних сил.

7. Ураховуючи зазначене, члени ПВК, які беруть участь у військовій агресії рф проти України, та які не є громадянами рф, білорусі або України, є найманцями та підлягають кримінальній відповідальності за ст. 447 КК України.

8. Члени ПВК, які беруть участь у військовій агресії рф проти України, та є громадянами рф чи білорусі або постійно на законних підставах проживають на їх території, як комбатанти, підлягають відповідальності за порушення правил або звичаїв війни. За наявності відповідних ознак, їх дії можуть бути кваліфікованими як планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни (ст. 437), порушення законів та звичаїв війни (ст. 438), незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (ст. 445).

9. Водночас, розгляд дій членів ПВК, які беруть участь у військовій агресії рф проти України та є громадянами рф або білорусі, у контексті норм міжнародного гуманітарного права, не обмежує можливості правової оцінки цих осіб тільки як комбатантів. Так, видається можливим притягнення членів ПВК до кримінальної відповідальності за правопорушення, передбачені ст. 260 КК України: створення не передбачених законом збройних формувань, участь у їх діяльності, керівництво зазначеними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки.

10. Також можна розглядати діяльність членів ПВК в контексті норм КК, що передбачають відповідальність за злочини пов'язані з тероризмом. Однак тут варто зазначити, що міжнародне гуманітарне право не визнає «терористів» як окрему категорію акторів в ситуаціях збройного конфлікту, але визнає та забороняє «терористичні» акти. Такі дії, як це розуміється в контексті універсальних антитерористичних документів та підходів кримінального правосуддя в мирний час, є воєнними злочинами відповідно міжнародного гуманітарного права[2]. Водночас, означені положення міжнародного гуманітарного права не перешкодою для використання національної юрисдикції. Наприклад, у пункті 2 статті 19 Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом, зазначається: «Дії збройних сил під час збройного конфлікту, як ці терміни тлумачаться в міжнародному гуманітарному праві, які регулюються цим правом, не регулюються цією Конвенцією, як не регулюються нею і дії, вчинені

збройними силами держави з метою виконання їхніх офіційних функцій, оскільки вони регулюються іншими нормами міжнародного права». Однак, Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом» від 29.11.2001 містить застереження про приєднання до цієї Конвенції: «Положення пункту 2 статті 19 не виключає здійснення Україною власної юрисдикції щодо членів збройних сил держави та переслідування в разі незаконності їхніх дій». Таким чином, розгляд членів ПВК, які беруть участь у військовій агресії рф проти України та є громадянами рф або білорусі, як комбатантів не виключає можливості кваліфікації їх дій як терористичного акту (ст. 258 КК), створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній (ст. 258-3 КК), сприяння вчиненню терористичного акту (ст. 258-4 КК), фінансування тероризму (ст. 258-5 КК). Такий підхід є допустимим, однак певною мірою обмежує можливості використання міжнародних механізмів кримінального правосуддя. Варто зазначити, що резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи №2443 від 13.10.2022 режим рф визнано терористичним (п. 13.7), водночас резолюцією пропонується створити систему заходів забезпечення відповідальності за порушення росією прав людини та *міжнародного гуманітарного права* (п. 13.6.2)[3]. Тобто правову оцінку збройної агресії рф на міжнародному рівні пропонується розглядати в контексті воєнних злочинів.

11. Висновки: 1) чинне кримінальне законодавство України дозволяє давати кримінально-правову оцінку громадян рф та білорусі, які у складі приватних військових компаній беруть участь у збройній агресії рф проти України; 2) найбільш перспективним з огляду на можливості використання механізмів міжнародної співпраці для забезпечення кримінального переслідування видається кваліфікація дій таких осіб як комбатантів, осіб, які вчиняють воєнні злочини (ст.ст. 437, 439, 445 КК); 3) розгляд таких осіб як комбатантів та суб'єктів воєнних злочинів не виключає можливостей кваліфікації їх дій за іншими нормами кримінального законодавства, зокрема, ст.ст. 258, 258 – 258-5, 260 КК; 4) зазначене дає можливість використовувати норми чинного КК, які передбачають заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, як правовий інструмент відсічі військової агресії рф.

Список літератури

1. N. Melzer, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under 5. International Humanitarian Law, ICRC, Geneva, 2009, p. 22.

2. Module 6. Military / Armed Conflict Approaches to Countering Terrorism. UNODC's Education for Justice (E4J) initiative, a component of the

Global Programme for the Implementation of the Doha Declaration. URL:
<https://www.unodc.org/e4j/terrorism/module-6/index.html>

3. Further escalation in the Russian Federation's aggression against Ukraine. Parliamentary Assembly of Council of Europe Resolution 2463 (2022). URL:

<https://pace.coe.int/pdf/1f8702a790f20dff3019431f3c84f0933d99e66fdcc20d2af25222ae7f712cf3/resolution%202463.pdf>

Кузнецов В.В., провідний науковий співробітник відділу науково-правових експертиз Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Питання адаптації кримінального законодавства у сфері захисту рослин до *acquis communautaire* Європейського Союзу

Як відомо, 23 червня 2022 р. Україна отримала статус кандидата на членство у Європейського Союзу (ЄС). Важливо, що таке рішення супроводжувалося висновком Європейської комісії, де до України висунуто 7 блоків вимог, виконання яких доведе готовність нашої держави продовжувати свій шлях в ЄС. Зважаючи на короткий термін для їх втілення та тривалу історію на цьому шляху, подолання цих кроків буде серйозним випробуванням [4]. Одним з таких перспективних кроків є приведення Кримінального кодексу України (КК) до *acquis communautaire* ЄС.

Тому предметом нашого дослідження стала одна з ініціатив народних депутатів України, що полягала в приведенні у відповідність положень КК до проекту Закону України «Про захист рослин» з урахуванням відповідних змін, оскільки він є складовою частиною правових та організаційних засад регулювання у сфері захисту рослин [1]. А саме йде мова про проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист рослин» (№ 4601 від 16.01.2021), який пропонує «посилити відповідальність осіб за порушення законодавства у сфері захисту рослин ... шляхом збільшення розмірів штрафів та строків позбавлення волі з урахуванням ступеню та характеру суспільної небезпеки таких порушень; усунути невідповідності, у тому числі термінологічні, між КК України і проектом Закону України «Про захист рослин» [1].

Передумовою таких змін є насамперед підготовка та подання на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про захист рослин» (який передбачає комплексне врегулювання питань у сфері захисту рослин щодо здійснення фітосанітарних заходів (процедур), обігу та застосування засобів захисту рослин, державного контролю) та реалізація вимог статті 64 Угоди ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угоди) від 21 березня 2014 р. та 27 червня 2014 р., яка передбачає необхідність наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, у тому числі у сфері захисту рослин [1]. Реалізація санітарних та фітосанітарних заходів у рамках Угоди про асоціацію регулюється безпосередньо Главою 4 «Санітарні та

фітосанітарні заходи» Розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з нею». У рамках виконання Глави 4 Угоди про асоціацію схвалено Всеохоплюючу стратегію імплементації законодавства у сфері СФЗ (Додаток V до Угоди про асоціацію). Згідно з документом до кінця 2021 року Україна мала адаптувати понад 250 актів ЄС за згаданими напрямками.

Отже виникає логічне питання, чи пов'язані запропоновані зміни до ст. 247 КК вимогами наближення законодавства України до законодавства ЄС?

Для цього було здійснено аналіз наступних міжнародних документів: Міжнародної конвенції про захист рослин від 6 грудня 1951 р. (про приєднання до Конвенції див. Указ Президента № 81/2006 від 31.01.2006 р., дата приєднання 31.01.2006 р.), Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21 березня 2014 р. та 27 червня 2014 р. (ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014), Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2016/2031 від 26 жовтня 2016 р. про захисні заходи проти шкідливих організмів рослин, про внесення змін до регламентів Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 228/2013, (ЄС) № 652/2014 і (ЄС) № 1143/2014 та ін. Встановлено, що вказані нормативно-правові акти не пропонують конкретних правил поведінки, які слід криміналізувати. Цікаво, що висновок Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу щодо вказаного законопроекту від 3 березня 2021 року, фактично, це підтверджує: «проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист рослин» (реєстр. № 4601 від 16.01.2021 р., н.д., Д. Соломчук, М. Мезенцева, О. Вінтоняк, В. Галайчук та інші) не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції» [2]. Тобто, у висновку було зафіксовано, що положення законопроекту не суперечить цілям Угоди, частині 2 статті 73 Угоди, статті 76 Угоди, частині 2 статті 73 та 76 Угоди про асоціацію, Угоді про застосування санітарних і фітосанітарних заходів [2]. Однак, які саме положення міжнародних документів було імплементовано в ст. 247 КК, що відсутні в чинній редакції кримінально-правової статті, у висновку не зазначено. У Пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що «чинні норми Кримінального кодексу України хоча і містять механізм притягнення до відповідальності у сфері захисту рослин, однак вони не забезпечують належний механізм притягнення до відповідальності, який є пропорційним вчиненням порушенням» [1].

Напрощується висновок, що певні законодавчі ініціативи не мають належного правового обґрунтування, а для успішної їх реалізації наголошується на необхідності виконання вимог ЄС.

Далі здійснимо огляд юридичної конструкції модельної ст. 247 КК та проведемо порівняльний аналіз з чинною ст. 247 КК. Модельна стаття 247 «Порушення законодавства про захист рослин» (назва статті не зазнала змін) передбачає чотири частини (в чинній статті 247 КК лише одна частина). Стаття 247 проекту № 4601 передбачає 3 основних склади кримінальних правопорушень, на відміну від чинної статті, яка містить один основний склад кримінального правопорушення.

Частина перша ст. 247 проекту № 4601 передбачає відповідальність за загальні порушення правил, установлених для боротьби зі шкідливими організмами рослин, та/або інших вимог законодавства про захист рослин, крім передбачених частинами другою – четвертою статті 247 КК. Отже законодавець вважає, що окремі прояви порушення таких правил (ч. 2. Виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та/або збут фальсифікованих засобів захисту рослин; ч. 4. Виготовлення та/або збут засобів захисту рослин, які не пройшли державної реєстрації, якщо необхідність такої реєстрації передбачена Законом, якщо це заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки) є більш небезпечними та потребують окремої правової регламентації. Чинна редакція ст. 247 КК подібна до ч. 1 модельної ст. 247 КК. Однак є певні відмінності, зокрема чинна редакція ст. 247 КК: по-перше, повністю охоплює в одній частині всі порушення вимог законодавства про захист рослин; по-друге, визначається адресат боротьби – шкідники і хвороби рослин; по-третє, перерахування окремих протиправних проявів з використанням сполучника «та» не дозволяє визначити окремий кримінально-правий склад – «порушення інших вимог законодавства про захист рослин»; по-четверте, відсутній альтернативний наслідок (значна шкода потерпілому).

Конструкція даних складів кримінальних правопорушень за проектом № 4601 різна: частини 1 та 4 передбачають матеріальні, а частина 2 – формальні склади кримінальних правопорушень. Матеріальні склади кримінальних правопорушень передбачають як фізичні, майнові та інші наслідки (ч.1 – тяжкі наслідки або значна шкода потерпілому; ч. 4 – майнова шкода в особливо великих розмірах, або загибель людей чи інші тяжкі наслідки).

За ступенем суспільної небезпеки кримінальні правопорушення поділяються на кримінальний проступок (ч. 1), нетяжкий злочин (ч. 2), тяжкий злочин (ч. 3, 4). Кваліфікуючою ознакою в модельній статті 247 є: повторність (ч. 3), яка стосується лише складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 247 КК та заподіяння майнової шкоди в особливо великих розмірах, або спричинення загибелі людей чи інші тяжкі наслідки (ч. 4), яка стосується лише складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 247 КК, а саме виготовлення та/або збут фальсифікованих засобів захисту рослин.

Детальний аналіз норм законопроекту дозволив виявити певні недоліки та дискусійні положення:

1. Дискусійною видається запропонована диференціація кримінальної відповідальності за відповідні протиправні прояви (ч. 2, 4 ст. 247 КК проекту № 4601), які утворюють об'єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого чинною ст. 247 КК. Автори законопроекту у Пояснювальній записці не дають обґрунтування таким пропозиціям. Аналіз міжнародних документів у сфері захисту рослин не дозволив виявити вимогу щодо окремої криміналізації зазначених у законопроекті протиправних проявів.

2. Потребує пояснення позиція авторів законопроекта щодо створення формального складу кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 247 КК проекту № 4601). Чинна редакція ст. 247 КК передбачає лише матеріальний склад кримінального правопорушення. Згадана у проекті № 4601 диференціація кримінальної відповідальності логічно передбачає охоплення загальними порушеннями вимог законодавства про захист рослин інших проявів (виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та/або збут фальсифікованих засобів захисту рослин; виготовлення та/або збут засобів захисту рослин, які не пройшли державної реєстрації, якщо необхідність такої реєстрації передбачена Законом, та/або фальсифікованих засобів захисту рослин, якщо це заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки). Однак кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 247 КК проекту № 4601 не містить обов'язкові наслідки, які передбачені як в частині першій, так і четвертій. Отже такий склад кримінального правопорушення повинен мати самостійне юридичне значення і підвищений ступінь суспільної небезпеки. Про самостійне значення таких протиправних дій, як було зазначено, мова не йде. У чому полягає більша загроза такого правопорушення для довкілля автори законопроекту не пояснюють.

3. Частина 3 модельної ст. 247 КК містить не звичний для заборонювальних норм Особливої частини КК зворот: «вчинення злочину, передбаченого...». Доцільно було використати традиційне словосполучення «Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно».

4. Потребують необхідного нормативного роз'яснення окремі терміни, які використані в модельній ст. 247 КК: «тяжкі наслідки або завдання значної шкоди потерпілому» (ч. 1), «заподіяння майнової шкоди в особливо великих розмірах або спричинення загибелі людей чи інші тяжкі наслідки» (ч. 4). Це потребує пояснення, оскільки, по-перше, є незрозумілим логіка авторів законопроекту щодо співвідношення «тяжких наслідків» та «інших тяжких наслідків». По-друге, використання в КК терміну «загибель людей», як відомо, вже раніше викликало дискусію

серед криміналістів, оскільки такий наслідок як загибель людини буквально не охоплюється ним. У цьому контексті є цікавим висновок Головного науково-експертного управління від 30 березня 2021 року, що «недоречною виглядає пропозиція в якості альтернативного суспільно небезпечного наслідку порушення правил, установлених для боротьби зі шкідливими організмами рослин, та/або інших вимог законодавства про захист рослин, визнати завдання значної шкоди потерпілому» [3].

5. Дискусійним є обмеження щодо застосування окремих видів покарання до неповнолітніх за ч. 1 модельної ст. 247 КК. Наприклад, частина перша модельної ст. 247 КК передбачає одне з основних покарань – громадські роботи на строк *від двохсот до двохсот сорока годин*, а громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років на строк *від тридцяти до ста двадцяти годин* (ч. 1 ст. 100 КК). Штраф за ч.1 ст. 247 КК (проекту) складає *від двох тисяч до трьох тисяч* неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а розмір штрафу для неповнолітніх встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах *до п'ятисот* встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2 ст. 99 КК). Оскільки обмеження волі не призначається неповнолітнім, то залишається нормативно визначене покарання у виді виправних робіт, але *від двох місяців до одного року* (ч. 2 ст. 100 КК).

Частини 2, 4 ст. 247 проекту № 4601 передбачають додаткове покарання, яке полягає, зокрема у «конфіскації та знищенні фальсифікованих засобів захисту рослин, знарядь їх виробництва, витратних матеріалів, сировини для їх виготовлення». Однак, виникає логічне питання щодо конфіскації та знищення «знарядь їх виробництва», оскільки об'єктивна сторона кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 247 проекту № 4601, не містить такої форми як виробництво. Використана у проекті така форма кримінального правопорушення як виготовлення, як відомо, не тотожне терміну «виробництво». Отже пропонуємо, або у відповідних частинах ст. 247 проекту № 4601 передбачити нову форму «виробництво», або в зазначених санкціях уточнити редакцію таким чином: «знарядь їх виготовлення». Хоча існує і третій варіант, який запропонований у висновку Головного науково-експертного управління від 30 березня 2021 року, що вказане додаткове покарання «варто виключити з санкцій ч. ч. 2, 3 та 4 ст. 247 КК (у редакції проекту)» [3].

На підставі викладеного, пропонуємо наступні висновки: 1) законопроекти повинні мати належне правове обґрунтування; 2) неприпустимо безпідставно використовувати в обґрунтуванні законопроекту положення щодо певних змін на виконання вимог ЄС; 3) проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу

України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист рослин» (№ 4601 від 16.01.2021) потребує суттєвого доопрацювання та належного обґрунтування.

Список літератури

1. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист рослин : Пояснювальна записка на проєкт Закону України № 4601 від 16.01.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70833

2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист рослин : висновок Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу щодо проєкту Закону України реєстр. № 4601 від 3 березня 2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70833

3. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист рослин : Висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України від 30 березня 2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70833

4. Сидоренко С. Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус. *Європейська правда*. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/06/18/7141516/>

Палюх Л.М., доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, доцент

Перспективи розвитку кримінального права України щодо встановлення відповідальності за кримінальні правопорушення проти правосуддя у контексті міжнародно-правових норм

Питання кримінальної відповідальності за правопорушення проти правосуддя є незмінно актуальними протягом останніх років. Це пов'язано із нагальністю для Української держави належного реформування судової системи, правоохоронних органів для забезпечення належного виконання ними покладених на них завдань. Особливої важливості дослідження проблем кримінальної відповідальності за правопорушення проти правосуддя набуває у зв'язку із обговоренням науковцями, практиками проекту Кримінального кодексу України, розробленого робочою групою з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України.

Серед перспектив розвитку сучасного кримінального права України вчені відзначають зосередження кримінально-правової політики на більшій інтеграції й гармонізації кримінального права України з міжнародним і європейським кримінальним правом [1, с. 38 - 40]. У зв'язку з цим видається доцільним проаналізувати положення проекту Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення проти правосуддя, у контексті їх відповідності положенням міжнародно-правових актів.

Передусім розглянемо положення міжнародно-правових актів, які визначають положення щодо умов притягнення до відповідальності суддів за порушення ними службових обов'язків у судочинстві.

У п. 75 Висновку №3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки та безсторонності зазначалося, що судді *не повинні нести кримінальну відповідальність у разі ненавмисних правопорушень під час виконання ними своїх функцій.*

У Великій хартії суддів, прийнятій Консультативною радою європейських суддів на 11-му Пленарному засіданні (Страсбург, 17-19 листопада 2010 року), містяться такі положення щодо етики та відповідальності суддів: судді несуть кримінальну відповідальність у межах звичайного права за злочини, вчинені поза виконанням своїх посадових обов'язків. *Судді не підлягають кримінальній відповідальності за ненавмисні помилки, здійснені під час виконання ними своїх обов'язків*

(п. 20); засіб правового захисту від судових помилок повинен полягати у відповідній системі апеляцій (п. 21).

У п.п. 60, 61, j Доповіді Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) щодо незалежності судової системи, частина I: незалежність суду (прийнятій Венеціанською комісією на 82-му пленарному засіданні (Венеція, 12-13 березня 2010 р.) зазначено, що судді не повинні користуватися загальною недоторканністю, що захищає їх від переслідування за скоєні ними кримінальні правопорушення, за які вони мають постати перед судом» (CDL-AD (2003) 12, п. 15.a); судді повинні бути захищені від зовнішнього впливу. Для цього вони повинні користуватися тільки функціональною недоторканністю, яка захищає їх від переслідування за дії, вчинені при виконанні ними службових обов'язків, окрім умисних злочинів, наприклад, хабарництва.

Із зазначених положень випливає, що кримінальна відповідальність судді повинна бути передбачена не просто за постановлення ним незаконного судового рішення, а лише якщо останнє постановлене, по-перше, із грубим порушенням закону (тобто йдеться про найбільш істотні, очевидні порушення суддею вимог матеріального, процесуального законодавства), по-друге, за кримінальні правопорушення, вчинені умисно.

Заслуговує на увагу позиція авторів проєкту Кримінального кодексу України, які у книзі восьмій «Кримінальні правопорушення проти правосуддя» зазначеного проєкту, у розділі 8.1 «Злочини проти основ правосуддя» виокремили статтю, в якій передбачено відповідальність за постановлення суддею завідомо незаконного та необґрунтованого судового рішення (вироку, рішення, ухвали, постанови суду або судового наказу. Водночас викликає зауваження редакція цієї статті, яка передбачає можливість притягнення до відповідальності суддів за постановлення будь-якого незаконного та необґрунтованого судового рішення незалежно від істотності допущених суддею порушень норм матеріального, процесуального права. У такій редакції ця норма, як видається, не відповідає зазначеним вище положенням міжнародно-правових актів. У разі прийняття її у цій редакції можна спрогнозувати негативний вплив на незалежність суддів через тиск, загрозу кримінального переслідування за будь-яке постановлене ними незаконне та необґрунтоване судове рішення. Тому видається, що слід повернутися до терміну, який був вжитий у статті 375 КК України. Зазначену статтю, як відомо, було визнано такою, що не відповідає Конституції України згідно з Рішенням Конституційного Суду України №7-р/2020 від 11 червня 2020 року через наявність, у диспозиції передбаченої нею норми такого оцінного поняття як «неправосудне судове рішення», що, як зазначив Конституційний Суд України у мотивувальній частині зазначеного Рішення, - не відповідало принципу правової визначеності, а отже, принципу верховенства права, мало негативний вплив на незалежність суддів.

Зважаючи на викладене вище, видається правильним підхід, відповідно до якого у пропонованій в проєкті КК України статті замість поняття «незаконне та необґрунтоване судове рішення», вжити поняття «неправосудне судове рішення (вирок, рішення, ухвала, постанова або наказ)» водночас із роз'ясненням його змісту – в яких порушення матеріального, процесуального закону воно виявляється [2, с. 198]. У світлі зазначених вище положень міжнародно-правових актів, обґрунтованою є також вказівка на завідомість постановлення такого рішення.

У контексті зазначеного вище видається також доцільним у статті 8.2.10 «Порушення права на захист» проєкту Кримінального кодексу України передбачити в числі суб'єктів цього складу кримінального правопорушення також суддю.

У низці міжнародно-правових актів передбачено положення, які стосуються гарантій діяльності адвоката, зокрема, такі:

- можливість адвоката здійснювати професійні обов'язки без залякування, перешкод, недоречного втручання (п. 2 Основних положень про роль адвокатів (прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року), принцип а) Хартії основоположних принципів європейської адвокатської професії (2006); п. 2.1.1 Кодексу поведінки європейських адвокатів (прийнятий на пленарній сесії Ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи (РААПТЄ) 28 жовтня 1988 року);

- виключення можливості бути підданим покаранню або загрози його застосуванням та можливості обвинувачення, адміністративних, економічних та інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до визнаних професійних обов'язків, стандартів та етичних норм (п. 16 Основних положень про роль адвокатів (прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року), принцип а) Хартії основоположних принципів європейської адвокатської професії (2006)); адвокат повинен мати кримінальний і цивільний імунітет від переслідувань за заяви, що стосуються справи, зроблені у письмовій або усній формі при сумлінному виконанні свого обов'язку й здійсненні професійних обов'язків в суді, трибуналі або іншому юридичному або адміністративному органі (п. 20 Основних положень про роль адвокатів (прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року);

- уряди повинні визнавати і додержувати конфіденційності комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом в рамках відносин, пов'язаних з виконанням адвокатом своїх професійних обов'язків (п. 22 Основних положень про роль адвокатів (прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року)); право та обов'язок адвоката зберігати конфіденційність справ клієнта і дотримуватися професійної таємниці (принцип б) Хартії основоположних принципів європейської

адвокатської професії (2006)); зобов'язання адвоката щодо конфіденційності відповідає інтересам відправлення правосуддя, а також інтересам клієнта, у цьому аспекті адвокат має право на спеціальний захист з боку держави (п. 2.3.1 Кодексу поведінки європейських адвокатів, що був прийнятий на пленарній сесії Ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи (РААПТЕ) 28 жовтня 1988 р.).

Отже, виходячи з положень зазначених міжнародно-правових актів, діяльність адвокатів має забезпечуватися спеціальними гарантіями. При цьому гарантії професійної діяльності адвокатів мають стосуватися як невтручання у його професійну діяльність у різних аспектах (незалежність та свобода адвоката щодо ведення справи клієнта, забезпечення адвокатської таємниці та інші), так і забезпечення його особистої безпеки у зв'язку із здійснюваною ним діяльністю.

У статті 8.2.3 проекту КК України передбачено відповідальність за вплив серед інших суб'єктів також на захисника, представника особи (чи їх близьких людей) у зв'язку з виконанням службових повноважень чи професійних обов'язків. Зазначена норма загалом відповідає зазначеним вище положенням міжнародно-правових актів, водночас у них ідеться про професійну діяльність адвокатів у будь-яких правовідносинах. Тому обмеження об'єкта правової охорони діяльності адвоката у КК України лише тими відносинами, яких адвокат виступає лише як захисник чи представник особи не в повній мірі відповідатиме міжнародним стандартам, що стосуються гарантій професійної діяльності адвокатів.

Вчені пропонували різні варіанти вирішення питання про правову охорону в КК України діяльності захисника, представника особи для того, щоб належно окреслити межі тих суспільних відносин, в яких діє захисник, представник особи, і які охороняються КК України: перенести статті, які забезпечують інтереси як діяльності захисника, представника особи, так і їхні особисті інтереси, безпеку їхнього життя та здоров'я, в окремий розділ – «Злочини проти нормальної діяльності захисника чи представника особи» [3, с. 174]; передбачити відповідальність за такі посягання у розділі про кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів, у статтях, де передбачено відповідальність за посягання на працівників правоохоронних органів, поряд із цими спеціальними потерпілими [4, с. 4]. Водночас у цьому разі, як видається, так і не буде вирішене питання про належну правову охорону у кримінальному законі адвокатської діяльності. Тому видається правильним вирішити це питання таким чином: залишити у структурному підрозділі КК України про відповідальність за кримінальні правопорушення проти правосуддя – норми про відповідальність за посягання на діяльність захисника, представника особи у судочинстві, під час виконання судових рішень. Водночас передбачити у структурному

підрозділі Особливої частини КК України, де об'єктом є суспільні відносини щодо забезпечення соціально-економічних прав людини (у чинній редакції проєкту КК України – це розділ 4.8) окрему статтю, в якій передбачити відповідальність за умисне перешкоджання здійсненню адвокатом законної професійної діяльності, порушення визначених законом гарантій їхньої діяльності та професійної таємниці за відсутності ознак складів кримінальних правопорушень, що передбачають відповідальність за протиправний вплив на захисника чи представника особи [5, с. 49]. Слід наголосити на необхідності кримінально-правової охорони діяльності адвоката не лише від незаконного впливу, що передбачено у статті 8.2.3 проєкту КК України, а й від інших форм перешкоджання здійсненню адвокатом законної професійної діяльності; окремо слід виділити таке діяння як порушення професійної таємниці, оскільки воно може вчинятися і без безпосереднього впливу на особу адвоката.

Список літератури

1. Баулін Ю.В. Сучасне кримінальне право України: підсумки, тенденції, перспективи розвитку. *Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін.* Харків: Право, 2012. Вип. 23. С. 29 – 42.
2. Палюх Л. М. Відповідальність за постановлення неправосудного судового рішення у контексті реформування кримінального законодавства. *Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»*. 2022. № 2(63). С. 195 – 199.
3. Бантишев О. Ф. Кваліфікація злочинів, пов'язаних із спричиненням смерті іншій людині, та їх відмежування від суміжних злочинів: монографія. Київ: Нац. акад. СБУ, 2016. 216 с.
4. Власюк В. В. Кримінально-правове забезпечення охорони діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2020. 21 с.
5. Палюх Л. М. Концепція кримінально-правової охорони суспільних відносин щодо здійснення судочинства і виконання судових рішень. *Journal «ScienceRise: Juridical Science»*. 2020. № 4(14). С. 47 – 52.

Кришевич О.В., професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, к.ю.н., професор

Криптовалюта, як предмет кримінальних правопорушень: національне та міжнародне законодавство

Цифрова (електронна) валюта — електронні гроші, які використовуються як альтернативна та додаткова валюта, але на даний час цифрові валюти не випускаються національними центральними банками та їх вартість прив'язана до національних валют, але є й інші бази для обміну (може бути до дорогоцінних металів (E-gold, WebMoney Gold — WMG), плаваючий валютний курс (bitcoin та інші криптовалюти)). На відміну від валют у віртуальних економіках (наприклад в онлайн-іграх), цифрові валюти безпосередньо використовуються для покупок реальних товарів і послуг. Цифрова валюта може бути визначена як інтернет-форма валюти або засобу обміну, яка незалежна від фізичної (наприклад, банкнот і монет) і проявляє властивості, подібні фізичним валютам, але дозволяє миттєві угоди і без-кордонні передачі у власність. Але і віртуальні валюти і криптовалюти є типами цифрових валют. Криптовалюта (від англ. *cryptocurrency*) — вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту, таких як Proof-of-work та/або Proof-of-stake, а функціонування системи відбувається децентралізовано в розподіленій комп'ютерній мережі. Криптовалюта відрізняється від інших платіжних систем децентралізованістю структури, відсутністю єдиного центру контролю за обігом, вона працює практично автономно та цілодобово, її неможливо підробити, зберігати її можна в електронному гаманці. Переваги криптовалют — анонімність та транскордонність використання, децентралізованість емісії, відсутність інфляційних ризиків, стрімко зростаючий курс, які приваблюють не лише інвесторів, а й бізнес та сферу споживчих послуг, оскільки основною перевагою використання криптовалюти є свобода у виплаті, адже її можна відправляти та отримувати в будь-якій точці світу й у будь-який момент часу. У США, наприклад, різні державні органи по-різному визначають правову природу криптовалюти і по-різному визначають та застосовують обсяг регулювання щодо неї. Наприклад, з 2014 року починає формуватись судова практика, яка визнає криптовалюту грошовими коштами (наприклад, у справі «U.S. v Murgio et al, U.S. District Court, Southern District of New York», No. 15-cr-00769). Водночас у вересні 2015 року Комісія з торгівлі товарними деривативами (The Commodity Futures Trading Commission) класифікувала біткойн як товар і почала застосовувати до операторів (бірж) із обміну біткойнів правила товарних бірж. Фіскальний орган США (Internal

Revenue Service), у свою чергу, досліджує можливість притягнення до відповідальності осіб, що здійснювали трансакції з біткойнами у зв'язку із ухиленням від сплати податків і відповідний запит про розкриття персональних даних таких осіб та історій їхніх трансакцій за 2013—2015 роки був наданий IRS у листопаді 2016 року через суд у Каліфорнії до Coinbase, Inc. — однієї з популярних платформ обслуговування криптовалют. ЄС, після підтримання відповідних пропозицій Європейським центральним банком у листопаді 2016 року Європарламент наблизився до прийняття змін до директиви «Про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання коштів або фінансування тероризму» (EU 2015/849), які зобов'язуватимуть членів ЄС прийняти законодавство щодо ліцензування або реєстрації в державних органах електронних платформ, які надають послуги електронних гаманців або з обміну віртуальних валют у фіат, а метою ліцензування та реєстрації визначається запобігання фінансуванню тероризму та відмиванню коштів. Останні рекомендації Робочої групи з віртуальних валют, що є ініціативою Базельського інституту управління, Інтерполу та Європолу, вказують на необхідність: регулювання таких електронних платформ відповідно до всіх правил запобігання відмиванню коштів або фінансуванню тероризму, що є чинними у кожній країні, а також заборони діяльності так званих Digital Currency Mixers/Tumblers, що надають послуги з анонімізації трансакцій. Як приклад, у січні 2017 року Чехія прийняла закон, що обмежує свободу розрахунків у криптовалюті (зокрема, у біткойнах), — тепер пункти обміну знатимуть імена осіб, які купуватимуть, продаватимуть та обмінюватимуть криптовалюту. Але першими оплати юридичних послуг криптовалютою почали практикувати британці і в країн більш ніж 30 біткойн-банкоматів, а її влада на шляху впровадження технології блокчейну у діяльність державних організацій. В Данії безготівковий розрахунок і цифрова валюта тут досить поширені, але центральний банк країни вважає, що біткойн не є валютою, отже, його використання в країні не регулюється державою і трансакції в біткойни не підлягають оподаткуванню. Але прогресивніше ставлення до криптовалюти в Нідерландах, де створено «місто біткойнів» Арнем і відзначена найвища концентрація компаній, що надають товари та послуги за біткойни більш ста. Але також існує масштабне використання криптовалют у незаконній діяльності – це комплексна міжнародна проблема світової спільноти, а не однієї держави, оскільки криптовалютні операції здійснюються завдяки глобальній мережі Інтернет, яка не має територіальних та юрисдикційних кордонів. У зв'язку із появою нових форм суспільних відносин, які проникають у віртуальне середовище, актуальною та витребуваною технологією для передачі інформації у зашифрованому вигляді стала саме блокчейн технологія, на основі якої функціонує система обігу криптовалют. Крім того, у світових масштабах

був спровокований вимушений перехід на дистанційний режим роботи, що призвело до збільшення кількості кримінальних правопорушень, вчинених з використанням передових інформаційних технологій, оскільки на сьогодні не розроблені юридичні параметри криптовалюти та не встановлені кордони її безпечного обігу. Україна потрапила до першої десятки країн світу за використанням біткоїн-нодів або вузлів, близько 40% всіх угод з використанням даної криптовалюти були укладені на біржах з українським корінням. Фахівці пояснюють цей факт тим, що Україна також в числі перших за кількістю та якістю навчання ІТ-спеціалістів, а в Києві навіть створили офлайн-майданчик - Satoshi Square Kiev, на якому крім всього іншого також проводяться аукціони біткоїнів. Хоча українці, на даний час, розглядають криптовалюту як варіант для інвестування, аніж конкурента звичайним грошам, оскільки мінусом у використанні криптовалюти в сфері споживчих послуг в Україні є відсутність інфраструктури для переведення криптовалюти в готівку та можливості повсюдного використання, але оплата криптовалютою у сфері інформаційних послуг, консалтингу та ІТ.

Але існують *склади кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері обігу криптовалюти*: – незаконний збут психоактивних речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин), інших заборонених товарів, контенту або послуг (розповсюдження комп'ютерних вірусів, викрадення хакерами персональних даних громадян); – відмивання майна, отриманого протиправним шляхом з використанням нової цифрової валюти; – шахрайство, заволодіння чужим майном, серед іншого самою криптовалютою (шахрайства з платіжними картками, крадіжки грошей із банківських рахунків); – торгівля людьми; – використання криптовалюти під час фінансування тероризму; – кримінальні правопорушення корупційного спрямування. Крім того, криптовалюти, мають електронну (цифрову) природу, де криптовалюта виступає як предмет або засіб (спосіб) учинення кримінального правопорушення; вчиняються зазначені кримінальні правопорушення завжди за допомогою функціонування віртуальних мереж; мотивом вчинення таких кримінальних правопорушень виступають майнові або інші особисті інтереси. Криптовалюта може виступати *предметом* кримінальних правопорушень, пов'язаних з одержанням або наданням неправомірної вигоди чи підкупу, та кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, зокрема пов'язаних із незаконним банкрутством, а також кримінальних правопорушень проти власності, наприклад викрадення криптовалюти з рахунків, інтернет-шахрайства, оскільки електронний гаманець криптовалюти не є персоніфікованим, це лише набір символів, за якими неможливо вирахувати власника. Найчастіше кримінальні правопорушення, які вчиняються з використанням криптовалюти, складають проти власності, коли криптовалюта є об'єктом посягання. Особи, які викрадають

криптовалюту, використовують фейкові (підробні) електронні гаманці, а потерпілі, придбаючи товар або послуги на популярних сервісах, перераховують гроші на фішингові гаманці, які мають інші адреси, через використання вірусних програм. Це може бути створення фішингових сайтів популярних ресурсів. Використання криптовалюти у шахрайський спосіб також практикують краудінвестиційні проекти. Розвиток нової моделі колективного інвестування призвело до появи шахрайських компаній, які збирають від потерпілих гроші у криптовалютах без наміру займатися підприємницькою діяльністю. На сучасному етапі є питання визнання криптовалюти предметом кримінальних правопорушень проти власності, оскільки предмету кримінальних правопорушень проти власності притаманні певні ознаки, серед яких економічна (вартість), фізична (матеріальність), юридична (приналежність іншій особі). Розглянемо криптовалюту, як предмет кримінальних правопорушень проти власності, якій притаманні певні ознаки, серед яких економічна (вартість), фізична (матеріальність), юридична (приналежність іншій особі). Що стосується економічної ознаки, криптовалюти, тому що існує певний її курс до офіційної валюти, зараз криптовалюта може виступати засобом платежу за звичайні товари або послуги (Subway, Amazon, Ebay і низка інших організацій приймають до оплати біткоіни). *Юридична* ознака також притаманна криптовалюти, оскільки, попри анонімність гаманців, вони комусь належать, і якщо конкретний гаманець не належить певній особі, то для нього він чужий. Питання з *фізичною* ознакою, оскільки предмет кримінальних правопорушень проти власності матеріально має бути визначеним у просторі (тобто має перебувати в твердому, рідкому або газоподібному стані, бути живим або неживим), але на даний час об'єкти права власності в умовах сучасного інформаційного суспільства не обов'язково мусять мати матеріальну природу, оскільки до відносин власності в юридичному та економічному сенсі схильні і нематеріальні блага. Фізична ознака криптовалюти як предмету кримінальних правопорушень полягає у її специфічній формі – цифровому коді. Тому криптовалюти, як одному із видів віртуальних фінансових інструментів притаманні всі ознаки предмета злочинів проти власності, оскільки характеризуються можливістю вимірювати їх у певних одиницях, ними можна торгувати на електронній біржі, тобто такий предмет можна вилучити; що криптовалюти мають певну мінову і споживчу вартість, а з погляду юридичної ознаки – криптовалюти є чужим для винного майном.

Таким чином, криптовалюти є одним із видів віртуальних фінансових інструментів, проте їм притаманні всі ознаки предмета кримінального правопорушення проти власності, характеризуються можливістю вимірювати їх у певних одиницях, ними можна торгувати на електронній біржі, тобто такий предмет можна вилучити; криптовалюти мають певну мінову і споживчу вартість, а з погляду юридичної ознаки –

криптовалюти є чужим для винного майном, фізична ознака криптовалюти як предмету кримінальних правопорушень полягає у її специфічній формі – цифровому кодї.

Список літератури

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2001. № 25-26. Ст. 131.
2. Роль віртуальної валюти в інформаційній економіці [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.m.nauka.com.ua/?op=1&j=efektyvna_ekonomika&s=eng&z=3008
3. Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму. К., 2022. 587 с.

Шармар О.М., доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Проблемні питання імплементації положень Стамбульської конвенції в кримінальне законодавство України

Внаслідок ратифікації положень Стамбульської Конвенції (далі – Конвенція) 01 листопада 2022 р. всі її положення набули чинності для України. Цей процес супроводжувався заявами, що Україна не розглядає жодне з положень Конвенції як таке, що зобов'язує її вносити зміни до Конституції та Сімейного кодексу або інших законів щодо інститутів шлюбу, сім'ї, усиновлення та права батьків виховувати дітей згідно власних переконань.

Ратифікація Конвенції покладає на Україну обов'язок криміналізувати, дії, які не передбачені в КК України. У зв'язку з цим виникає питання чи потрібно передбачати в окремій нормі переслідування жінок, закріплене в ст. 34 Конвенції, що полягає в умисній поведінці, яка виражається в повторному здійсненні загрозливої поведінки, спрямованої на іншу особу, що змушує його чи її боятися за свою безпеку. У цьому аспекті необхідно зазначити, що в Конвенції не конкретизовано в чому проявляється загрозлива поведінка, наприклад погроза вбивством, заподіяння фізичної чи матеріальної шкоди, яка мета такої поведінки, не розкрито поняття повторності її здійснення. Вважаємо, що частина таких дій охоплюється психологічним насильством в ст. 126-1 КК, об'єктивною стороною ст. 129, ст. 189 КК та іншими нормами залежно від мети і мотивів, якими керується винний. Дії щодо переслідування також можуть містити склад кримінального правопорушення незаконного збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації передбачені ст. 182 КК.

Із набуттям чинності Конвенції розгорнулися наукові дискусії щодо необхідності закріплення кримінальної відповідальності каліцтва жіночих статевих органів в окремій нормі в КК України. Зважаючи на характер каліцтва жіночих статевих органів, це вважається одним з тих злочинів, які порушують принцип гендерної нейтральності кримінального законодавства, що становить частину цієї Конвенції. Вона спрямована на криміналізацію традиційної практики видалення певних частин жіночих статевих органів, характерної для деяких спільнот, які застосовують її до жіночого населення. Автори вважали за необхідне віднести каліцтво жіночих статевих органів до кримінального злочину в цій Конвенції, бо така практика призводить до незворотної шкоди на все життя й застосовується без згоди жертви.

Відповідно до п. «а» передбачається криміналізація акту видалення, інфібуляції або будь-яке інше каліцтво в цілому або частково великих статевих губ, малих статевих губ або клітора, зокрема, якщо це роблять медичні працівники, згідно з вимогами Резолюції 61.16 Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ВООЗ з питань прискорення заходів боротьби за ліквідацію каліцтва жіночих статевих органів. Термін «видалення» стосується часткового або повного видалення клітора або малих статевих губ. «Інфібуляція», з іншого боку, означає звуження входу до піхви через створення щільного кільця в результаті обрізання внутрішніх статевих губ. Термін «будь-яке інше каліцтво» означає будь-які інші фізичні зміни на жіночих статевих органах. До *внутрішніх жіночих статевих органів* відносяться яєчники, матка, фаллопієві труби, піхва. *Зовнішні жіночі статеві органи*: лобкове підвищення, великі й малі статеві губи, переддвер'я піхви, залози і цибулини переддвер'я, дівоча пліва і клітор, що є рудиментальним лорганом, гомологом печеристих тіл статевого члена. У зв'язку з цим є недоцільним виділяти в окрему норму в КК України видалення, інфібуляцію або будь-яке інше каліцтво в цілому або частково великих статевих губ, малих статевих губ або клітора у зв'язку з тим, що каліцтво статевих органів криміналізовано в ч. 1 ст. 121 КК України.

Ще однією проблемою є відсутність в кримінальному законодавстві поняття каліцтва статевих органів. Згідно з академічним тлумачним словником української мови під *каліцтвом* вважається тілесне пошкодження, що призводить до втрати працездатності; покалічення [1]. У чинному законодавстві мова про втрату працездатності каліцтво йдеться лише в окремих актах. Наприклад, в наказі МОЗ України від 15.11.2005 р. № 606, який затверджує інструкцію «Про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом» [2] визначається, що *стійкою втратою професійної працездатності* є інвалідність внаслідок професійного захворювання (отруєння) чи трудового каліцтва та/або відсотки втрати професійної працездатності. У цьому ж наказі передбачено, що *трудова каліцтво* (нещасний випадок на виробництві) – це ушкодження здоров'я працівника внаслідок нещасного випадку, стався під час виконання трудових обов'язків.

Згідно з п. 2.1. наказу МОЗ України № 420 «Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків» від 05.06.2012 р. *ступінь втрати професійної працездатності у відсотках* встановлюється, виходячи з наслідків ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання з урахуванням професійних здібностей, що є у потерпілого, клініко-функціональних можливостей і

важливих професійних якостей, які дозволяють продовжувати виконання роботи за попередньою професією до нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання. Враховуються зниження кваліфікації, зменшення обсягу виконуваної роботи та важкість праці в звичайних, спеціально створених виробничих або інших умовах, ступінь втрати професійної працездатності встановлюється в межах від 5 до 100 відсотків. Відповідно до п. 2.2. цього наказу основним принципом експертизи професійної працездатності потерпілого є сукупний аналіз таких критеріїв: клініко-функціональних; характеру професійної діяльності (кваліфікації, якості і обсягу праці, здатності до його виконання); виду і ступеня обмеження життєдіяльності [3].

Отже, враховуючи те, що поняття каліцтва статевих органів не визначено на законодавчому рівні при його формулюванні необхідно врахувати положення відомчих актів МОЗ України. У зв'язку з цим вважаємо за необхідне при визначенні каліцтва статевих геніталій врахувати клініко-функціональні критерії, а саме характер і важкість ушкоджень, особливості перебігу патологічного процесу, характер (вид) порушень функцій статевих органів чи організму в цілому (значно виражений, виражений, помірний, легкий); клінічний і реабілітаційний прогнози [4, с.192].

Підпункт «b» Конвенції передбачає факт співучасті з правопорушником в актах, передбачених у пп. «a», шляхом примусу або схиляння жінки до видалення, інфібуляції або каліцтва великих статевих губ, малих статевих губ або клітора. У цій частині застосування положення обмежується лише повнолітніми жертвами. Підпункт «c» передбачає криміналізацію факт підбурювання, примушування дівчини до того, щоб вона зазнала актів, перелічених у підпункті «a», або схилення її до видалення, інфібуляції або каліцтва великих статевих губ, малих статевих губ або клітора. Ця частина положення обмежується лише жертвами-дівчатками і охоплює ситуації, коли будь-хто (зокрема батьки, дідуся чи бабусі або інші родичі) примушують свою доньку або родичку до цієї процедури. Автори вважали за необхідне розрізнити жертв, які є повнолітніми особами та дівчатками, бо не хотіли криміналізувати підбурювання жінок до будь-яких актів, передбачених у пп. «a».

Питання доцільності закріплення в окремій нормі КК України кримінальної відповідальності за ці дії викликає сумніви, у зв'язку з тим, що вони охоплюються інститутом співучасті. У випадку, якщо примус поєднувався з погрозою вбивством, залякуванням щодо потерпілого, то такі дії вимагають додаткової кваліфікації за ст.121 та ст. 129 КК.

Ще однією проблемою, яка дискутується в національному законодавстві є заборона застосування процедури медіації/примирення у справах, пов'язаних з домашнім насильством. Так, відповідно до п.11 розпорядження КМУ від 21 квітня 2021 р. № 361-р «Про затвердження

плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» передбачається удосконалення законодавства щодо застосування процедури примирення у справах, пов'язаних із домашнім насильством, та забезпечення права особи, яка постраждала від домашнього насильства, на пред'явлення позову про розірвання шлюбу: підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства, в тому числі до Сімейного кодексу України та до проекту Закону України “Про медіацію”, зареєстрованого у Верховній Раді України (реєстраційний номер 3504 від 19 травня 2020 р.), стосовно заборони застосування процедури медіації/примирення у справах, пов'язаних з домашнім насильством. Мінсоцполітики, Мін'юст, МВС, міжнародні та громадські організації (за згодою) [5]. Водночас в ст. 32 Конституції України передбачено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Тому, заборона примирення у справах, пов'язаних з домашнім насильством обмежує особисті конституційні права.

Список літератури

1. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970 – 1980. – Т. 4. – С. 78. URL : <https://slova.com.ua/word/> (дата звернення: 16.01.2023).

2. Про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом: наказ МОЗ від 15.11.2005 N 606, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1455-05#Text> (дата звернення: 25.01.2023).

3. Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків: 05.06.2012 № 420 від 16.08.2012 р. за № 1387/21699. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1387-12#Text>(дата звернення: 15.11.2022).

4. Шармар О. М. Доцільність криміналізації деяких положень Стамбульської конвенції в Кримінальному кодексі України. *Актуальні проблеми кримінального права* [Текст] : матеріали XII Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам'яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 30 листоп. 2022 р.) / [редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін.] / упоряд. А. А. Вознюк, О. М. Шармар, О. А. Федоренко. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. – 292 с. С. 190-193.

5. Про затвердження плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту

прав осіб, які постраждали від такого насильства: розпорядження КМУ від
21.04.2021 р. № 361-р URL :
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-2021-%D1%80#Text> (дата
звернення: 30.01.2023 р.).

Михайліченко Т. О., доцентка кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, старша наукова співробітниця Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, кандидатка юридичних наук, доцентка

Порушення законів та звичаїв війни: проблеми розмежування із суміжними кримінальними правопорушеннями

Чинний КК України розроблявся в умовах за яких розділ ХХ «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» (нині – «Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку») створювався в більшості своїй застережний і як данина міжнародним договорам, конвенціям, протоколам, угодам тощо. А не як розділ, що буде «працювати». Тобто ніхто не робив особливих розрахунків на реальне застосування його положень в майбутньому. І дійсно, до 2014 р. питання про вчинення особами злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку та порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) зокрема, взагалі на практиці не поставало. Більш того, і наукові розвідки з даної тематики є досить незначними. Варто лиш відмітити роботи В.П. Базова, В.О. Миронової та С.М. Мохончука [1-3]. Видається, що саме це стало основою тих проблем з кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, з якими нині стикаються не лише науковці, а насамперед практичні працівники. Відносно ж сьогодення, то питання які постають перед практиками є вкрай складними, їх рішення часом не мають однозначної відповіді. Така ситуація потенційно може призвести до помилок. Від початку російсько-української війни проблемами аналізу ознак складу та кваліфікації злочину, передбаченого ст. 438 КК України, займаються А.А. Вознюк, І.В. Гловюк, І.В. Жук, К.П. Задоя, Г.К. Тетерятник [4-7] та інші.

Як видається, окрім проблем в доказуванні злочину, передбаченого ст. 438 КК України, правоохоронні органи, а потім і судді, стикаються з питанням розмежування цього злочину із суміжними.

Тож насамперед слід визначити, що входить до переліку альтернативних форм діянь порушення законів та звичаїв війни. КК України вказує, що даний злочин може проявляється через:

1) жорстоке поводження⁵ з військовополоненими або цивільним населенням,

⁵ Щодо розуміння жорстокого поводження, то погоджуємося з К.П. Задоею, що «необхідно перш за все звертатись до невичерпного переліку проявів нелюдського поводження, передбаченого ст. 50 ЖК I, ст. 51 ЖК II, ст. 130 ЖК III, ст. 147 ЖК IV... До числа проявів жорстокого поводження у ч. 1 ст. 438 слід відносити й катування, хоча у вказаних вище конвенційних положень катування та нелюдське поводження розмежовуються між собою» [7, с. 1337].

- 2) вигнання цивільного населення для примусових робіт,
- 3) розграбування національних цінностей на окупованих територіях,
- 4) застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом,
- 5) інші порушення законів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ,
- 6) віддання наказу про вчинення таких дій.

При цьому наскрізне дослідження статей Особливої частини КК України, дозволяє констатувати, що кожній! із перелічених форм діяння кореспондує загальна норма. Зокрема, для першої форми (жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням) суміжними є кримінальні правопорушення, передбачені статтями 115, 127, 142, 433, 434, а також умисне тяжке тілесне ушкодження, що поєднане із вчиненням правопорушень, передбачених статтями 185-187, 191, 194 КК України.

Для другої форми – це правопорушення, передбачене ст. 172 КК України, у випадках, якщо має місце незаконне переведення на іншу роботу чи істотна зміна умов праці; ст. 173 КК – у випадках примушування до виконання роботи, не обумовленою угодою про працю. Якщо ж має місце залучення цивільного населення до ведення робіт у небезпечних умовах (зокрема, біля лінії фронту (зіткнення), розвантажування небезпечних вибухових, легкозаймистих, радіоактивних чи отруйних речовин та ін.), то може виникати конкуренція з правопорушеннями, які передбачені статтями 267, 271, 272, 414 КК України.

Для третьої форми – правопорушення, передбачені статтями 178, 185-187, 191, 201, 298 та 299 КК України, якщо при цьому буде доведено, що викрадене майно є національними цінностями⁶ і мало місце систематичне та широкомасштабне вчинення таких діянь.

Застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, як самостійна форма діяння, потенційно може конкурувати із кримінальними правопорушеннями, що передбачені статтями 439 та 440 КК України. Як видається, у цій ситуації якщо йдеться про зброю масового знищення (тобто біологічну, хімічну чи ядерну), то незважаючи на те, що частина її є забороненою до застосування міжнародною спільнотою, все ж кваліфікувати діяння осіб варто за статтями 439 та 440 КК України відповідно. У всіх же інших ситуаціях (зокрема, використання отрут (ст. 23(а) Гаазького положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18.01.1907 р. (далі – ГП)), зброї, снарядів, речовин й методів ведення воєнних дій, що здатні завдати надмірних пошкоджень або надмірних

⁶ Для трактування, що майно є таким, варто звертатися до положень Гаазького положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18.01.1907 р. та Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14.01.1954 р.

страждань (ч. 2 ст. 35 і ч. 4 ст. 51 ДП І, ст. 23(е) ГП), методів або засобів ведення воєнних дій, які мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть широкої, довгочасної і серйозної шкоди природному середовищу (ч. 3 ст. 35 і ч. 4 ст. 51 ДП І) слід говорити про наявність в діях особи ознак злочину, передбаченого ст. 438 КК України. Хоча остання може конкурувати в залежності від конкретного засобу ведення війни із правопорушеннями, передбаченими п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115, статтями 135, 239, 241, 243, 245, 252, 292, 326 та 414 КК України. Примітною особливістю цієї форми водночас є те, що вичерпного та уніфікованого переліку заборонених засобів наразі не існує⁷. Більш того, на сьогодні маємо наступну проблему із застосуванням на території України протипіхотних мін: Україна підписала та ратифікувала Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18.09.1997 р., однак росія, яка є державою-агресором, не лише не підписала цього документу, а й має на озброєнні та активно використовує проти нас всі типи таких протипіхотних мін як радянського, так і російського виробництва. Як відмічається у ЗМІ, нині понад 30 % українських територій забруднені вибухонебезпечними предметами, у т.ч. і заміновані, тож потрібно буде понад 5 років для їх розмінування. То постає питання: як оцінювати використання таких засобів ведення війни державою-агресором?

П'ята форма, як видається, потенційно може викликати найбільші складнощі. Так, по-перше, вказане формулювання, з одного боку, нас «підштовхує» до ст. 8 Римського статуту, де перелік є дуже широким, а з іншого, як правильно відмічає К.П. Задоє, це можуть бути всі інші випадки серйозного порушення МГП, коли є договір, але таке діяння з тих чи інших причин не охоплюється вищерозглянутими формами [7, с. 1338]. По-друге, ця форма діяння, як видається, має найбільш широке коло суміжних кримінальних правопорушень. Зокрема, на нашу думку, щонайменше ними є ті, що передбачені статтями 134, 150, 146, 146-1, 147, 149, 151-2, 152, 153, 154, 155, 156, 179, 184, 261, 270-1, 303, 304, 341, 371, 374, 431, 432, 435, а також частинами четвертими ст.ст. 185, 186, 187, 191 КК України.

Віддання наказу про вчинення таких (злочинних) дій є самостійною формою для керівника, тож зайвим є вказівка на підбурювання щодо інших форм діянь, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України. Варто вважати слушною позицію К.П. Задої, що «у даному випадку вчинене особою діяння являє

⁷ Прикладами є списи або дротики із зазубреним наконечником; багнети з зазубреними краями; кулі, що розгортаються; вибухові кулі; отрути та отруєна зброя, у тому числі снаряди, змащені речовинами, від яких запалюються рани; біологічну та хімічну зброю; зброю, основна дія якої полягає у нанесенні пошкоджень осколками, які не виявляються за допомогою рентгенівських променів, у тому числі снаряди, наповнені битим склом; певні міни-пастки; протипіхотні наземні міни; торпеди з механізмом самознищення; запальна зброя; сліпуча лазерна зброя та ядерна зброя. Щодо всіх цих прикладів не існує достатньої згоди держав, щоб зробити висновок, що за міжнародним правом всі вони порушують норму, що забороняє зайві страждання. Однак згода серед багатьох держав щодо того, що деякі з них заборонені, все ж наявна [8].

собою посягання на одне правове благо, що виключає можливість кваліфікації її поведінки як ідеальної сукупності злочинів» [7, с. 1338].

При цьому видається важливим наголосити, що для встановлення наявності складу злочину, передбаченого ст. 438 КК України, має бути встановлено не лише факт вчинення відповідного діяння, але й контекстуальний елемент, який дозволяє відмежувати такий злочин від загальнокримінального правопорушення. Ними є: 1) діяння мало місце у контексті міжнародного збройного конфлікту або неміжнародного збройного конфлікту і було пов'язано з ним; 2) виконавець усвідомлював фактичні обставини, що засвідчували існування збройного конфлікту.

Отож, як видається, враховуючи активні бойові дії, які відбуваються щодня в Україні, та тимчасову окупацію частини наших територій, спочатку треба встановити, чи не підпадають дії військовослужбовців рф під воєнний злочин, передбачений ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни». При цьому доведенню підлягає яка саме форма діяння мала місце. І лише за відсутності можливості довести ознаки злочину, передбаченого ст. 438 КК України, дії військовослужбовців рф, слід кваліфікувати за загальними нормами кримінального закону.

Список літератури

1. Базов В. П. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (аналіз складу злочину) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право та криминологія; кримінально-виконавче право. Харків : [б. в.], 2009. 21 с.

2. Миронова В. О. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни : монографія. Х. : Право, 2007. 152 с.

3. Мохончук С. М. Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві та законі : монографія. Харків : Право, 2013. 528 с.

4. Вознюк А. А., Жук І. В. Порушення законів і звичаїв війни: безпосередні об'єкти, предмети та потерпілі від злочину. Загальні положення «jus in bello». *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. 2022;4(100):57-74. <https://doi.org/10.33766/2524-0323.100.57-74>

5. Гловюк І.В., Тетерятник Г. К. Контекстуальні елементи у провадженнях щодо воєнних злочинів: предмет доказування sui generis. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022;6:394-398. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-6/87>

6. Задоя К. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини, вчинені на території Донбасу. Коментар до першого вироку українського суду в справах про порушення законів та звичаїв війни (стаття 438

Кримінального кодексу України). *Юридичний вісник України*. 2017.№№ 33, 34 та 35.

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. К.: ВД «Дакор», 2018. 1360 с.

8. Rule 70. Weapons of a Nature to Cause Superfluous Injury or Unnecessary Suffering. IHL Databases. URL: <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule70>

Політова А.С., доцент кафедри права Маріупольського державного університету, кандидат юридичних наук, доцент

Окремі питання кримінальної відповідальності за гендерно обумовлене насильство в умовах збройного конфлікту (воєнного стану) за законодавством зарубіжних країн

Досвід зарубіжних країн щодо притягнення до відповідальності за гендерно обумовлене насильство в умовах збройного конфлікту (воєнного стану) для України сьогодні має важливе значення. Вже понад 11 місяців наша держава протистоїть російській агресії. Економічна, гуманітарна та військова підтримка, яка надається нашій державі, допомагають нам боротися і відстоювати свою незалежність та територіальну цілісність. Разом з тим, деокупація територій Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей свідчить про порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема, «позасудових страт, незаконного позбавлення волі, катувань, жорстокого поводження, згвалтувань та інших видів сексуального насильства, скоєних Збройними силами РФ. Людей затримували, деякі з них були незаконно депортовані до Російської Федерації, і багато досі вважаються зниклими безвісти. Від сексуального насильства постраждали особи різного віку. Жертв, у тому числі й дітей, іноді змушували спостерігати за скоєнням злочинів. Діти стали жертвами всього спектру порушень, включаючи невибіркові напади, катування та згвалтування, що призвело до прогнозованих психологічних наслідків» [1].

Відзначимо, що поняття «гендерно обумовленого насильства» має дискусійний характер, оскільки нормативне його визначення відсутнє. Разом з тим, Фондом народонаселення ООН запропоновано під гендерно обумовленим насильством вважати насильство, що стосується жінок і чоловіків, у якому жертвами звичайно виступають жінки і яке походить з нерівних відносин між чоловіками та жінками. Насильство спрямовується саме на жінку лише тому, що вона жінка, або непропорційно вражає жінок внаслідок підпорядкованості їх соціальних ролей у родині та суспільстві загалом. Насильство охоплює фізичну, сексуальну та психологічну шкоду (в т.ч. залякування, страждання, примус, позбавлення свободи в сім'ї або громаді) [2]. В іншому міжнародному документі також зустрічається термін «гендерно зумовлене насильство», під яким розуміють «насильство, спрямоване проти особи через її стать, гендерну ідентичність чи гендерне самовираження, або насильство, що впливає на осіб певної статі диспропорційно. Воно може завдавати жертві фізичної, сексуальної, емоційної чи психологічної шкоди або економічних втрат. Гендерно обумовлене насильство над жінками – терміни, що часто застосовуються взаємозамінно, оскільки широко визнано, що більшість видів гендерно зумовленого насильства здійснюються чоловіками по відношенню до

жінок та дівчат. Однак використання аспекту «гендерної обумовленості» є важливим, бо підкреслює той факт, що багато форм насильства над жінками коріняться у нерівності влади в усіх документах ЄІПР, відображаючи непропорційну кількість злочинів проти жінок» [3, с. 52].

Наведені нами визначення вказують на наявність при тлумаченні цього терміну спільної риси – насильства, що застосовується як до жінок, так і чоловіків, та завдає фізичну, сексуальну, психологічну шкоду. Ці визначення не враховують певні особливості збройного конфлікту (воєнного стану) при вчиненні таких протиправних діянь, які регулюються міжнародним гуманітарним правом, наприклад, Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Під юрисдикцію Римського статуту Міжнародного кримінального суду підпадають такі тяжкі злочини, які викликають занепокоєння міжнародного співтовариства: а) злочини геноциду; б) злочини проти людяності; с) воєнні злочини; d) злочин агресії (ст. 5).

Відзначимо, що «злочин проти людяності» означає будь-яке з таких діянь, коли вони вчиняються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення, і такий напад вчиняється усвідомлено та включає: с) оборнення в рабство; f) катування; g) згвалтування, сексуальне рабство, примушення до проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація чи будь-яка інша подібна за тяжкістю форма сексуального насильства; h) переслідування будь-якої групи або спільноти, яку можна ідентифікувати, за політичними, расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними, гендерними, як це визначено в пункті 3, або іншими ознаками, що загально визнані неприпустимими згідно з міжнародним правом, у зв'язку з будь-яким діянням, зазначеним в цьому пункті, чи будь-яким злочином, що підпадає під юрисдикцію Суду (вид. – автор) [4].

Відповідно до КК України 2001 р. в умовах воєнного стану, який введено з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб території України (Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») та продовжено Указами Президента України від 14 березня 2022 р. № 133/2022, від 18 квітня 2022 р. № 259/2022, від 17 травня 2022 р. № 341/2022, від 12 серпня 2022 р. № 573/2022, від 7 листопада 2022 р. № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», діяння, пов'язані з гендерно обумовленим насильством, кваліфікуються за ст. 438. Порушення законів та звичаїв війни Розділу XX. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Частина 1 цієї статті встановлює відповідальність за жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених

міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій (вид. – автор). Вчинення протиправних діянь, які можуть бути віднесені до гендерно обумовленого насильства, вітчизняним законодавцем відноситься до інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами.

Що ж стосується кримінальної відповідальності за гендерно обумовлене насильство в умовах збройного конфлікту (воєнного стану) за законодавством зарубіжних країн, то статті деяких КК суттєво відрізняються за своїм змістом від національного законодавства.

Так, наприклад, у Розділі XV. Злочини проти людяності та воєнні злочини КК Литви передбачена відповідальність за поведження з людьми заборонене міжнародним правом (ст. 100) та поранення, катування чи інше нелюдське поведження з особами, які захищені міжнародним гуманітарним правом, або порушення захисту власності (ст. 103). Зокрема, ч. 1 ст. 103 КК Литви встановлює відповідальність за такі діяння: «Той, хто під час війни чи збройного конфлікту чи агресії, окупації чи анексії наказував, підбурював чи організовував нелюдську поведінку чи негуманно поводився з особами, які захищені міжнародним гуманітарним правом: завдавав серйозних поранень, хворіли або катував; *проводили біологічний чи медичний експеримент, незаконно брали їх орган чи тканину для трансплантації, незаконно брали їх кров чи іншим чином нелюдськи поводилися з ними*; взяли їх у заручники; притягували до кримінальної відповідальності без належного на неупередженого судового рішення або без гарантій захисту в суді; застосовували колективні покарання; *твалтували або вчиняли сексуальне насильство над людьми, втягували їх у сексуальне рабство або примушували до проституції; примусово стерилізували або інсемінацію*; використовували засоби залякування і терору; незаконно обмежували або позбавляли волі; розлучали дітей з батьками або опікунами; погрожували голодною смертю; незаконно відбирали, конфісковували майно цивільних осіб або здійснювали його експропріацію у великих розмірах; не виправдану необхідністю війни; принижували образами їх гідність; змушували змінювати віросповідання; осквернення останків вбитих, – карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років» (вид. – автор) [5].

У ч. 1 ст. 97. Посягання на життя та фізичну недоторканність осіб із числа цивільного населення Розділу 4. Військові винувні діяння Пенітенціарного кодексу Естонії передбачена відповідальність за «*вчинення чи загрозу вчинення насильницького діяння щодо особи з цивільного населення, в районі воєнних дій або на окупованій території, поставлення її у небезпеку або залишення без допомоги, нелюдське*

поводження з нею, примус брати участь у дослідженнях на людях або здавати трансплантаційний матеріал, вчинення щодо неї винного діяння проти сексуального самовизначення, примус її до служби у збройних силах ворожої держави або до участі у військових операціях, незаконне позбавлення її волі або права на законний судовий розгляд щодо неї, а також переселення мешканців окупованої держави на окуповану територію чи переселення мешканців окупованої території – караються тюремним ув'язненням на строк від шести до п'ятнадцяти років» (вид. – автор) [6]. Окрім того, ч. 1 ст. 98¹. Обмеження прав особи з числа цивільного населення та військовополоненого цього ж Розділу передбачає відповідальність за «обмеження прав особи з числа цивільного населення та військовополоненого на підставі його національної, расової чи статевої приналежності, громадянства, кольору шкіри, мови, походження, віросповідання, сексуальної орієнтації, політичних переконань, майнового чи соціального становища – карається грошовим стягненням чи ув'язнення терміном до п'яти років» (вид. – автор) [6].

Глава 16. Геноцид, злочини проти людства та військові злочини КК Норвегії передбачена відповідальність за злочини проти людяності (ст. 102) та військові злочини проти особи (ст. 103). Аналіз цих статей свідчить про їх конвенційний характер, зокрема, ст. 102: «Злочин проти людяності карається, якщо в рамках широкомасштабного чи систематичного нападу на цивільне населення:

- a. вбивають людину,
- b. винищують популяцію повністю або частково, включаючи піддавання її або її частин умовам життя, спрямованим на повне або часткове знищення популяції,
- v. поневолюють людину,
- d. депортують або примусово переміщують населення в порушення міжнародного права,
- d. ув'язнюють або іншим серйозним способом позбавляє особу її свободи в порушення основних норм міжнародного права,
- f. катують особу, яка перебуває під їхньою опікою чи контролем, завдаючи сильного психічного чи фізичного болю,
- g. наражають особу на звалтування, сексуальне рабство чи примусову проституцію, примусову вагітність, примусову стерилізацію чи інше аналогічне серйозне сексуальне насильство,
- ч. піддають певну групу переслідуванням шляхом позбавлення одного або кількох членів групи основних прав людини з політичних, расових, національних, етнічних, культурних, релігійних, *тендерних* чи інших підстав, що суперечать міжнародному праву,
- v. за дорученням або за згодою, підтримкою чи дозволом держави чи політичної організації сприяють примусовому зникненню особи з наміром на тривалий час ухилитися від захисту закону,

ж. в рамках інституціоналізованого режиму, заснованого на систематичному гнобленні та пануванні однієї расової групи над однією чи декількома іншими расовими групами, вчиняє злочин апартеїду, вчиняючи нелюдські дії такого ж або подібного характеру, як ті, що охоплюються цим розділом, з метою дотримання режиму, або

к. вчиняють інше нелюдське діяння аналогічного характеру, що спричинило тяжкі страждання або тяжку шкоду тілу чи здоров'ю.

За злочини проти людства передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 30 років» (вид. – автор) [6].

Таким чином, навіть наведені нами окремі положення зарубіжного законодавства щодо кримінальної відповідальності за гендерно обумовлене насильство в умовах збройного конфлікту (воєнного стану) дозволяють відзначити певні особливості, серед яких: вказівка на воєнні дії, збройний конфлікт, окупацію; широкий перелік кримінально протиправних діянь, які можуть бути вчинені як щодо цивільного населення, так і військовослужбовців; відсутність бланкетних диспозицій у диспозиціях статей. Відзначені нами певні особливості потребують більш глибокого аналізу та будуть проведені у подальших дослідженнях з питань кримінальної відповідальності за гендерно обумовлене насильство в умовах збройного конфлікту (воєнного стану) за законодавством зарубіжних країн.

Список літератури

1. Сприяння та захист прав людини: ситуація у сфері прав людини та доповіді спеціальних доповідачів і представників: A/77/150 Генеральної Асамблеї ООН. Distr.: General 18 October 2022 Ukrainian Original: English. URL:

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-10/A-77-533-AUV-UA.pdf>. (дата звернення 05.02.2023)

2. United Nations Population Fund (1998). Programme Advisory Note – Reproductive Health Effects of Gender-Based Violence: Policy and Programme Implications New York. URL: <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf>. (дата звернення 05.02.2023)

3. Словник Європейського інституту з гендерної рівності / пер. М. Бабак, О. Давліканової, М. Дмитрієвої, М. Козир, Л. Компанцевої, К. Левченко, М. Скорик, О. Суслової. Київ : «Вістка», 2021. 170 с.

4. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (дата звернення 05.02.2023)

5. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Redakcija: 105 - 2022-06-28 (nuo 2023-01-01) Aktuali. URL:

https://www.infolex.lt/portal/start_ta.asp?act=doc&fr=pop&doc=66150#. (дата звернення 05.02.2023).

6. Пенитенциарный кодекс. Принят 06.06.2001 RT I 2001, 61, 364
Вступил в силу 01.09.2002. URL:
<https://www.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1%2001.11.2022.pdf>. (дата звернення 05.02.2023).

7. Lov om straff (straffeloven). Dato LOV-2005-05-20-28. URL:
<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28>. (дата звернення 05.02.2023).

Данилевський А.О., завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Кримінальна відповідальність за сутенерство за міжнародним та національним законодавством

Соціальні аномалії, що спотворюють моральні устої суспільства, останнім часом стають важливою проблемою негативного психологічного клімату в країні у цілому. Розвиток демократичних цінностей, забезпечення прав людини та інші важливі атрибути демократичного суспільства зумовлюють перешкоджання розповсюдженню таких соціальних вад у суспільстві, як організовані форми проституції, сутенерство та торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації. Генеза нормативної бази у цьому напрямку спирається на нетривалий вітчизняний досвід, оскільки кримінально-правова доктрина радянського періоду не визнавала існування проституції та злочинів, пов'язаних із нею, вважалось, що ці явища подолано ще до початку Другої світової війни [1, с. 156]. Саме тому дослідження проблем кримінальної відповідальності за сутенерство набуває особливого значення, особливо з точки зору дотримання норм міжнародного законодавства, оскільки останнє має набагато більший досвід протидії цьому явищу, а національне законодавство з урахуванням курсу України на євроінтеграцію вимагає приведення у відповідність до положень міжнародних нормативно-правових актів.

У науковій літературі питанням кримінальної відповідальності за сутенерство присвятили свої роботи Н. Ахтирська, В. Кузнєцов, Л. Кучанська, І. Лавровська, А. Ландіна, А. Олефір, А. Плотнікова, О. Радутний, В. Рябчинська, І. Тітенко, В. Шендрік, Т. Юденко та інші. Проте окремі аспекти впровадження міжнародних стандартів кримінальної відповідальності за таке діяння залишаються дискусійними.

Метою цієї роботи є аналіз кримінальної відповідальності за сутенерство за міжнародним та національним законодавством.

Основним міжнародним нормативно-правовим актом, який закріплює необхідність криміналізації сутенерства є Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами, прийнята 02.12.1949. У цій конвенції держави зобов'язуються, серед іншого, визнавати злочинами дії особи, яка експлуатує проституцію іншої особи, навіть за згодою цієї особи. Зміст експлуатації проституції не розкривається. Певною мірою конкретизація змісту сутенерства наводиться у іншому документі, ратифікованому вже незалежною Україною – Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Так, у статті 19 цієї конвенції

наголошується на необхідності криміналізації примушування дитини до проституції або отримання прибутку від цього або іншого використання дитини із цією метою. Таким чином, у міжнародному законодавстві головний акцент робиться на криміналізації дій особи, яка отримує певну вигоду від зайняття проституцією третьою особою.

У той же час національне законодавство у примітці до статті 303 КК України визначає сутенерство як дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою. У літературі зазначається, що це створення надійних умов для проституції, надання необхідних засобів для існування особам, що нею займаються, їх захист тощо (створення умов для сексуальної експлуатації осіб, здійснення нагляду й опіки над ними, захист від конкурентів, забезпечення транспортом, відверненні насильства чи обману з боку клієнтів; надання медичної допомоги, підшукування клієнтів; встановлення корупційних зв'язків для невтручання державних органів) [2, с. 209]. Тобто акцент робиться не на отриманні вигоди, а створенню винною особою умов для зайняття проституцією іншою особою. Зрозуміло, що забезпечення заняття проституцією іншою особою винний здійснює далеко не безкорисно, але якщо винна особа тільки одержує вигоду від проституції, але не бере безпосередньої участі у забезпеченні заняття проституцією іншої особи (має так звану «долю» у організованому бізнесі з надання сексуальних послуг), то її дії не охоплюються статтею 303 КК України.

На думку Т. Шевчук, таке визначення є неточним а головне – неповним, адже в сучасному світі сутенерство являє собою підпільний бізнес. На основі експлуатації проституції створюється система секс-бізнесу зі звідниками, утримувачами будинків розпусти, сутенерами, торговцями «живим товаром», у тому числі з налагодженими міжнародними зв'язками. Проте у нині чинному Кримінальному кодексі дана ознака не вказана, хоча, вивчаючи коментарі до даної статті, автори зазначають, що корислива мета діяльності сутенера як суб'єкта даного злочину є обов'язковою [3, с. 189]. Проте авторка наголошує лише на необхідності закріплення корисливої мети сутенерства. Дослідники відзначають, що в геополітичних масштабах прибутки від проституції та пов'язаних з нею послуг посідають друге місце після торгівлі наркотичними засобами і випереджають доходи від торгівлі зброєю [4, с. 150]. Тобто основну небезпеку становлять не ті, особи, які забезпечують заняття проституцією конкретною особою, а ті, що надають такому бізнесу ознак організованого, отримують від такої діяльності нелегальні прибутки.

На це звертає увагу і І. Тітенко, яка пропонує доповнити КК України новим складом «одержання доходу у великому розмірі від заняття проституцією, якщо цей дохід пов'язаний із заняттям іншої особи проституцією» [5, с. 129]. На нашу думку, міжнародні зобов'язання

України вимагають криміналізації будь-якого отримання доходу від заняття проституцією іншою особою, а не тільки доходу у великому розмірі.

Схожий підхід використовують і законодавці інших країн. Так, дослідники відзначають, що проституція не вважається злочином та є легалізованою, але за законом караються дії, спрямовані на отримання прибутку від проституції, звідництва, експлуатації проституції, утримання місць розпусти або надання приміщень для заняття проституцією у таких країнах, як Велика Британія, Бельгія, Канада, Індія, Угорщина [6, с. 11].

Таким чином, положення міжнародних нормативно-правових актів та зарубіжний досвід вимагають встановлення кримінальної відповідальності не тільки за забезпечення заняття проституцією іншою особою, а й за отримання доходу від заняття проституцією іншою особою. Окремими аспектами є визначення меж такої відповідальності та чітке визначення проституції, що може виступати предметом подальших досліджень у цій сфері.

Список літератури

1. Тітенко І. М. Сутєнерство або втягнення особи у заняття проституцією: питання об'єкта складу злочину. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*. Серія 18. Економіка і право. 2012. Вип. 17. С. 156-162.

2. Олефір А. Ю. Сутєнерство або втягнення особи у заняття проституцією: особливості, проблеми та відповідальність. *Науковий журнал «ЛОГОС. Мистецтво наукової думки»*. 2019. № 4. С. 208-210.

3. Шевчук Т. А. Про деякі питання відповідальності за сутєнерство та втягнення особи у заняття проституцією. *Право і безпека*. 2010. № 5. С. 188-192.

4. Радутний О. Е. Інформаційне забезпечення легалізації проституції та декриміналізації окремої пов'язаної з нею діяльності. *Інформація і право*. 2016. № 2. С. 147-157.

5. Тітенко І. М. Шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність за сутєнерство або втягнення особи у заняття проституцією. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2012. № 5. С. 126-132.

6. Андрюхіна А. Р., Михайліна Т. В. Порівняльно-правовий аналіз регламентації проституції та пов'язаних з нею явищ. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса*, 2016. № 8. С. 9-12.

Ясінь І.М., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

Колабораційна діяльність: проблеми єдності судової практики

Збройна агресія РФ проти України стала потужним каталізатором внесення змін до кримінального законодавства, з метою приведення його у відповідність до викликів війни. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» № 2108 – IX від 3 березня 2022 року Кримінальний кодекс України (далі – КК України) доповнено ст. 111-1 «Колабораційна діяльність». Незважаючи на позитивний задум законодавця диспозиція вказаної статті, викликає певні труднощі щодо застосування її на практиці.

Для аналізу судової практики було опрацьовано вироків, ухвалені судами України упродовж квітня 2022 – січня 2023 років, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі - ЄДРСР). У них дії винуватих осіб зазвичай кваліфікувалися за ч. 1 ст. 111-1 КК України або за іншими статтями цього Кодексу, однак були схожими з тими, що отримували свою оцінку як колабораційна діяльність.

Аналіз вказаних судових рішень дає підстави висувати, що здебільшого (а це практично 85% усіх вироків, розміщених у ЄДРСР у справах про колабораційну діяльність) дії винуватих осіб, які полягали у публічному запереченні громадянином України здійснення збройної агресії проти України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та/або дій держави агресора, були кваліфіковані за ч. 1 ст. 111-1 КК України. При цьому суди детально описують та мотивують, чому на їх думку у діях винних осіб міститься склад кримінального правопорушення «Колабораційна діяльність». Однак, у ЄДРСР також є судові рішення, у яких дії винних осіб, які полягали публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України кваліфіковані за відповідною частиною ст. 436-2 КК України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». Саме така кримінально-правова кваліфікація здійснена і викладена у вироків, постановлених судами України [1, 2, 3]. Вказане дає підстави для сумнівів з приводу однакового застосування кримінально-правових норм щодо однорідних кримінальних правопорушень.

Принагідно слід зазначити, що «неухильне дотримання принципів кримінально-правової кваліфікації, виконання її правил, вироблених теорією кримінального права та апробованих на практиці, забезпечують

правильні результати відповідної правозастосовної діяльності» [4, с. 411]. Відомо, що головним принципом кримінально-правової кваліфікації є принцип законності. Суть якого у науці кримінального права зводиться до того, що кримінальні правопорушення мають однаково вирішуватися на всій території держави, тобто однорідні кримінальні правопорушення повинні кваліфікуватися за одними і тими ж статтями кримінального закону незалежно від місця їх вчинення [4, с. 81]. Дотримання ж принципу законності та точності кримінально-правової кваліфікації є передумовою забезпечення єдності судової практики у правовій системі України.

В даному контексті, неоднакове застосування норми, яка регламентує кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність є результатом невдалого формулювання складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 КК України. Прикметно, що кожна правова норма, як юридичний феномен є індивідуальною, відрізняється від інших однією чи кількома ознаками, а тому діяння не може охоплюватися одночасно декількома нормами [4, с. 253-254]. Досліджуючи склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 436-2 КК України, М.І. Хавронюк вказує, що заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, заперечення тимчасової окупації частини території (ч. 1 ст. 436-2 КК України) та виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься зазначене заперечення (ч. 2 ст. 436-2 КК України) від публічного заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України (ч. 1 ст. 111-1 КК України) слід відмежовувати за такими ознаками: 1) у ст. 436-2 КК України немає ознаки публічності, яка характерна для ч. 1 ст. 111-1 КК України; 2) суб'єктом складу колабораційна діяльність є спеціальний суб'єкт – громадянин України, а суб'єктом складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 436-2 КК України може бути будь-яка особа; 3) заперечення збройної агресії проти України у складі колабораційна діяльність здійснюється у формі співпраці з державою-агресором та з метою спричинити шкоду державі Україна; у формулюванні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 436-2 КК України такі ознаки не вказані [5].

Публічність, як ознака об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України визначає умови, в яких вчиняється це суспільно небезпечне діяння. Воно (діяння) вчиняється в умовах відкритого звернення до невизначеного кола осіб, в якому висвітлюються ідеї та погляди, які заперечують здійснення збройної агресії проти України. Таке звернення може бути вчинено шляхом розміщення матеріалів в інформаційно-комунікаційних мережах загального користування, включаючи мережу Інтернет. Однак, та обставина, що у ч. 1 ст. 111-1 КК України названо умову вчинення цього

кримінального правопорушення, а у ст. 436-2 КК України вона не вказана, не робить обстановку вчинення кримінального правопорушення розмежувальною ознакою. Відсутність вказівки на обстановку вчинення кримінального правопорушення у диспозиції ст. 436-2 КК України означає, що заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, заперечення тимчасової окупації частини території може бути вчинено в будь-якій обстановці, в тому числі і в умовах публічності. В обґрунтування такої позиції слід послатися на відповідну судову практику. Так, вироком Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА 4, визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України, за те, що вона вчинила діяння, яке полягало у запереченні, виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, шляхом поширення матеріалів серед необмеженого кола осіб, оскільки обліковий запис на момент проведення огляду зазначеного запису, що зафіксовано протоколом огляду загальнодоступних ВЕБ-ресурсів мережі Інтернет від 12.04.2022р. був відкритим до перегляду, а також серед 6000 осіб, які є «друзями» ОСОБА 4 у вказаній соціальній мережі. Зазначені особи могли безперешкодно переглядати на сторінці облікового запису ОСОБА_4 «пости», «картинки», «теми», «дописи», які останній поширював [6].

Щодо ознак суб'єкта для розмежування складів кримінальних правопорушень, то слід навести давно сформульовану і обґрунтовану позицію Л.П. Брич, що будувати розмежування складів кримінальних правопорушень на тому, що суб'єкт одного складу кримінального правопорушення – спеціальний, а іншого – може бути як загальним, так і спеціальним, на практиці не дасть результату [7, с. 215]. Адже, як пояснює авторка, загальний і спеціальний суб'єкт – це сумісні поняття, між якими існує родо-видове відношення, котре виключає співвідношення диз'юнкції між ними [7, с. 215]. А тому спеціальний суб'єкт складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України, як елемент складу кримінального правопорушення не може виконувати функцію розмежування у парі складів кримінальних правопорушень. Таку функцію він може виконувати лише у парі з відповідними ознаками іншого спеціального суб'єкта [7, с. 517].

Враховуючи вище викладене, можна зробити такі висновки. Як вбачається з проведеного аналізу судової практики застосування ст. 111-1 КК України «Колабораційна діяльність», має місце різний підхід щодо оцінки дій осіб, які виразилися у публічному запереченні громадянином України здійснення збройної агресії проти України. Такий підхід обумовлений недоліками законодавчої техніки, які призвели до колізії кримінально-правових норм. Таким чином, слід констатувати, що законодавцем не знайдено ідеальної конструкції відповідного складу

кримінального правопорушення. Як відомо, витoki правильних законодавчих рішень беруть початок із наукових досліджень. Тому, лише належне наукове обґрунтування кримінально-правової норми, яка міститься у диспозиції ст. 111-1 КК України, може зробити її дієвою та ефективною.

Список літератури

1. Вирок Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 10.06.2022 р. у справі 1-кп/705/886/22 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104708529> (дата звернення: 09.02.2023 р.).

2. Вирок Київського районного суду м. Харкова від 20.06.2022 р. у справі № 1-кп/953/618/22 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104801168> (дата звенення: 09.02.2023 р.).

3. Вирок Луцького районного суду Волинської області від 27.06.2022 р. у справі № 1-кп/161/734/22 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104916030> (дата звернення: 09.02.2023 р.).

4. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб./ В.О. Навроцький. 2-ге вид. К.: Юрінком Інтер, 2009. 512 с.

5. Хавронюк М.І. За виправдовування збройної агресії РФ проти України – кримінальна відповідальність. URL: <https://pravo.org.ua/blogs/vypravdovuvannya-zbrojnoyi-agresiyi-rf-proty-ukrayi-py-kryminalna-vidpovidalnist/> (дата звернення: 09.02.2023 р.).

6. Вирок Солом'янського районного суду м. Києва від 04.08.2023 р. у справі № 1-кп/7602240/22 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105537382> (дата звернення: 09.02.2023 р.).

7. Брич Л.П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія / Л.П. Брич. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 712 с.

Удовиченко О.В., ад'юнкт Донецького державного університету внутрішніх справ

Вплив Стамбульської конвенції на кримінальну відповідальність за невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників

2022 рік запам'ятається перш за все широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, проте цього року сталася ще одна значна подія – нарешті відбулася ратифікація Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, вчинену 11 травня 2011 року в м. Стамбулі (далі – Стамбульська конвенція), яка за оцінками науковців є найбільш повним та далекосяжним документом у галузі протидії домашньому насильству та насильству щодо жінок, оскільки у ній поєднано найкращі світові стандарти і практики [1, с. 167]. У зв'язку з цим, Україна взяла на себе ряд міжнародно-правових зобов'язань щодо протидії домашньому насильству, в тому числі і кримінально-правовими засобами, серед яких можна виділити встановлення кримінальної відповідальності за порушення обмежувальних або захисних приписів.

У науковій літературі питанням кримінальної відповідальності за невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників присвятили свої роботи А. Байда, О. Бондаренко, І. Брус, Т. Бугаєць, А. Вознюк, Т. Войтюк, О. Дудоров, І. Жук, О. Книженко, Ю. Ковалик, Д. Крикливець, К. Новікова, Н. Лащук, А. Олейніченко, Л. Палюх, Л. Садонцева, М. Хавронюк, О. Чорна, В. Шаблистий та інші. Проте окремі аспекти впровадження кримінальної відповідальності за зазначені діяння залишаються недостатньо вивченими або дискусійними.

Метою цієї роботи є аналіз впливу Стамбульської конвенції на кримінальну відповідальність за невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників.

Слід зазначити, що Україна почала процес приведення національного законодавства (в тому числі кримінального) у відповідність до положень Стамбульської конвенції ще до її ратифікації. Так, статтею 390-1 Кримінальний кодекс України (далі – КК України) було доповнено відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 06.12.2017 № 2227-VIII. У цій статті передбачено відповідальність за умисне невиконання обмежувальних заходів, передбачених статтею 91-1 КК України, або умисне невиконання обмежувальних приписів, або

умисне ухилення від проходження програми для кривдників особою, щодо якої такі заходи застосовані судом. Проте, серед дослідників точаться дискусії щодо того, чи можна вважати такі зміни належним виконанням Україною своїх міжнародно-правових зобов'язань, які виникають у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції.

Так, ряд авторів звертає увагу на доцільність та необхідність криміналізації умисного невиконання термінового заборонного припису (на сьогоднішній день за таке діяння передбачена адміністративна відповідальність). Як аргумент на користь цього рішення наводяться в тому числі положення частини 3 статті 53 Стамбульської конвенції, де зазначено, що сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення того, щоб порушення обмежувальних або захисних приписів, виданих відповідно до пункту 1, підлягало ефективним, пропорційним та переконливим кримінальним або іншим юридичним санкціям [2; 3; 4, с. 138-139]. Слід зазначити, що положення статті 53 Стамбульської конвенції розповсюджуються лише на обмежувальні та захисні приписи і не поширюються на нагальні заборонювальні приписи, які визначені у статті 52, а словосполучення «або іншим юридичним санкціям» означає, що така відповідальність не обов'язково повинна мати характер кримінальної.

Разом з тим, у літературі обґрунтовано звертається увага на схожий характер таких заходів і той факт, що в обох випадках вони мають запобіжне значення і відрізняються переважно підставами і порядком їх призначення [5, с. 47]. Також не можна ігнорувати той факт, що терміновий заборонний припис, як і обмежувальний припис та направлення для проходження програми для кривдників визначені як спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству в одній статті Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII, що також підтверджує їх схожий характер. Ці заходи застосовується до осіб, які вчинили домашнє насильство, і хоча мають різні передумови, підстави, суб'єктів та строк призначення, але об'єднані єдиним наміром щодо захисту осіб, які потерпають від домашнього насильства [6, с. 270].

У статті 52 Стамбульської конвенції наголошується, що нагальний заборонювальний припис (терміновий заборонний припис за національним законодавством) видається в ситуаціях безпосередньої небезпеки і надає пріоритет безпеці жертви або особи, яка знаходиться в ситуації ризику. Тобто основною відмінністю від обмежувальних та захисних приписів є підвищений ризик повторного домашнього насильства, небезпека для жертви, які вимагають негайного реагування і свідчать про підвищений рівень суспільної небезпеки діяння особи, яка порушує подібні заходи. У зв'язку з цим необхідно звернути увагу на положення статті 34 Стамбульської конвенції, у якій зазначено, що сторони повинні вживати

необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення того, щоб умисну поведінку, яка полягає в повторному здійсненні загрозової поведінки, спрямованої на іншу особу, що змушує його чи її боятися за свою безпеку, було криміналізовано. Як бачимо, положення цієї статті однозначно вказують на необхідність встановлення саме кримінальної відповідальності за діяння особи, яке полягає у порушенні вимог термінового заборонного припису, наприклад, намагання контактувати з постраждалою особою, вхід та перебування в місці її проживання (перебування), що створює безпосередню небезпеку для жертви, викликає у неї побоювання повторного домашнього насильства.

Таким чином, незважаючи на те, що процес приведення національного кримінального законодавства у відповідність до положень Стамбульської конвенції розпочався ще у 2017 році, на сьогоднішній день кримінальне законодавство України не в повній мірі відповідає положенням цієї конвенції, зокрема щодо необхідності встановлення кримінальної відповідальності за порушення вимог термінового заборонного припису. Проте, підставою для такого висновку правильно визнати положення статті 34, а не 53 Стамбульської конвенції.

Список літератури

1. Балабанова Д. О. Імплементация положень Стамбульської конвенції в частині відповідальності за невиконання обмежувальних заходів. *Правове життя сучасної України* : у 2 т. : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеса : ВД «Гельветика», 2019. Т. 2. С. 166-169.

2. Ковалик Ю. М. Кримінально-правові наслідки умисного невиконання обмежувальних заходів. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 2. С. 259-264.

3. Палюх Л. Кримінально-правова охорона встановленого порядку виконання судових рішень: перспективи вдосконалення. *Юридичний вісник*. 2022. № 2. С. 53-59.

4. Правове забезпечення публічної безпеки громад: досвід України та країн Європейського Союзу : колективна монографія / За заг. ред. А. Г. Бобкової, А. М. Захарченка. Рига, Латвія : «Baltija Publishing», 2021. 174 с.

5. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2019. 288 с.

6. Олійниченко А. Є. Обмежувальні заходи кримінально-правового характеру в системі правового забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству. *Проблеми законності*. 2021. Вип. 154. С. 257-273.

Гладковський М.О., аспірант кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук

Вплив міжнародного права на кримінально-правову заборону легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

Ні для кого не секрет, що ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» Кримінального кодексу України (далі – КК) має завдячувати своїй появі саме міжнародному антилегалізаційному законодавству ратифікувавши яке Україна взяла на себе ряд зобов'язань у цій сфері. При цьому розвиток міжнародного антилегалізаційного законодавства також зумовлював періодичні зміни, яких час від часу зазнавала ця стаття.

Яскравим прикладом цього виступають останні зміни у цій статті, що відбулися у зв'язку з прийняттям Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Цим Законом ст. 209 КК була викладена в новій редакції.

Зазначені зміни у ст. 209 КК були спрямовані на подальшу імплементацію вимог Конвенцію Ради Європи від 16 травня 2005 року про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (далі – Варшавська конвенція). З моменту ратифікації цієї Конвенції Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити відсутність визнання попереднього або одночасного засудження за предикатний злочин як обов'язкової передумови для засудження за відмивання грошей [1].

У цій публікації буде розглянуто питання щодо відповідності чинної редакції кримінально-правової заборони, передбаченої ст. 209 КК, вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція). Адже у випадку констатації в майбутньому того, що зазначена кримінально-правова норма сформульована таким чином, що її застосування порушуватиме фундаментальні права та основоположні свободи, передбачені цією Конвенцією, виникне потреба у застосування заходів загального характеру, спрямованих на внесення відповідних змін до ст. 209 КК.

Аналіз положень Конвенції вказує на те, що можливість засудження за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, на підставі непрямих доказів за відсутності одночасного або попереднього засудження за вчинення предикатного злочину має узгоджуватися зі ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції. Так, відповідно до першого речення ч. 1 цієї статті кожен має право на справедливий і публічний

розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку (ч. 2 цієї статті).

Ми могли б з теоретизувати щодо цього питання за відсутності релевантної практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Однак така практика вже сформована ЄСПЛ. Так, у рішенні від 2 травня 2017 року в справі «Zschuschen v. Belgium» (заява № 23572/07) ЄСПЛ висловив свої міркування щодо кримінальних проваджень у результаті яких пана Зсюсхена (Zschuschen) було засуджено за відмивання коштів. Він відкрив рахунок у Бельгійському банку, і протягом двох місяців здійснив виплати на загальну суму 75 тис. євро. У відповідь на питання представників влади про походження коштів, він зберігав мовчання протягом усього провадження. Для національного суду вина особи у значній мірі обґрунтовувалася непрямыми доказами, а також відмовою давати пояснення щодо відповідних коштів. Відповідно до національної практики злочинне відмивання коштів є доведеним, коли виключається будь-яке законне походження коштів, при цьому необхідність доводити предикатне діяння – відсутня.

Пан Зсюсхен (Zschuschen) скаржився на порушення права вважатись невинуватим до постановлення вироку (презумпцію невинуватості), права зберігати мовчання і права на захист загалом. ЄСПЛ не побачив у цьому порушення п. 1 та п. 2 ст. 6 Конвенції (право на справедливий судовий розгляд та презумпцію невинуватості). ЄСПЛ послався на Варшавську конвенцію відповідно до якої є достатнім щоб відмивач підозрював або мав усвідомлювати, що кошти є доходом від злочинів. Конвенція прямо передбачає можливість засудження за відмивання без доведення предикатного діяння. ЄСПЛ визнав скаргу явно необґрунтованою, висловивши міркування про те, що підхід під час провадження у судах, за якого не визнається за необхідне встановити факт вчинення предикатного злочину для засудження особи за відмивання коштів, не призводить до переміщення тягаря доведення зі сторони обвинувачення на сторону захисту. ЄСПЛ наголосив, що національні суди переконливо встановили, що сукупність непрямих доказів є достатньою для визнання пана Зсюсхена (Zschuschen) винуватим у відмиванні коштів, і його відмова забезпечити запитовані пояснення щодо походження коштів лише підтвердила обставини, доведені доказами [3; 2, с. 130].

В іншому рішенні від 7 травня 2017 року в справі «Marc TIMMERMANS contre la Belgique» (заява № 12162/07) йшлося про те, що в період з 13 лютого 1995 року по 6 листопада 1996 року заявник працював

біржовим маклером, не отримавши попередньо дозволів, необхідних для цієї діяльності. За цей період він провів валютні операції на загальну суму понад 500 млн. бельгійських франків (BEF), що еквівалентно понад 12 млн євро (EUR). Органи влади Бельгії заявили, що заявник міг знати, що він здійснював обмінні операції від імені М.Х., який повинен був відповідати перед бельгійським судом за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків. 17 червня 2004 р. національний суд виніс обвинувальний вирок заявнику за укладення угод щодо майна, яке було отримано злочинним шляхом. ЄСПЛ зазначив, що у справах про відмивання грошей складно доводити розуміння обвинуваченим незаконного походження грошей разом з цим відповідно до Варшавської конвенції криміналізованим є недбале ставлення обвинуваченим до походження майна, що отримане у результаті злочину. Крім того, ЄСПЛ зазначив, що засудження за відмивання грошей – є можливим без точної кваліфікації предикатних діянь від яких кошти були отриманими. ЄСПЛ вирішив, що скарга є явно необґрунтованою та має бути визнана неприйнятною [2, с. 21–22, 46–47, 128–129; 4].

Таким чином ЄСПЛ констатував відсутність порушення права на справедливий суд, передбаченого ст. 6 Конвенції у випадку засудженої на підставі непрямих доказів за відмивання майна, здобутого злочинним шляхом, за відсутності вироку за предикатний злочин. На підставі зазначеного можна констатувати, що чинна редакція ст. 209 КК не суперечить положенням Конвенції, що повинно матиме позитивне значення для існування цієї кримінально-правової заборони та сприяти активному застосуванню цієї статті.

Список літератури

1. Гладковський М. Соціальна зумовленість чергових змін до статті 209 Кримінального кодексу України. *Підприємство, господарство і право*. 2021. № 6. С. 175–181.
2. Посібник щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин). URL: [https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20\(National%20Studies,%20Guidances%20etc\)/UKR_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20MANUAL.pdf](https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20(National%20Studies,%20Guidances%20etc)/UKR_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20MANUAL.pdf) (дата звернення: 11.01.2023).
3. The Court declares ill-founded complaints about the fairness of proceedings against a man convicted of money laundering. URL: <file:///C:/Users/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B0/Downloads/Decision%20Zsch%EF%BF%BDschen%20v.%20Belgium%20-%20criminal%20proceedings%20for%20money%20laundering.pdf> (дата звернення: 10.03.2021);

4. Marc TIMMERMANS contre la Belgique (Requête no 12162/07)
URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-174208%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-174208%22]})
(дата звернення 10.03.2021).

Суржик Ю.В., аспірант Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Основні аспекти впливу практики Європейського суду з прав людини на кримінальне право України

Особливості кримінального права України щодо принципу законності зародило певну дискусію серед вчених-криміналістів відносно впливу Конвенції з прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) та практики Європейського суду з прав людини (далі – Суд або ЄСПЛ) на кримінальне право України.

З кінця 19 ст. помітним є зростання ролі міжнародного права (частиною якого є і конвенційний механізм захисту прав людини), і наразі досить багато питань, зокрема і захист прав людини, регулюється міжнародно-правовими нормами. На той час у вчених-юристів остаточно сформувалось бачення того, що існують дві автономні системи – міжнародне право та національне. Ці дві системи взаємодіють між собою. Щодо їхнього співвідношення існує досить багато концепцій, які по-різному описують механізм впровадження в національне право певних положень міжнародного права. Всі ці концепції можна поділити на дві велика групи: моністичну та дуалістичну.

Відмінність між ними полягає в тому, що перша теорія засновується на тому, що міжнародне та національне право – це дві частини однієї системи. Норми однієї не діють в іншій. Проте не заперечуються певні точки дотику між ними. Норми міжнародного права імплементуються завдяки спеціальним законодавчим процедурам, і так держава виконує свої міжнародні зобов'язання. Безперечно, такий правовий режим сприяє тому, що держава стає більш відірваною від міжнародного права. Така система притаманна для тоталітарних держав, зокрема була і в СРСР, що не могло не вплинути на пострадянський світ [6 с. 61].

Дуалістична теорія навпаки виходить із того, що міжнародне та національне право – це єдина система, в якій примат надається або міжнародному, або національному праву. І на думку М.В. Бурменського, в першому випадку може ставитись під сумнів суверенітет держави, а в другому – держава може стати ізольованою від світового співтовариства [6 с. 63].

На сучасному етапі Україна дотримується доктрини «дружнього ставлення до міжнародного права», яка стала, так би мовити, відповіддю на окреслені вище моделі, адже вона певною мірою врахувала їхні недоліки і позитивні риси. Суть роботи цієї доктрини на практиці свого часу окреслив колишній суддя КСУ Олександр Тупицький в окремій думці щодо рішення Конституційного Суду України у справі про проведення місцевого референдуму в Автономній республіці Крим від 14 березня 2014

року № 2-рп/2014: *«У своїй практиці Конституційний Суд України послідовно керується принципом «дружнього ставлення» до міжнародно-правових норм... Дружнє до міжнародного права конституційно-правове тлумачення вимагає, на мою думку, сприйняття та використання джерел міжнародного права саме у такий спосіб, якщо це можливо та доречно з методологічної точки зору у конкретній справі та узгоджується із визначеннями Конституції України» [7].*

Отже, суть теорії «дружнього ставлення» можна звести до таких тез: 1) міжнародне та національне право є окремими; 2) міжнародне право застосовується на території держави незалежно від того, чи трансформовано воно у певний національний акт; 3) національне право застосовується у відповідності до міжнародного права, і є випадки, коли національне право може переважати: якщо національне право дає більші гарантії захисту права ніж міжнародне та якщо норми міжнародного права підривають основи правопорядку держави (основи її існування); 4) положення статей 27, 46 Віденської конвенції про право міжнародних договорів передбачає, що *«держави не можуть посилатись на положення свого національного права як виправдання для невиконання договору»*, це означає, що самовиконуваність міжнародного договору може бути зумовлена специфікою самого договору та галузі права, яке воно регулює. [3].

Національне кримінальне право як частина права України також зазнає суттєвого впливу з боку міжнародного права. Такий вплив може відбуватись через багато каналів, що пояснюється тим, що міжнародне право має у своєму складі велику кількість галузей. І найбільшого впливу кримінальне право зазнає з боку загального міжнародного права, транснаціонального кримінального права, міжнародного кримінального права, права міжнародного співробітництва у сфері кримінального провадження та міжнародного права прав людини.

На сучасному етапі розвитку міжнародне право прав людини має свої особливості, серед яких дворівневий механізм захисту прав людини (міжнародний та національний). Водночас всі стандарти прав людини формуються на міжнародному рівні, і майже всі вчені-юристи та міжнародні судові інстанції, зокрема ЄСПЛ, визначають, що національний рівень є головним, адже саме на ньому реалізуються всі стандарти прав людини [2, с.11].

В.А.Завгородній, вивчаючи взаємодію конвенційного механізму з національною правовою системою, визначив, що це питання можна розглядати в двох аспектах: перший – як механізм імплементації постанов ЄСПЛ у національний правопорядок через заходи загального та індивідуального характеру, другий – як вплив на свідомість осіб, які здійснюють законодавчу, правоінтерпретаційну, правозастосовну та наукову діяльність в Україні [4, с.208, 209].

Україна – одна із небагатьох країн Ради Європи, яка має спеціальний закон щодо імплементації норм Конвенції з прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини як єдиного механізму. Положення Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (далі – закон) визначає заходи загального та індивідуального характеру, які застосовує наша держава для виконання своїх зобов'язань.

Заходами загального характеру у сфері кримінального права є вплив практики ЄСПЛ на формування норм кримінального законодавства, судову практику Конституційного Суду України та Верховного Суду як органів, що здійснюють офіційне тлумачення норм Кримінального кодексу України (далі – КК України), практику загальних судів щодо вирішення конкретних питань кримінального права, практику правоохоронних органів.

Заходи індивідуального характеру включають дві складові: виплата стягувану відшкодування та відновлення правового становища особи, яке існувало до порушення її права.

Водночас застосування вищезазначених заходів відбувається завжди під впливом конвенційного механізму на свідомість осіб, що здійснюють ці заходи. Отже, через такі канали і утверджується конвенційний механізм у кримінальному праві України.

Тож, можемо визначити, що заходи загального характеру покликані на те, щоб національне кримінальне право загалом відповідало практиці Суду, така позиція узгоджується із положеннями ст.13, 17 Закону, а заходи індивідуального характеру мають персоніфікований характер.

Аналіз окресленої вище «доктрини дружного ставлення», яка висвітлена у Конституції України та законі, визначає, що Конвенція та практика Суду мають прерогативу перед національним законодавством за певними виключеннями. Відкритість кримінального права до міжнародного права є саме результатом дії «доктрини дружного ставлення». З огляду на особливості кримінального права, зокрема висвітлені у ч.1, 3 ст. 3 КК України, які визначають, що з одного боку законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальноновизнаних принципах і нормах міжнародного права, а з іншого – кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки КК України[5]. В науці кримінального права панує думка, що всі міжнародні договори, які впливають на кримінальне право, слід розділити на самовиконувані та несамовиконувані. На думку М.І.Бакай, перші можуть бути безпосередньо джерелом кримінального права та мають вищу юридичну силу за положення кодексу. Другі ж потребують внесення до КК України змін [1], і у цьому випадку положення КК України будуть мати більшу юридичну

силу, ніж положення Конвенції та практика Суду. Це застосовується у випадках, передбачених ст.3 КК України.

Отже, можемо зазначити, що питання впливу Конвенції та практики ЄСПЛ на вітчизняне кримінальне право можна розглядати як проведення державою заходів загального та індивідуального характеру, що проводяться з урахуванням всіх особливостей кримінального законодавства та впливу практики ЄСПЛ та Конвенції на свідомість осіб, що здійснюють таку діяльність.

Список літератури

1. Бакай М.І. Імплементация положень «антикорупційних» конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство: автореф. дис. канд. юрид. наук:12.00.08 / Марта Ігорівна Бакай. – К., 2013. – 19 с.

2. Буняк В.С. Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право; Юрінком інтер, Київ-2020 р.-156 с.

3. Віденська конвенція про право міжнародних договорів приєднан. до конвенції Указом Президії Верховної Ради УРСР N 2077-XI (2077-11) від 14.04.86) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text

4. Завгородній В.А Практика Європейського Суду з прав людини та її вплив на юридичну діяльність в Україні: дис.. доктора юрид. Наук: 12.00.01 / Віталій Анатолійович Завгородній. – Дніпро, 2021. – 517 с.

5. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року, № 2341-III Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 № 25-26, ст.131 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>

6. Міжнародне право: навч. посібник / за ред. М. В. Буроменського. К.: Юрінком Інтер, 2006.

7. Окрема думка Судді Конституційного Суду України Олександра Тупицького у справі про проведення місцевого референдуму в Автономній республіці Крим від 14 березня 2014 року № 2-рп/2014

8. Про виконання рішень і застосування практики ЄСПЛ : Закон України від 23 лютого 2006 року, N 3477-IV, *Відомості Верховної Ради України* (ВВР), 2006, N 30 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text>.

Васечко В.О., здобувач наукового ступеня доктора філософії кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ

Нормативно-правове забезпечення отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу

Сьогодні Україна переживає складні та трагічні часи. Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої держави мільйони людей, рятуючи життя, вимушені були залишити свої домівки і переміститися або в більш безпечні регіони України, отримавши статус внутрішньо переміщених осіб, або взагалі за межі України. Відтак, з першого дня військових дій на території України Європейський Союз (далі – ЄС) зіткнувся з проблемою прийняття та розміщення тисяч громадян України, які шукали порятунку.

Як реакція підтримки населення України з боку європейських держав, 04 березня 2022 року Рада ЄС прийняла рішення щодо запровадження тимчасового захисту [1], передбаченого Директивою Ради ЄС 2001/55/ЄС від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у випадку масового припливу переміщених осіб та про заходи, що сприяють збалансованості зусиль між державами-членами щодо прийому таких осіб та вирішення наслідків щодо цього (далі – Директива...2001 р.) [2].

Основне завдання зазначених актів – це встановлення мінімальних стандартів надання тимчасового захисту у разі масового притоку переміщених осіб із третіх країн, які не можуть повернутися до своєї країни походження, та сприяння збалансованості зусиль між державами-членами щодо прийому та нести наслідки прийому таких осіб. Стаття 4 Директиви...2001 р. передбачає надання тимчасового захисту тривалістю один рік з можливістю його продовження кожні шість місяців ще на один рік. Зокрема, відповідно до статті 2 Рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 04 березня 2022 р. до осіб, на яких поширюється можливість тимчасового захисту належать:

1) громадяни України, які проживали на території України і вимушено залишили Україну 24 лютого 2022 року або після цієї дати внаслідок військової агресії РФ;

2) особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 р.;

3) члени сімей осіб, зазначених у пункті 1 та 2, у тому числі а) чоловік/дружина (неодружений партнер у фактичних шлюбних відносинах, якщо законодавство або практика відповідної держави-члена розглядає неодружені пари таким же чином, як і подружжя);

б) неповнолітні неодружені діти особи, зазначеної в пункті 1 та 2, або її дружини/чоловіка, незалежно від того, народжені вони у шлюбі чи поза шлюбом, або усиновлені; в) інші близькі родичі, які проживали разом як частина сім'ї під час обставин, пов'язаних з масовим припливом переміщених осіб, і які повністю або переважно перебували на утриманні особи, зазначеної в 1 та 2 в той час;

4) громадяни третіх країн, які на законних підставах проживали в Україні до 24 лютого 2022 р. на підставі дійсного дозволу на постійне проживання відповідно до законодавства України та які не можуть повернутися в безпечних та довготривалих умовах до своєї країни або регіону походження [1]. Водночас умови тимчасового захисту ЄС не поширюються на громадян України, зокрема, сезонних працівників, студентів по обміну, які до 24 лютого 2022 р. перебували в одній із європейських країн, а також на осіб без громадянства або громадян третіх країн, які не мали дозволу на постійне проживання в Україні, якщо держава їх громадянства є безпечною для їх проживання. Оскільки Директива...2001 р. носить рекомендаційний характер та діє в усіх державах-членах ЄС, крім Данії. Відповідно кожна держава-член ЄС самостійно визначає тривалість та умови надання тимчасового захисту.

Варто зазначити, що тимчасовий захист не застосовується в державах Шенгенської зони, які не є членами ЄС, зокрема, Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейні, Ісландії. Але зазначені держави розробили власний механізм надання допомоги переміщеним особам з України.

Крім двох вищезазначених основних європейських актів щодо регламентації процедури надання тимчасового захисту або статусу біженця, ще варто назвати Рішення Ради 2000/596/ЄС від 28 вересня 2000 року про заснування Європейського фонду біженців [3], Регламент (ЄС) 2018/1806 Європейського Парламенту та Ради від 14 листопада 2018 року про перелік третіх країн, громадяни яких повинні мати візи під час перетину зовнішніх кордонів, і тих, громадяни яких звільнені від цієї вимоги [4], Рекомендація Комісії (ЄС) 2020/1366 від 23 вересня 2020 року щодо механізму ЄС для підготовки та управління кризами, пов'язаними з міграцією [5], Регламент (ЄС) 2021/836 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2021 року про внесення змін до Рішення № 1313/2013/ЄС щодо механізму цивільного захисту Союзу [6]; Регламент (ЄС) 2021/1147 Європейського Парламенту та Ради від 7 липня 2021 року про створення Фонду надання притулку, міграції та інтеграції [7] та інші.

Таким чином, нормативно-правове забезпечення надання тимчасового захисту громадянам України в країнах Європейського Союзу дозволило реалізувати на практиці механізм прийняття та надання допомоги вимушено переміщеним особам. На сьогодні у більшості європейських держав розпочався процес продовження термінів

тимчасового захисту переміщених осіб з України у зв'язку з військовою агресією РФ.

Список літератури

1. Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 4 March 2022 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC, and having the effect of introducing temporary protection: Рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 04 березня 2022 р. URL:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0382&from=EN> (дата звернення 05.02.2023)

2. Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between the Member States in receiving such persons and bearing the consequences: Директива Ради ЄС 2001/55/ЄС від 20 липня 2001 р. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0055> (дата звернення 05.02.2023)

3. Council Decision 2000/596/EC of 28 September 2000 establishing a European Refugee Fund: Рішення Ради 2000/596/ЄС від 28 вересня 2000 р. про заснування Європейського фонду біженців. URL: <https://www.europeansources.info/record/2000-596-ec-council-decision-of-28-september-2000-establishing-a-european-refugee-fund/> (дата звернення 05.02.2023)

4. Regulation (EU) 2018/1806 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement: Регламент (ЄС) 2018/1806 Європейського Парламенту та Ради від 14 листопада 2018 р. про перелік третіх країн, громадяни яких повинні мати візи під час перетину зовнішніх кордонів, і тих, громадяни яких звільнені від цієї вимоги. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806> (дата звернення 05.02.2023)

5. Commission Recommendation (EU) 2020/1366 of 23 September 2020 on an EU mechanism for preparedness and management of crises related to migration: Рекомендація Комісії (ЄС) 2020/1366 від 23 вересня 2020 р. щодо механізму ЄС для підготовки та управління кризами, пов'язаними з міграцією. URL: [https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/112246/140189/F-2111285558/EEU-112246%20\(EU\).pdf](https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/112246/140189/F-2111285558/EEU-112246%20(EU).pdf) (дата звернення 05.02.2023)

6. Regulation (EU) 2021/836 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 amending Decision No 1313/2013/EU on a Union

Civil Protection Mechanism: Регламент (ЄС) 2021/836 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2021 р. про внесення змін до Рішення № 1313/2013/ЄС щодо механізму цивільного захисту Союзу. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0836> (дата звернення 05.02.2023)

7. Regulation (EU) 2021/1147 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 establishing the Asylum, Migration and Integration Fund: Регламент (ЄС) 2021/1147 Європейського Парламенту та Ради від 7 липня 2021 року про створення Фонду надання притулку, міграції та інтеграції. URL: [https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/112581/140723/F-2064625010/EEU-112581%20\(EN\).pdf](https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/112581/140723/F-2064625010/EEU-112581%20(EN).pdf) (дата звернення 05.02.2023)

**СЕКЦІЯ II. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ**

Андрушко П.П., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор

**Юридична природа, правові наслідки та проблеми виконання
Рішень Конституційного Суду України, якими визнаються
неконституційними / конституційними окремі положення норм
(статей) Кримінального кодексу України, або в яких дається
офіційне тлумачення окремих положень статей (частин статей)
КК України**

Згідно до статті 150 Конституції України зі змінами, внесеними Законом № 1401-VIII від 02.06.2016 р., до повноважень Конституційного Суду України (далі – КС України), належить, зокрема, вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність): 1) законів та інших правових актів Верховної Ради України; актів Президента України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 2) офіційне тлумачення Конституції України. Крім того, згідно зі статтею 151-1 Конституції України Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби захисту вичерпано. Частиною другою статті 152 Конституції України в редакції Закону № 1401-VIII від 02.06.2016 р. встановлено, що закони, інші акти або їх окремі положення, що визнанні неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не становлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

Після прийняття 5 квітня 2001 р. чинного Кримінального кодексу України який набрав чинності 5 вересня 2001 року, (далі – КК України) було прийнято дев'ять рішень, в яких вирішувалось питання про конституційність положень деяких статей чи їх частин КК України. В одному рішенні КС України за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича дав офіційне тлумачення положення частини третьої статті 364 КК України (справа щодо застосування кваліфікуючої ознаки «працівник правоохоронного органу» до працівника державної виконавчої служби) (Рішення № 10-рп/2012 від 18 квітня 2012 р.).

Крім того, КС України 11 липня 2001 р. надав за конституційним поданням Президента України Висновок щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) - № 1-35/2001, Висновок № 3 -в/2001.

За зазначений період КС України прийняв, крім вказаних, такі рішення:

- Рішення № 15 рп/2004 від 2 листопада 2004 р. у справі за конституційним поданням Верховного Суду України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення більш м'якого покарання), яким визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) положення частини першої статті 69 Кримінального кодексу України в частині, яка унеможливорює призначення особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Цим Рішенням КС України зобов'язав Верховну Раду України привести положення статті 69 КК України у відповідність з Рішенням КС України.

- Рішення № 1-р/2019 від 26 лютого 2019 р. у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368² Кримінального кодексу України, яким визнав такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), статтю 368² КК України.

- Рішення № 7-р/2020 від 11 червня 2020 р. у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 375 Кримінального кодексу України, яким визнав такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), статтю 375 КК України.

- Рішення № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 р. у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України, яким визнав такими, що не відповідають Конституції України, низку статей, їх частин або пунктів Закону «Про запобігання корупції» та статтю 366¹ КК України.

- Рішення 6-р (II)/2021 від 16 вересня 2021 р. у справі за конституційними скаргами Крупка Дмитра Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81, частини першої статті 82 Кримінального кодексу України, Костіна Володимира Володимировича, Мельниченка Олександра Степановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 82 Кримінального кодексу України та за конституційною скаргою Гогіна Віктора Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81 Кримінального кодексу України (справа про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі), яким визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), частину першу статті 81, частину першу статті 82 Кримінального кодексу України в тім, що вони унеможливають їх застосування до осіб, яких засуджено до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі, і зобов'язав

Верховну Раду України невідкладно привести нормативне регулювання, установлене статтями 81, 82 Кримінального кодексу України, у відповідність до Конституції України та цього Рішення. На виконання цього Рішення Верховна Рада України 18 жовтня 2022 р. прийняла Закон № 2690/IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання Рішень Європейського Суду з прав людини», яким, зокрема, пункт 3 частини третьої статті 81 КК України після слів «тяжкий злочин» доповнила словами «у разі заміни покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк», перше речення частини першої статті 82 викладено в новій редакції, після частини четвертої статті 82 доповнена новою частиною такого змісту «5. Покарання у виді довічного позбавлення волі може бути замінене на покарання у виді позбавлення волі строком від п'ятнадцяти до двадцяти років, якщо засуджений відбув не менше п'ятнадцяти років призначеного судом покарання». Одночасно Верховна Рада України 18 жовтня 2022 р. прийняла Закон № 2689-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо виконання рішень Європейського Суду з прав людини», яким, зокрема, внесла зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України.

- Рішення № 3-р (П)/2022 від 8 червня 2022 р. у справі за конституційною скаргою Кротюка Олександра Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (справа щодо презумпції невинуватості), яким визнала таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) пункт 4 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, і зобов'язала Верховну Раду України привести нормативне регулювання, встановлене пунктом 4 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, що визнаний неконституційним, у відповідність з Конституцією України й цим Рішенням. На виконання цього Рішення Верховна Рада України 1 грудня 2020 р. прийняла Закон № 2810-IX, яким пункт 4 частини першої статті 284 КПК виключила із цієї статті, одночасно доповнивши статтю 284 КПК пунктом 4¹ такого змісту: «4¹) втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння». Одночасно цим законом частина перша статті 84¹ КК України викладена в новій редакції: «1. Засуджений, стосовно якого під час відбування покарання у виді виправних робіт, арешту, обмеження волі, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі уповноваженим органом прийнято рішення про його передачу для обміну як військовополоненого та який надав письмову згоду на проведення такого обміну, звільняється від відбування призначеного покарання».

- Рішення № 1-р/2022 від 30 червня 2022 р. у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 96¹, 96² Кримінального кодексу України (щодо спеціальної конфіскації, яким визнав такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), статті 96¹, 96² КК України.

В літературі висловлено декілька позицій з питань щодо юридичної природи і порядку виконання рішень, висновків КС України.

Ю.В.Баулін і О.В.Наден вважають що більш обґрунтованою є позиція, що Конституційний Суд України сам здатен вносити зміни до законодавства України шляхом скасування тих його положень, щодо яких встановлена їх невідповідність Конституції України (неконституційність), оскільки Конституційний Суд не є дорадчим органом при Верховній Раді України, який може лише вказувати їй на те, які положення закону слід змінити чи скасувати, а повноважний сам скасовувати неконституційні закони. Такий висновок, вважають Ю.В.Баулін і О.В.Наден, підтверджується і положеннями Конституції України, відповідно до якої «закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність» (ч. 2 ст. 152). При цьому Ю.В.Баулін і О.В.Наден зазначають, що загалом законодавча практика в Україні виходить з того, що визнання Конституційним Судом окремих положень закону неконституційними є самостійним видом їх скасування і не потребує «підтвердження» Верховною Радою України. Ю.В.Баулін і О.В.Наден вважають, що КС України є не дорадчим органом при Верховній Раді, який може лише вказувати їй на те, які положення закону слід змінити або скасувати, а повноважний сам скасовувати неконституційні закони. Водночас Ю.В.Баулін і О.В.Наден уточняють, що закон про кримінальну відповідальність розуміється ними як письмовий нормативно-правовий акт, який приймається, змінюється або скасовується Верховною Радою України за спеціальною законодавчою процедурою, і містить нормативно-правові приписи, в яких відображаються норми кримінального права [1, с. 242-243].

Конституційний Суд України висловив власну позицію з питань юридичної природи своїх рішень і висновків, їх дії в часі і просторі та порядку їх виконання у Рішенні у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про чинність Закону України «Про Рахункову палату», офіційного тлумачення положення частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) №

15-рп/2000 від 14 грудня 2000 р. У цього Рішенні Конституційний Суд України дає оцінку власному Рішенню від 23 грудня 1997 р. № 7-зп, яким він визнав неконституційним Закон «Про Рахункову палату Верховної Ради України» від 11 липня 1996 р. у частині його положень, поклавши обов'язки щодо забезпечення виконання цього Рішення на Верховну Раду України і Президента України. У поясненні до конституційного подання Голова Верховної Ради України стверджував, що ні Конституція України, ні Закон України «Про Конституційний Суд України» не визначають як має виконуватися рішення Конституційного Суду України у тих випадках, коли в самому рішенні не визначено порядку їх виконання, а прямої вимоги прийняття будь-якого правового акта на виконання рішень Конституційного Суду України Основний Закон не передбачає. Пославшись на статтю 70 Закону «Про Конституційний Суд України», частину другу статті 19 та пункт три частини першої статті 85 Конституції України Конституційний Суд України у мотивувальній частині Рішення № 15-рп/2000 від 14 грудня 2000 р. робить висновок, що обов'язок Верховної Ради України щодо виконання Рішення Конституційного Суду України у справ про Рахункову палату полягає в тому, щоб згідно з конституційно встановленою законодавчою процедурою для належної реалізації Закону внести відповідні зміни до нього у зв'язку з визнанням неконституційними окремих його положень. Конституційний Суд вважає, що здійснене ним системне тлумачення положень зазначених у Рішенні нормативних положень у контексті Конституції України свідчить, що рішення Конституційного Суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов'язковими для виконання на всій території України, мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. При цьому Конституційний Суд України зазначає, що відповідно до змісту частини другої статті 70 Закону України «Про Конституційний Суд України» у разі необхідності Конституційний Суд України може визначити у своєму рішенні, висновку додаткові заходи, пов'язані з порядком їх виконання, звернувши увагу на терміновість чи обов'язки щодо його забезпечення, та що при цьому незалежно від того, чи визначено в рішенні, висновку, зокрема, порядок його виконання, відповідні державні органи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У Рішенні також зазначається, що додаткове визначення у рішеннях, висновках Конституційного Суду України порядку їх виконання не скасовує загальнообов'язковості їх виконання. У резолютивній частині цього Рішення робиться висновок, що «Положення частини другої статті 70 Закону України «Про Конституційний Суд України» щодо порядку виконання рішень, висновків Конституційного Суду України треба розуміти як право Конституційного Суду України у разі необхідності

визначити у своєму рішенні, висновку порядок і строки його виконання та покласти обов'язок на відповідні державні органи забезпечити це виконання. При цьому незалежно від того, чи визначено в рішенні, висновку Конституційного Суду України порядок його виконання, відповідні державні органи зобов'язані діяти лише на підставах, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України».

Зверну увагу на те, що ні Конституція України, ні закони України не визначають підстави, межі повноважень та способи виконання рішень, висновків КС України. Крім того, і це головне, ні Конституція України, ні закони України, в тому числі й Закон України «Про Конституційний Суд України» і КК України, а також сам КС України в розглядуваному Рішенні взагалі не визначають положення щодо дії, зокрема, зворотної дії в часі рішень Конституційного Суду України.

А.О.Селіванов, коментуючи Рішення КС України від 14.12.2000 р. № 15-рп/2000, зазначає, що рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади [2, с. 1033].

У Законі «Про Конституційний Суд України» не міститься положень щодо дії в часі юридичних позицій сформульованих і викладених в його рішеннях і висновках, а також щодо їх юридичної природи. В.П. Тихий вважає, що рішення Конституційного Суду України, якими закони, інші нормативно-правові акти або їх окремі положення визнані неконституційними, мають силу нормативно-правового акта, а визнаючи той чи інший нормативно-правовий акт неконституційним і тим самим скасовуючи його, Конституційний Суд України виконує функцію «негативного правотворця» [2, с. 1057].

При цьому В.П.Тихий не конкретизує, до якого виду нормативно-правових актів відносяться такі рішення Конституційного Суду України, а лише зазначає, що юридична природа такого рішення Конституційного Суду України не може бути прирівняна до юридичної сили звичайних законів, оскільки для перегляду положень цього рішення необхідне внесення змін до Конституції України. Зауважу, що наведену позицію В.П.Тихий висловлював у 2011 р. до прийняття 13 липня 2017 р. чинного Закону «Про Конституційний Суд України», яким, як зазначалось, передбачалось що у певних випадках Конституційний Суд України може розвивати, конкретизувати і змінювати свою юридичну позицію.

Юридична сила офіційного тлумачення Конституції України та законів України, на думку В.П.Тихого, полягає в тому, що воно (роз'яснення) має державний, загальнообов'язковий характер, який за юридичною силою наближає його до роз'яснювальних тлумачень Конституції України і як допоміжний акт за своєю юридичною силою розташовується за актом, що роз'яснюється, у такій послідовності:

тлумачення Конституції України – за Конституцією України, тлумачення законів – слідом за Законами [2, с. 1058].

Ю.А.Пономаренко відносить рішення Конституційного Суду з питань конституційності кримінальних законів до актів кримінального законодавства, оскільки, на його думку, кримінальне законодавство України складається не з одного КК України, а з декількох Законів України, а також чинних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та рішень Конституційного Суду України, за умови, що ці закони, договори та рішення містять кримінально-правові приписи. Коли ж таким законом залишиться лише КК України, то принаймні в самому КК України можна буде відмовитись від терміну «кримінальне законодавство» [1, с. 320-323]. Зауважу, що саме таку позицію займає (обстоює) Робоча група з питань кримінального права у підготовленому нею проекті нового Кримінального кодексу України (див. контрольний текст станом на 31.01.2023 р.), відповідно до ст. 1 якого Кримінальний кодекс України є єдиним законом, який на засадах верховенства права регулює відносини, що виникають: 1) у зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення (кримінально-правові відносини), з урахуванням інтересів потерпілої особи; 2) із вчинення протиправних діянь, передбачених цим Кодексом, неосудними особами та особами, які не досягли віку кримінальної відповідальності; 3) із заподіяння шкоди соціальним цінностям... за обставин, що виключають протиправність діяння.

Щодо чинності в часі правових позицій Конституційного Суду України, то на думку В.П.Тихого, чинність у часі офіційного тлумачення Конституційним Судом України Конституції України та Законів України визначається чинністю норми права, що тлумачиться, воно поділяє їх долю; причому тлумачення тієї самої норми не може змінюватися протягом цього часу, якщо ця норма безпосередньо або опосередковано не змінювалася.

На думку В.П.Тихого, сфера дії (територія, коло осіб і коло випадків) рішень КС України про офіційне тлумачення Конституції України та законів України збігається зі сферою дії останніх і є нормативним. В.П.Тихий вважає, що офіційне тлумачення Конституції України та законів України Конституційним Судом України має «зворотну силу», межі якої визначаються моментом набрання чинності самими положеннями Конституції України та законами України, що інтерпретуються, адже у процесі реалізації правової норми, яка не змінювалася, її зміст залишається тим самим (незмінним), і офіційними тлумаченнями у неї встановлюється той зміст, який вклав у неї законодавець [2, с. 1058-1059].

Головін А.С. пише, що обґрунтованість рішень, які приймаються Конституційним Судом України, полягає в тому, що єдиний орган

конституційної юрисдикції зобов'язаний у письмовій формі аргументувати прийняті ним рішення та надані висновки [2, с. 1047].

Статтею 97 Закону «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 року визначено, що Конституційний Суд України у рішенні, висновку може встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов'язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку. Юридичну позицію Конституційний Суд викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку. Конституційний Суд може розвивати і конкретизувати юридичну позицію Суду у своїх наступних актах, змінювати юридичну позицію Суду в разі суттєвої зміни нормативного регулювання, яким керувався Суд при висловленні такої позиції, або за наявності об'єктивних підстав покращення захисту конституційних прав і свобод з урахуванням міжнародних зобов'язань України та за умови обґрунтування такої зміни в акті Суду (стаття 923 Закону). Принагідно зазначу, що з урахуванням міжнародних зобов'язань, взятих на себе Україною в Угоді про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку, та Рішенням про надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу щодо ратифікації Статуту Міжнародного Кримінального суду, Верховна Рада повинна ратифікувати Римський Статут, який Україна підписала однією з перших. Але для цього, очевидно, Конституційний Суд України, з урахуванням зазначених міжнародних зобов'язань України, керуючись статтею 92 Закону «Про Конституційний Суд України», має змінити свою юридичну позицію щодо ратифікації Римського Статуту, викладеному у його Висновку у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський статут) від 11.07. 2001 р. Зазначу, що у Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону про ратифікацію Римського Статуту. Сама ж Верховна Рада України 25 лютого 2014 р. прийняла Заяву Верховної Ради України до Міжнародного Кримінального суду про визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів у період від 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року, а 4 лютого 2015 р. Заяву Верховної Ради України про визнання юрисдикції міжнародного Кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян.

Законом № 2236-IX від 03.05.2022 р. КПК України доповнено розділом IX-2 «Особливості співробітництва з Міжнародним кримінальним судом».

І.В.Венедиктова зазначає, що зміни до Конституції України, внесені Законом від 02.06. 2016 р. «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) дозволяють розглядати питання про ратифікацію Римського Статуту після 30.06.2019 р.[3, с. 21-22].

21 травня 2021 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права», який 7 червня 2021 р. був підписаний Головою Верховної Ради України і направлений на підпис Президенту України, але Президент України не прийняв жодного рішення щодо цього Закону.

14 квітня 2022 року Кабінет Міністрів України вніс законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України», яким пропонується, зокрема, внесення суттєвих змін до КК, але жодних рішень по цьому законопроекту Верховна Рада ще не прийняла.

Ще одне питання щодо зворотної дії Рішень Конституційного Суду, зокрема тих, якими окремі положення КК визнаються неконституційними.

У статті 5 КК говориться, що закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну відповідальність, має зворотню дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання ним чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

В проекті КК в ст. 2.10.11 «Зміна кваліфікації» передбачено, що підставами зміни кваліфікації є, зокрема, зміна положень цього Кодексу чи іншого законодавства, зокрема внаслідок прийняття рішення Конституційним Судом України, та набрання чинності остаточним рішенням ЄСПЛ у справі проти України. Фактично таке формулювання можна витлумачити таким чином, що Робоча група вважає рішення КС України актом законодавства (кримінального).

У ст. 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Аналіз правових позицій (положень) рішень КС України, в яких дається (здійснюється) оцінка з позиції конституційності окремих положень норм (статей, їх частин) КК України або дається їх офіційне тлумачення, визначення юридичної природи таких рішень, їх дії у часі і просторі та порядку їх виконання, а також висловлених фахівцями у галузі кримінального, кримінального процесуального і конституційного права думок з цих питань, свідчить про відсутність однакового підходу до відповіді на них.

Перш за все необхідно визначитись з юридичною природою рішень і висновків КС України, яка обумовлює і відповіді на інші зазначені питання. Сам КС України дав більш-менш однозначну відповідь лише на питання щодо порядку виконання своїх рішень і висновків, суть якої зводиться до того, що виконання одних з них має здійснюватися ВР України шляхом приведення нормативного регулювання положень, визнаних повністю чи в частині неконституційними, у відповідність до Конституції України та прийнятого рішення (наприклад, Рішення № 6-р (П) 2021 від 16 вересня 2021 р.), тобто шляхом внесення змін до чинного законодавства (кримінального, кримінального процесуального чи регулятивного) у разі, якщо у рішенні, висновку КС України зобов'язує ВР України це зробити, а в інших випадках такі рішення, висновки є самовиконуваними й не потребують підтвердження з боку будь-яких органів державної влади, оскільки, на думку КС України, ні Конституція України, ні Закон «Про Конституційний Суд України» не містять прямої вимоги прийняття будь-якого правового акта на їх виконання (Рішення № 15-рп/2000 від 14 грудня 2000 р.).

У декількох із проаналізованих вище рішень така вимога (обов'язок) покладається на ВР України. На мій погляд, самовиконуваними, тобто такими, що не потребують законодавчого підтвердження, є лише рішення КС України, якими визнаються конституційними положення статей (їх частин), рішення про конституційність яких розглядалося КС України.

Мною зверталась увага на погляди фахівців щодо юридичної природи й порядку виконання рішень, висновків КС України. На мій погляд, ВР України, незалежно від того, міститься чи ні у рішенні, висновку КС України покладення ним на неї обов'язку привести правове (нормативне) регулювання положення, визнаного неконституційним, у відповідність із рішенням, висновком повинна законодавчо його підтвердити шляхом або виключення статей (частини статті) КК України, визнаною неконституційною, із КК України, або внесенням змін до регулятивного законодавства для приведення його положень у відповідність з офіційним тлумаченням змісту тієї чи іншої ознаки складу кримінального правопорушення, як це мало місце, зокрема, щодо розуміння змісту кваліфікуючої ознаки складу злочину – працівник правоохоронного органу -, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України до її виключення із КК України, яке ним дається у Рішенні № 10-рп/2012 від 18 квітня 2012 року.

Виключати із КК України статтю (її частину), визнану неконституційною, необхідно для того, щоб закон, визнаний неконституційним, мав зворотну дію у часі як такий, що скасовує кримінальну відповідальність. Саме так поступила ВР України після визнання КС України неконституційною статті 366¹ КК України, виключивши цю статтю із КК України Законом № 1074-IX від 04.12.2020

р. і одночасно доповнивши КК України статтями 366² і 366³, оскільки ні Конституція України, ні Закон «Про Конституційний Суд України», ні КК України і КПК України не містять положень про зворотну дію в часі рішень, висновків КС України.

Можливе і інше розв'язання питання про юридичну природу рішень, висновків КС України та їх зворотну дію в часі, законодавчо визнавши рішення КС України видом закону про кримінальну відповідальність. На мій погляд, слід погодитись із наведеною вище позицією Ю.А.Пономаренка, згідно з якою рішення КС України з питань конституційності кримінальних законів є актами кримінального законодавства, оскільки кримінальне законодавство України складається не лише з одного КК України. Саме таку позицію зайняли суди і органи досудового розслідування після визнання неконституційними статей 375 і 366¹ КК України, закриваючи кримінальні провадження за цими статтями, щодо яких здійснювалося досудове розслідування чи судовий розгляд, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК, а саме у зв'язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, оскільки рішенням КС України, яким визнається неконституційною та чи інша стаття (її частина) КК України, тим самим скасовується і кримінальна відповідальність за діяння, які були криміналізовані статтею (частиною статті), визнаною неконституційною.

Законом № 2810-IX від 1 грудня 2020 р. ВР України виключила п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України із КПК України, доповнивши ч. 1 ст. 284 пунктом 4¹, тим самим виконавши обов'язок, покладений на неї Рішенням КС України № 3–р (II)/2022 від 8 червня 2022 р., згідно з яким кримінальне провадження закривається у разі втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна відповідальність. На мій погляд, зміст формулювань «втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна відповідальність» і «набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність» є тотожними. Цим же Законом КПК України доповнений главою 36¹ «Кримінальне провадження щодо діяння, протиправність якого було встановлено законом, що втратив чинність» (статті 479¹ – 479² КПК), а ч.2 ст. 284 КПК, у якій визначаються підстави закриття кримінального провадження судом, була доповнена пунктом 1², згідно з яким кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 4¹ частини першої ст. 284 КПК, якщо підозрюваний, обвинувачений заперечую проти закриття за цією підставою.

Частину 1 статті 5 КК України доцільно викласти в такій редакції: «1. Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а також рішення Конституційного Суду України, яким визнається неконституційним закон, яким передбачена кримінальна відповідальність за діяння, має зворотну

дію в часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чи рішенням Конституційного Суду України чинності, у тому числі на осіб, які відбувають або відбули покарання, але мають судимість.

Чинний КПК України у статті 459 глави 34 «Провадження за нововиявленими або виключними обставинами» до виключних обставин, які є підставою для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, відносить встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи (п. 1 ч. 3 ст. 459 КПК). Водночас, згідно з ч. 5 ст. 459 КПК, перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони чи інші нормативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження, не допускається. Тим самим унеможлиблюється перегляд судових рішень (вироків, ухвал, постанов), якими особа визнана винною у вчиненні діянь, протиправність яких скасована кримінальним законом, і які набрали законної сили. У зв'язку з цим у частині 3 ст. 459 КПК до виключних обставин, які є підставою для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, слід віднести набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, за вчинення якого особа була засуджена (визнана винною) при вирішенні справи.

Потребує відповіді і питання чи повинна ВР України реагувати, а якщо повинна, то яким чином, на випадки визнання КС України неконституційним певного закону, Прикінцевими положеннями якого вносились зміни до КК України. Зокрема, Рішенням № 20-рп/2009 від 10 вересня 2009 р. у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціально тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціально тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» від 15 січня 2009 р. № 890-VI, який втрачає чинність з 10 вересня 2009 року – дня ухвалення КС України цього Рішення. Цим Законом (пунктом 3 Прикінцевих положень) були внесені зміни до статей 364, 365 і 366 КК України – слова «тимчасовою спеціальною комісією» замінено словами «спеціальною тимчасовою слідчою комісією».

Оскільки Прикінцеві положення будь-якого закону, якщо вони у ньому містяться, є складовою частиною (розділом) самого закону, то з визнанням будь-якого закону таким, що втратив чинність, самим законодавцем чи КС України, очевидно, мають визнаватися такими, що втратили чинність і внесені ним зміни до КК України. У зв'язку з цим

виникає низка питань, зокрема обумовлених тим, що між набранням чинності законом, визнаним неконституційним, і рішенням КС України такого закону неконституційним, може бути значний проміжок у часі – місяці і навіть роки. За цей час до статей КК, до яких були внесені зміни законом, визнаним неконституційним, можуть бути внесені зміни іншими законами, які суттєво змінюють зміст ознак, передбачених цими статтями кримінальних правопорушень тощо.

Визнання неконституційними в несених до статей КК змін має наслідком відновлення чинності відповідних положень до внесення до статей змін.

Крім того, статті із змінами до визнання їх неконституційними, могли фактично застосовуватись, тобто виникає питання про зворотню дію відновленої редакції статей, тобто їх попередньої редакції. Зміни, визнані неконституційними, очевидно повинні вважатись проміжним законом. Принагідно зауважу, що після визнання низки положень Закону «Про запобігання корупції» та статті 366¹ КК України неконституційними, Президент України вніс до ВР України законопроект, яким пропонував визнати Рішення КС України від 27 жовтня 2020 р. нікчемним і відновити дію положень, визнаних неконституційними.

ВР України 19 грудня 2019 р. прийняла Закон «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», але термінологічних змін до статей 384, 385 і 386 і також до статті 351 КК України не внесла. Статей 384 КК в чинній редакції передбачається відповідальність за завідомо неправдиве показання, завідомо неправдивий висновок..., складені для надання або надані... тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, статтею 385 КК — за відмову свідка від давання показань... під час розслідування тимчасовою слідчою комісією чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної ради України, статтею 386 КК – за перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста до... тимчасових слідчих та спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, а вказаний вище Закон від 19 грудня 2019 року визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій ВР України. Очевидно, види (назви) комісій ВР України у статті 384, 385, 386, 351 КК необхідно уточнити – привести їх у відповідність із назвами (видами) комісій, зазначених у Законі від 19 грудня 2019 року.

Список літератури

1. Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи: Монографія. – Київ: ВАІТЕ, 2015. – 688 с.

2. Конституція України. Науково-практичний коментар /редкол.: В.Я.Таций (голова. редкол.), О.В.Петришин (відп.секретар), Ю.Г.Барабаш

та ін.; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Х.: Право, 2011, с. 1128 с.

3.Венедіктова І.В. Проблеми ратифікації, імплементації та реалізації Римського Статуту Міжнародного Кримінального суду//Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації до національного законодавства України: матеріали дискус. панелі IV Харків. міжнар. юрид.форуму / редкол.: В.Я.Тацій (голов.ред.), Ю.В.Баулін, М.В.Шепітько та ін. – Х: Право, 2021. – с. 21-27.

Харитонова О.В., доцентка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидатка юридичних наук, доцентка, запрошена дослідниця Інституту кримінального права, кримінального процесу та кримінології Університету Граца

Примусове годування: як зупинити катування і атаку на людську гідність

В науковій спадщині професора Станіслава Сергійовича Яценка, пам'яті якого присвячена нинішня конференція, пильну вагу привертає його наукова стаття «Гідність людини має захищатися належно» [1].

У ній вельмишановний автор намагався розвинути у національній правовій доктрині гіднітарний дискурс, залучивши широку палітру порівняльних інструментів в області вивчення конституційних і кримінально-правових юрисдикцій різних країн з питань захисту людської гідності і просуюючи висновок, який, на його думку, повинен бути імперативом національної правової системи: «Гідність людини має захищатися належно». Даний акцент на питаннях захисту людської гідності як ніколи уявляється актуальним.

Закони України № 2428-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування» та № 2429-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування» від 19 липня 2022 р. [2] передбачили нове регулювання здійснення примусового годування засуджених, які заявили про відмову від прийняття їжі, та запровадили примусове годування для осіб, взятих під варту, в разі їхньої відмови від прийняття їжі.

Питання примусового годування засуджених стали помітним центром політичного дискурсу під час розвитку суффражистського руху, коли жінки боролися за право голосу. І хоча едвардіанська публіка у Великобританії була шокована цими годуваннями, довгий період даний метод залишався державною практикою протидії голодуванням в тюрмах.

Після Другої світової війни почав виникати певний консенсус стосовно необхідності регулювати поведінку медиків та забезпечення їх від участі у діях, які є катуваннями, нелюдським поводженням та принижують гідність людини. Як наслідок медичних експериментів нацистських лікарів у 1940-х рр. (23 лікарі були засуджені у Нюрнбернському процесі) суспільна чутливість до жорстокості лікарів була високою. Ця чутливість змушувала медичну спільноту зосередитися на терапевтичних ефектах своєї діяльності, а не на ствердженні і відновленні інституційного порядку через шлунковий зонд [3].

У 1970-ті рр. серйозно критикувалася сама політика медичного патерналізму (багато в чому тут вплинула робота Мішеля Фуко «Наглядати й карати. Народження в'язниці», де він доводив, що медикалізація проблеми - це спосіб встановити владу і підтримувати її [4].

На Всесвітній медичній асамблеї, що відбулася в Токіо в 1975 р., Всесвітня медична асоціація у Декларації [5] офіційно проголосила, що лікарі повинні зберігати повну повагу до людського життя. Перш за все, Декларація стосувалася припинення участі лікарів у катуваннях, визначених як «навмисне, систематичне або безпідставне заподіяння душевних страждань однією чи декількома особами, які діють самотійно або за наказом будь-якої влади, щоб примусити іншу особу надавати інформацію, робити зізнання або з будь-якої іншої причини».

Декларація наполягала на тому, що лікарі ніколи не повинні брати участь у жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, діях, особливо під час громадянських чи збройних конфліктів. У Декларації також стверджувалося, що право пацієнтів (або жертв) мати можливість відмовитися від медичної допомоги ніколи не повинно бути скасоване.

Зокрема, у Токійській декларації зазначалося: «Якщо ув'язнений відмовляється від їжі, і лікар вважає, що він здатний сформулювати безперешкодне та раціональне судження щодо наслідків такої добровільної відмови від годування, його/її не можна годувати штучно. Рішення щодо здатності ув'язненого сформулювати таке судження має бути підтверджено принаймні ще одним незалежним лікарем. Наслідки відмови від їжі ув'язненому повинен пояснити лікар».

Мальтійська декларація стосовно тих, хто оголосив голодування, прийнята Всесвітньою медичною асоціацією у 1991 р. (зі змінами 1992, 2006, 2017 рр.), встановила принцип поваги до автономії людини: «Лікарі повинні поважати автономію людини. Це може потребувати складних оцінок, оскільки справжні бажання голодуючих можуть бути не такими явними, як здається. Будь-які рішення позбавлені моральної сили, якщо вони приймаються шляхом погроз, тиску спільників або примусу. Не можна примусово надавати голодувальникам догляд, від якого вони відмовляються. Застосування, інструктаж або допомога в примусовому годуванні всупереч інформованій та добровільній відмові є невинуватими» [6, п. 4]. Лікарі та інший медичний персонал не мають права чинити будь-який неправомірний тиск на голодувальника з метою призупинення голодування. Лікування або догляд за голодувальником не повинні залежати від припинення голодування. Будь-яке обмеження чи тиск, включаючи (але не обмежуючись) застосування кайданків, ізоляцію, прив'язування голодуючого до ліжка або будь-який вид фізичного обмеження через голодування, є неприпустимим [6, п. 16].

Втім, не дивлячись на такі підходи, вироблені медичною етикою, держави продовжують використовувати примусове годування,

зосереджуючись на аргументах захисту життя ув'язнених. У значущій для України справі з цього питання «Невмержицький проти України» (2005 р.) Європейський суд з прав людини зазначив, що «захід, продиктований з точки зору встановлених принципів медицини терапевтичною необхідністю, не може в принципі розглядатися як нелюдський і такий, що принижує гідність. Те ж саме можна сказати і про примусове годування, метою якого є рятування життя конкретної особи, що утримується під вартою, яка свідомо відмовляється від вживання їжі. Проте органи Конвенції все ж мають переконатися в тому, що існування такої медичної необхідності переконливо доведено. ... Крім того, Суд повинен пересвідчитися, що при прийнятті рішення про примусове годування було дотримано процесуальних гарантій. До того ж спосіб, у який заявника було піддано примусовому годуванню під час голодування, не повинен виходити за межі мінімального рівня жорстокості, встановленого практикою Суду згідно зі статтею 3 Конвенції» [7, п. 94].

У вищезазваному рішенні ЄСПЛ Суд зробив висновок, що Уряд не продемонстрував, що для примусового годування заявника існувала «медична необхідність», встановлена національними органами. Тому можна припустити, що примусове годування було свавіллям. При застосуванні примусового годування заявника проти його волі, незважаючи на його свідому відмову вживати їжу, не було дотримано процесуальних гарантій. Відповідно, не можна сказати, що органи влади діяли в найкращих інтересах заявника, піддаючи його примусовому годуванню [7, п. 96].

Суд підкреслив, що самі по собі засоби примусу, що використовувалися, а саме – кайданки, роторозширювач, спеціальна гумова трубка, вставлена в рот, а у випадку опору – застосування сили, можна вважати катуванням у розумінні статті 3 Конвенції у випадку відсутності медичної необхідності. У цій справі Суд дійшов висновку, що примусове годування заявника без жодних медичних підстав, доведених Урядом, з використанням засобів, що передбачені в наказі (який на той момент регулював примусове годування), але яким заявник вчиняв спротив, вважається поводженням такого жорстокого характеру, що відповідає характеристиці катування. З огляду на це Суд визнав, що мало місце порушення ст. 3 Конвенції [7, п. 97-99].

У пояснювальній записці до проекту закону № 2428-ІХ щодо нового регулювання питань примусового годування ув'язнених автори законодавчої ініціативи звертаються до Мальтійської декларації стосовно голодувальників, проте здійснюють вельми обмежене цитування, підкорене меті виправдати примусове годування, і викривлюють базовий сенс даного документу, який закликає лікарів з'ясовувати справжні наміри людини, що заявила про голодування, і поважати автономію людини, забороняє примусово надавати голодувальникам догляд, від якого вони

відмовляються, і підкреслює, що добрі наміри не обов'язково передбачають продовження життя будь-якою ціною, незалежно від інших детермінант, а повага до автономії необхідна, навіть якщо це передбачувано призведе до шкоди [6].

Окрім того, автори законопроекту посилалися, серед іншого, на рішення у справі «Невмержицький проти України» та рішення КМРС з питань нагляду у групі справ «Невмержицький проти України» від 7 вересня 2017 р., де підкреслюється, що для примусового годування повинне бути переконливо доведене існування медичної необхідності, мають існувати належні процедурні гарантії та сам спосіб годування має відповідати принципам гуманізму.

Видається, що дані критерії легітимності примусового голодування виглядають недостатньо переконливими хоча б тому, що процедура примусового голодування практично ніяк технологічно не вдосконалена з часу першого її застосування. Цей суворий дисциплінарний механізм і перенапруження медичного обов'язку слугують лише підтримці тюремної дисципліни. І навіть якщо ті, хто годує примусово, щиро бачать свою роль у збереженні фізичного життя (історії відомий випадок, коли лікар вистрелив собі у голову, не будучи в змозі спостерігати за людиною, що впадає в кому від голоду) – подібне примусове годування не має нічого спільного з повагою до людської гідності і є неприпустимим. Спасіння життя шляхом тортур, нелюдського чи принижуючого гідність поводження має бути заборонене.

Подальший розвиток практики ЄСПЛ з питань примусового голодування демонструє, що суд продовжує шукати формулу розв'язання неминучого конфлікту у подібних ситуаціях між фундаментальними правами, передбаченими статтями 2 та 3 Євроконвенції.

Важливим кроком у цьому напрямку є рішення у справі «Яковлєв проти України» від 8 грудня 2022 р. [9], яке стосується сумнозвісних подій 2018 р. у Замковій виправній колонії на Хмельниччині. Будівля колонії розташована у приміщеннях колишнього монастиря XVII ст., і температура у камерах зимою рідко буває вище +11 градусів. Ув'язнені оголошують протести, голодування, вдаються до самоушкоджень, аби привернути увагу адміністрації колонії до жахливих умов тримання. В даній справі заявник, ув'язнений даної колонії, оголосив голодування, і до нього застосували примусове годування за рішенням суду. Заявник описав ці процедури наступним чином: його закували в кайданки, руки за спиною тримали кілька офіцерів колонії. Один із тюремних офіцерів з силою вставив заявнику спеціальну гумову трубку глибоко в горло, спричинивши йому сильний біль і змусивши його задихнутися. Весь процес тривав від тридцяти до дев'яноста хвилин [9, п. 22].

У даній справі Європейський Суд у Страсбурзі визнав порушення Україною ст. 3 ЄКПЛ через примусове годування ув'язненого, який

оголосив голодування на знак протесту проти поводження у в'язниці, піддаючи його надмірному фізичному обмеженню та болю. Суд зауважив, що медична необхідність примусового годування не була переконливо доведена, процесуальні гарантії були недостатніми через відсутність законодавчого регулювання та неефективний судовий контроль, а реакція держави на протести обмежилася лише примусовим годуванням ув'язнених. Прикметно, що Суд у даному рішенні звертає увагу держави на *необхідність дослідити основні причини протестів ув'язнених і забезпечити значущу реакцію на їхні скарги, необхідну для належного розгляду та управління ситуацією*. Таким чином, суд розширює формулу вирішення конфлікту між правами, передбаченими у ст. 2 та 3 Конвенції, таким чином, що включає до неї зобов'язання держави в питаннях голодування ув'язнених вивчати причини їх протестів та належним чином реагувати на них.

Що стосується зобов'язань України, то група справ щодо умов тримання під вартою, ефективних засобів захисту та медичного забезпечення в умовах тримання під вартою – все ще перебуває в процедурі нагляду в Комітеті Міністрів Ради Європи щодо виконання [10], в тому числі пілотного рішення у справі «Сукачов проти України». Рішення у справі Сукачова було винесене в пілотній процедурі з огляду на масштаби проблеми з неналежними умовами тримання та відсутністю значного прогресу з моменту винесення першого рішення ЄСПЛ щодо цього питання проти України у 2005 р. (справа Невмержицького). ЄСПЛ встановив, що повторювана проблема переповненості камер та загалом поганих умов тримання під вартою, а також відсутність ефективних національних засобів правового захисту від поганих умов тримання залишаються невирішеними на національному рівні.

Список літератури

1. Яценко С.С. Гідність людини має захищатися належно. Право і громадянське суспільство. 2013. № 2. С. 143-168
2. Закон України № 2428-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування» від 19 липня 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2428-20#Text>; Закон України № 2429-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування» від 19 липня 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2429-20#Text>
3. Miller I. A History of Force Feeding Hunger Strikes, Prisons and Medical Ethics, 1909–1974. URL: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/32103/1/617338.pdf>

4. Фуко М. «Наглядати й карати. Народження в'язниці». Перша українська платформа краудпаблішингу. Komubook. 2020. 452 с.

5. WMA Declaration of Tokyo – Guidelines for Physicians Concerning Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Relation to Detention and Imprisonment. URL: <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-tokyo-guidelines-for-physicians-concerning-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading-treatment-or-punishment-in-relation-to-detention-and-imprisonment/>

6. WMA Declaration of Malta on Hunger Strikers. URL: <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-malta-on-hunger-strikers/>

7. Nevmerzhitsky v. Ukraine. App. no. 54825/00. 5 April 2005. ECtHR. URL:

<https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-156624&filename=CASE%20OF%20NEVMERZHITSKY%20v.%20UKRAINE%20-%20%5BUkrainian%20Translation%5D%20by%20OSCE%20Ukraine.pdf>

8. Пояснювальна записка до проєкту закону № 2428-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування». URL:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4323&skl=10

9. Yakovlyev v. Ukraine. App. no. 42010/18. 8 December 2022. ECtHR. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-221265%22%5D%7D>

10. Interim Resolution CM/ResDH(2021)430. Execution of the judgments of the European Court of Human Rights. Sukachov, Nevmerzhitsky group, Yakovenko group and Melnik group v. Ukraine (Adopted by the Committee of Ministers on 2 December 2021 at the 1419th meeting of the Ministers' Deputies). URL:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a4b44f

Боровенко В.М., доцент кафедри кримінального права та кримінології Національної академії СБ України, кандидат юридичних наук, доцент

Кримінально-правова охорона конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина

Україна – держава, яка стає на шлях свого самостійного розвитку і формує політику свого позиціонування у світі. Першими спробами творення конституційного законодавства на теренах України були «Пакти та конституції законів та вольностей Війська Запорізького» (1710) П. Орлика. Істотний внесок у ствердження незалежності зробили Декларація про державний суверенітет України (1990) та Акт проголошення Незалежності України (1991), схвалені всенародним референдумом 1 грудня 1991 р. Вагомий внесок в процес становлення незалежної демократичної, правової, соціальної держави з широко розгалуженими інститутами громадянського суспільства зробили Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні прав (1966), Європейська конвенція про захист прав та фундаментальних свобод людини (1950), Європейський соціальний статут (1961), Заключний акт Ради з безпеки та співробітництва в Європі (1975), Заключний документ Віденської зустрічі представників держав-учасниць Ради з питань безпеки та співпраці в Європі (1989) тощо.

Прийняття першої Конституції України (1996) стало видатною історичною подією у державному будівництві незалежної української держави, переконливим свідченням незворотності прагнень українців до ствердження реального народовладдя, демократичних засад суспільного життя тощо. Однак, на цьому шляху були і проблеми: відсутність належного досвіду державного будівництва, недосконалість законодавчої техніки, неконкретні правові гарантії конституційних прав і свобод, низька ефективність системи стримування та противаг, наявність неузгодженостей у системі права тощо. Фактично Конституція України стала відображенням домовленостей політичних еліт на певному етапі формування держави перехідного типу, що сьогодні дається взнаки.

По-перше, закріплення в Основному законі невідчужуваних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина є найважливішим показником цивілізованості суспільства та держави.

По-друге, в законодавстві держави має бути сформованим надійний механізм правових гарантій щоб кожна особа могла успішно розвивати свої здібності, реалізовувати особисті права, успішно працювати, отримувати матеріальні та духовні блага тощо. Особа також повинна виконувати покладені на неї обов'язки – віддавати суспільству свій талант,

сумлінну працю, піклуватися про державні та суспільні справи, сплачувати податки тощо, що у свою чергу накладає на державу обов'язок забезпечити та гарантувати кожній особі широкі можливості самореалізації та здійснювати всебічну охорону її правового статусу, в т. ч. і через їх кримінально-правову охорону.

Третє, на сьогодні лишається проблемним питання реалізація та гарантування конституційних прав, свобод та обов'язків особи за допомогою надійного правового механізму, який має охоплювати юридичні, політичні, економічні, ідеологічні та інші гарантії, в т. ч. і за допомогою кримінально-правових засобів. Наприклад, із 48 конституційних гарантій в ККУ представлені близько 28, решта - відсутні.

1. Особисті гарантії спрямовуються на захист передбачених законом можливостей людини на (звернення) захист прав у суді, у Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини..., у міжнародних судах та організаціях (ст. 8, ч. 3 ст. 32, ст. 101 КУ, в ККУ відсутні = ст. ?); на відшкодування збитків, заподіяних державними органами та їх посадовими особами (ч. 3 ст. 32 КУ = ст. ? ККУ); на правничу допомогу (ст. 59 КУ = ст. ? ККУ); не виконувати (злочинні) накази (ст. 19, ст. 60 КУ = ст. 402 - Непокора, а начальнику ? ККУ); на індивідуальну юридичну відповідальність (ст. 61 КУ = ст. ? ККУ); відповідати за дії, скоєні в межах часового та просторового впливу НПА (ч. 2 ст. 22 КУ = ст. ? ККУ); не нести відповідальності за відмову свідчити щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів (ст. 63 КУ = в розмитому вигляді в ч. 2 ст. 396 ККУ) та інші.

2. Політичні - передбачають політичний плюралізм та свободу політичної діяльності (ч. 2 ст. 24, ст. 36 КУ = ст. ? ККУ); визнання народу єдиним джерелом влади та здійснення державної влади за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 5 КУ = ст. ? ККУ); обмеження діяльності ультрарадикальних політичних організацій (ст. 37 КУ = ст. 109 - 110 ККУ) тощо.

3. Економічні - рівність всіх форм власності та їх захист державою (ст. 13, 47 КУ = ст. ? ККУ); справедливість та неупередженість розподілу суспільного багатства (ст. 95 КУ = ст. ? ККУ); гарантування приватної власності (ст. 41 КУ = ст. багатогранне явище, яке чіткого визначення в ККУ не має) та ін.

4. Ідеологічні - багатоманітність суспільного життя та відсутність державної ідеології, цензури (ст. 15 КУ = ст. ? ККУ); забезпечення вільного розвитку мов та захист української (ст. 10 КУ = ст. ? ККУ); сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій та культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів та національних меншин України (ст. 11 КУ = ст. 161 – диспозиція м. б. розширена... ККУ).

5. Юридичні - це державно-правові способи, що забезпечують здійснення та охорону прав, свобод і обов'язків людини та громадянина (ст. 21, 22, 55 – 57 та ін. КУ = в ККУ недостатньо повно).

На перший погляд, Конституція України створила принципово нову та якісну модель механізму реалізації прав, свобод та обов'язків людини, і це беззаперечний її успіх, але цей процес ніколи не може вважатися завершеним, оскільки життя постійно змінюється і для їх реалізації, крім створення правових норм, потрібна ще й воля законодавця, правозастосовних органів, усіх гілок влади, чималі фінансові ресурси та багато іншого. Тому нас чекає велика та нелегка робота...

Вищевикладене дозволяє стверджувати, що на основі чинної Конституції України має й надалі здійснюватись відповідна перебудова державного механізму та всієї правової системи, кожної окремо взятої галузі права та низки інститутів, а безпомилковими орієнтирами реформування мають стати загальновизнані невідчужувані права, свободи та обов'язки людини і громадянина, процес їх реально гарантованого здійснення. Насамперед, держава, з усіма її владними органами, має стати головним гарантом забезпечення прав, свобод і обов'язків людини та громадянина. Одночасно владно-державні органи і саме мають своєчасно реформуватись та вдосконалитись, залежно від потреб часу, суспільства та держави, йти назустріч людині, оскільки побудова правової держави та громадянського суспільства необхідно починати з їхнього взаємного зближення. У цьому процесі Конституція, кожен Закон і кожен Кодекс, а також безліч інших підзаконних нормативно-правових актів мають бути не тільки проголошені, а й бути органічно пов'язаними один з одним, реально працювати та відповідати як об'єктивним потребам суспільного життя, так і, головне, реальним можливостям їхнього задоволення. При цьому повинні також враховуватись пріоритети загальнолюдських правових цінностей, особливості національно-культурного, соціально-групового та іншого характеру відносин, що складаються у суспільстві.

Таким чином, сьогодні, в умовах відкритої агресії ерефії, Україна проходить нелегкий шлях свого розвитку та становлення в сім'ї рівноправних правових соціальних та демократичних держав, які мають широко розгалужені інститути громадянського суспільства. Тому, з врахуванням світового досвіду нам необхідно реально впроваджувати вискоєфективний механізм захисту основних прав і свобод людини і громадянина, у т. ч. з використанням заходів кримінально-правового впливу, встановлення чітких рамок повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, покращення економічної ситуації, шляхом ефективної боротьби з корупцією, монополіями, тіньовою економікою та іншими деструктивними явищами.

Тімофєєва Л.Ю., доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», канд. юрид. наук, адвокат, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6968-6587>

Конституційне право на безпечне довкілля та проблематика екологічного тероризму в умовах російської агресії

С.С. Яценко у своїх роботах приділяв багато уваги європейському законодавству, аналізу положень Конвенції, фундаментальних конституційних принципів права. Також особливу увагу вчений приділяв проблематиці протидії тероризму.

Зокрема вчений звертає увагу на зіставлення норм Конвенції із положеннями Конституції України [4, с. 80; 5]. Особливу увагу він приділяє розумінню принципу законності згідно положень національного права та його інтерпретації в Конвенції, а саме відповідності верховенству права (rule of law).

Згідно ст. 13 Конституції України власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Наявність державності, наявність суверенітету також зобов'язує піклуватись про державу. Не тільки про збереження кордонів, але також про збереження екології, збереження якості землі, води, повітря.

Згідно зі ст. 50 Конституції України, «кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди». Право громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля належить до основних прав людини з моменту її народження, незалежно від розсуду державних органів. Згідно Цілей сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй на період до 2030 р., п'ять з них стосуються забезпечення екологічної безпеки, зокрема «забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів». Ціль № 14 стосується попередження загроз забруднення морського середовища та забруднення поживними речовинами, виснаження ресурсів та зміни клімату, які всі переважно є наслідком діяльності людини. Ці загрози створюють додаткове навантаження на екологічні системи, зокрема, біорізноманіття та природну інфраструктуру, та спричиняють виникнення глобальних соціально-економічних проблем, серед яких ризики для здоров'я і безпеки та фінансові ризики. Що підкреслює глобальний характер забезпечення безпеки навколишнього природного середовища.

У 2022 році Україна стала ближче до ЄС. Разом з тим, є ще багато кроків, які необхідно зробити для оптимізації національного законодавства. Одною з вагомих проблем є екологічна криза в цілому та забруднення моря зокрема. Цією проблемою опікується ЄС, а також міжнародне співтовариство в цілому. Це підтверджує низка міжнародних документів, серед яких Конвенція ООН з морського права (далі – UNCLOS), Міжнародна конвенція

по запобіганню забрудненню із суден («Конвенція МАРПОЛ»). Як зазначено у преамбулі Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2019/883 від 17 квітня 2019 р. про портове приймальне обладнання для здавання відходів із суден, про внесення змін до Директиви 2010/65/ЄС та про скасування Директиви 2000/59/ЄС, Союз повинен вживати заходів для охорони морських видів та підтримки людей, чиє життя (робота, ресурси або відпочинок) залежить від океанів.

Проблема забруднення моря також загострилась у зв'язку з війною РФ проти України, яка почалась у 2014 році та набула повномасштабного характеру 24 лютого 2022 року. Це обумовлено скиданням трупів в море, потраплянням уламків ракет, снарядів, шахідів та інших небезпечних речей для флори і фауни. Зокрема внаслідок таких дій у Чорному морі масово гинуть дельфіни та інша риба.

Вищезазначене обумовлює нові виклики у проблематиці нормативних заходів щодо охорони моря від забруднень та відповідної реакції щодо спричиненої шкоди.

Т.Р. Короткий аналізує Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів 1977 р., який містить спеціальні норми, присвячені забороні нападу на навколишнє середовище, в повному обсязі поширюються на військові дії у всіх морських просторах за участю сторін ДП I, виходячи зі ст. 2 Женевських конвенцій і ч. 3 ст. 1 ДП I. Йдеться про статті 35 і 55 ДП I. Мова повинна йти також і про відповідні Звичаєві норми МГП, які передбачають заборону нападу на навколишнє середовище (Норми 43–45), що поширюються на всі сторони конфлікту [2, с. 251–254]. Окремої уваги потребує аналіз сфери дії Конвенції про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1976 р. Частина 1 статті 1 Конвенції 1976 р. містить загальний обов'язок держав не прибігати до військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище, які мають широкі, довгострокові або серйозні наслідки, у якості засобів руйнування, завдання шкоди або спричинення шкоди будь-якій іншій державі-учасниці, та поширюється на діяльність держав-учасників будь-яких просторів, включно морські.

Важливим джерелом права військових дій на морі є Керівництво Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовуються до збройних конфліктів у морі. Правило 11 Керівництва рекомендує сторонам конфлікту «дійти згоди про те, що військові дії не будуть проводитися в морських районах, де: а) є рідкісні або вразливі екосистеми або б) природне середовище проживання видів риб або інших форм морських організмів, запаси яких виснажені, піддаються загрози або небезпеці». Більш загальний характер має припис про те, що «При проведенні операцій в районах, де нейтральні держави користуються суверенними правами, юрисдикцією або іншими правами відповідно до загального міжнародного права, що воюють зобов'язані

виявляти належну повагу до законних прав та обов'язків цих нейтральних держав» (Правило 12).

Морська політика ЄС також спрямована на забезпечення гідного рівня безпеки та охорони довкілля. Що зокрема підтверджується Директивою Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2019/883 від 17 квітня 2019 р. про портове приймальне обладнання для здавання відходів із суден, («Плани приймання відходів та поводження з відходами»).

Директива 2008/98/ЄС встановлює основні принципи управління відходами, включно з принципом «забруднювач платить» та ієрархією відходів, і закликає до повторного використання й перероблення відходів на противагу утилізації та захороненню, а також вимагає запровадження систем для роздільного збирання окремих типів відходів. Крім того, керівним принципом законодавства Союзу у сфері відходів є концепція розширеної відповідальності виробників, що передбачає відповідальність виробників за екологічний вплив їхніх продуктів протягом усього життєвого циклу таких продуктів. Такі зобов'язання також застосовуються до управління відходами із суден. (19) Директива 2008/98/ЄС закликає держави-члени зупинити утворення морського сміття на підтримку реалізації цілі сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй, а також істотно скоротити всі форми забруднення морського середовища.

Чорне море і до війни було у скрутному становищі. Були проблеми пов'язані із забрудненням токсичними та біогенними речовинами, а також із біорізноманіттям, але був певний план дій, який би дозволив досягти доброго екологічного стану Чорного моря. Восени 2021 року Україна затвердила морську природоохоронну стратегію, яка відповідає європейській директиві з морської стратегії. На 2022 рік були виділені певні кошти на проведення морського екологічного моніторингу.

Після російського вторгнення зафіксували масові смерті дельфінів. Росіяни запускають ракети з підводних човнів у Чорному морі, скидають у воду відпрацьоване паливо та знищують на окупованих територіях установки для біологічного очищення. Крім того, залишається проблема замінування морського простору.

Як зазначає Директор українського наукового центру екології моря В. Коморін, на море негативно впливають маневрування суден, запуски з підводних човнів ракет, відпрацьоване ракетне паливо вони викидають в море, потоплені кораблі, ракети, які були збиті. Це і хімічне забруднення токсичними речовинами. Багато дельфінів були викинутими не тільки на узбережжя України, а й на узбережжя Болгарії, Румунії, Туреччини. Зараз це питання вивчається, розглядаються три ймовірні причини виникнення цього явища. Перше – інфекція, друге – інтоксикація, третє – вплив радіочастот специфічних на дельфінів [1]. Все це може спричинити екологічну катастрофу та ці проблеми загострюються у зв'язку з війною та потребують ретельного дослідження.

Зокрема, необхідним є морський екологічний моніторинг, який нам дозволяє побудувати систему управління якістю морського середовища відповідно до європейських та міжнародних стандартів.

У зв'язку з цим виникає питання щодо кваліфікації таких діянь. Згідно ст. 113 КК України («Диверсія»), в якій передбачена кримінальна відповідальність за вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій.

Згідно ст. 8 Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду від 17.07.1998 р. умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад призведе до випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб або заподіє шкоди цивільним об'єктам чи *масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, яка буде явно надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою* розглядається як воєнний злочин (п. iv, b ст. 8). Аналогічне положення закріплене у ст. 11.4.6. проєкту Нового КК («Серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права у зв'язку з міжнародним збройним конфліктом або збройним конфліктом неміжнародного характеру, що полягає у застосуванні заборонених методів чи засобів ведення війни»).

Тобто такі дії можна кваліфікувати згідно ст. 438 КК України («Порушення законів та звичаїв війни»), в якій зокрема передбачена кримінальна відповідальність за застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Також цікавим є напрямок екологічного тероризму, який розглядається вченими. Зокрема П. Глейком визначає його «як незаконне застосування сили проти екологічних ресурсів чи систем, з наміром нанести шкоду окремим особам або позбавити населення екологічних благ в ім'я досягнення певної політичної або соціальної мети» [6], а ключовою відмінністю екологічного тероризму від інших видів тероризму є специфічна ціль першого, якою є навколишнє середовище та ресурси.

О. Машков і Ю. Мамчур визначають екологічний тероризм як «тероризм на небезпечних, з точки зору екології, об'єктах. До небезпечних об'єктів відносяться всі типи електростанцій, виробництва ядерного паливного циклу і ядерних боєприпасів, хімічні, нафтохімічні і нафтопереробні, металургійні, біотехнічні підприємства, сховища їх сировини і продукції; нафто-, газо- та аміакопроводи, а також військові

об'єкти, що містять радіоактивні і отруйні речовини, їх сховища і звалища відходів. Основна частина таких об'єктів розташована в портово-промислових зонах міст-портів, в великих містах і густонаселених місцях, створюючи постійну загрозу екологічних катастроф» [3, с. 12]. Наразі РФ спрямовує ракетні удари саме на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичні об'єкти, удари на Запорізьку Атомну Електростанцію.

Висновки. Необхідна ретельна фіксація злочинів, які вчиняє РФ, зокрема воєнних злочинів, пов'язаних з посяганням на навколишнє природне середовище. Такі посягання є небезпечними не тільки для України, а також інших країн.

Оптимізація національного законодавства із законодавством ЄС в частині заходів щодо забруднення моря. Поширення в Україні концепту «забруднювач платить». Відповідні кошти необхідно спрямовувати на заходи щодо відновлення моря, відновлення пошкодженої флори та фауни тощо.

Інтеграція з міжнародними та європейськими організаціями, які спрямовують свою діяльність на охорону довкілля та охорону моря від забруднень, зокрема.

Поширення та заохочення волонтерських рухів, спрямованих на захист моря від забруднень із додержанням відповідних норм законодавства. Прозорість у сфері оподаткування та зокрема видатків та екологічну сферу.

Список літератури

1. Зубар Діана. Забруднення та стрес для тварин: як на стан Чорного моря впливає агресія РФ. Суспільне. 10 червня 2022, <https://suspilne.media/248393-zabrudnenna-ta-stres-dla-tvarin-ak-na-stan-cornogo-mora-vplivae-agresia-rf/>
2. Короткий Т. Р. Міжнародно-правові стандарти захисту морського середовища у період збройного конфлікту / Короткий Тимур Робертович // Юриспруденція сьогодні: між апологією і креативністю. Пам'яті проф. Ю. М. Оборотова : (до 75-річчя від дня народж. д. ю. н., проф. Ю. М. Оборотова) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.(Одеса, 17 верес. 2021 р. / Нац. ун-т «Одеська юрид. академія»; за заг. ред. А.Ф. Крижановського. Одеса : Фенікс, 2021. С. 251–254.
3. Машков О. А., Мамчур Ю. В. Загроза національній безпеці: екологічний тероризм, як сучасний виклик суспільству. Науковий часопис Академії національної безпеки. 2018. № 1. С. 8-21.
4. Яценко С. Конституційний принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в праві України і деяких інших європейських держав: порівняльний аспект. Вісник Конституційного Суду України. 2005. № 2. С. 51–58.

5. Яценко С. Ніякого покарання без закону (стаття 7 Конвенції про захист прав людини і основних свобод): аспекти реалізації. *Вісник Конституційного Суду України*. 2000. № 5. С. 79–88. С. 80.

6. Gleick, P. H., 2006. Water and terrorism. *Water Policy*, 8 (6) <https://iwaponline.com/wp/article-abstract/8/6/481/20296/Water-and-terrorism?redirectedFrom=fulltext>.

Максимович Р.Л., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Про реалізацію загальних конституційних гарантій прав і свобод людини в кримінальному праві

Кожне право може бути реалізовано лише тоді, коли йому відповідає обов'язок держави чи іншої особи або ж органу його забезпечити. Гарантії потрібні не самі по собі, а для повного перетворення в життя прав і свобод. Не всі правові норми є юридичними гарантіями прав і свобод людини, а лише ті з них які містять певні засоби, за допомогою яких досягається безперешкодне користування правами, захист прав і свобод, і поновлення їх у випадку порушення.

Однією із важливих умов дієвості Конституції є відповідність її норм об'єктивним законам розвитку регульованих відносин.

Відповідно до ст. 1 Кримінального кодексу (далі – КК) України він має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. Тобто, може бути забезпечена охорона лише конституційно визнаних цінностей. Такі цінності становлять собою охоронювані правові блага і в якості таких можуть виступати у виді об'єктів протиправних посягань.

Очевидно, що без належної реалізації конституційних прав і свобод людини в кримінальному праві вони до певної міри залишаються декларативними. Кримінально-правова політика в державі має здійснюватися насамперед в інтересах особи і суспільства шляхом забезпечення ефективного проведення соціально-економічних і політико-правових реформ в державі. Видається, що до загальних конституційних гарантій прав і свобод людини та громадянина в кримінальному праві відносяться наступні постулати:

1) Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (ст. ст. 21, 22 Конституції України);

2) Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань (ст. 27 Конституції України);

3) Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших

людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості (ст. 23 Конституції України);

4) Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (ст. 24 Конституції України)

Зупинимось на цьому трохи детальніше.

1) Норми, які передбачені в статтях 21, 22 Конституції України знаходять своє втілення в положенні ст. 50 КК України де вказано, що покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Тобто, державний захист людини і громадянина в кримінально-правовому аспекті виражається у застосуванні державного примусу до особи, яка визнана винуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Державний примус є вираженням конституційної гарантії державного захисту в кримінальному праві.

2) З природнього права людини на захист від посягань, а також з конституційного права громадянина на захист всіма не забороненим законом способами, впливає право на необхідну оборону, яке є одним із найбільш ефективних засобів попередження кримінальних правопорушень. Відповідно до ч. 1 ст. 36 КК України необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони. Стан необхідної оборони виникає не лише в момент вчинення суспільно небезпечного посягання, а й у разі створення реальної загрози заподіяння шкоди (Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику у справах про необхідну оборону” від 26 квітня 2002 року № 1, Постанова Верховного Суду України від 27 листопада 2014 року у справі № 5-34кс14). Видається, що таке тлумачення наявності посягання стосовно до стану необхідної оборони обумовлено потребою надання особі, яка обороняється переваг завчасного вчинення дій щодо попередження кримінального правопорушення.

3) Власне, якщо має місце зазначене порушення прав і свобод, воно повинно своєчасно і ефективно припинитися шляхом реалізації конституційної гарантії державного захисту прав і свобод. Для визначення такого „порушення” прав і свобод в кримінальному законодавстві існує

поняття кримінального правопорушення (передбачене КК суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального правопорушення – ст. 11 КК України).

4) У нормі, що міститься в ст. 24 Конституції України сформульовано обов'язок держави (а відповідно і право громадянина вимагати від держави дотримання цього обов'язку) гарантувати рівність незалежно як від природних якостей людини, так і від суспільних рис. Так, зокрема порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками карається штрафом, обмеженням волі чи позбавленням волі (ст. 161 КК України).

Таким чином, загальні конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина знаходять своє логічне відображення в КК України. Державний захист прав і свобод людини та громадянина у кримінально-правому аспекті виражається в застосуванні державного примусу до особи, яка визнана винуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Граб А.В., аспірант кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

До питання конституційності кримінально-правової заборони, присвяченої незаконному збагаченню в Україні

Боротьба з корупцією, попри значний масив законодавчих, організаційних та інших заходів, які є необхідними для її запобігання, залишається складним процесом, який вимагає постійного вдосконалення відповідно до різних за своєю силою нормативно-правових актів, перш за все – Конституції України. Говорячи про кримінальну відповідальність як один із основних елементів протидії корупції, варто пам'ятати, що вона повинна відповідати низці встановлених конституційних вимог.

Конституційний Суд України (далі – КСУ) в одному зі своїх рішень з цього приводу наголошує на тому, що в розумінні приписів статей 3, 8, 28, 55, 58, 62, п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України у їх взаємозв'язку держава має позитивний обов'язок створювати належні національні організаційно-правові механізми притягнення особи до кримінальної відповідальності, які здатні гарантувати всебічну охорону людської гідності, зокрема забезпечувати функціонування та завершення кримінального провадження таким чином, щоб було дотримано найважливіших конституційних гарантій захисту особи від необґрунтованого кримінального переслідування, а саме базового принципу верховенства права і пов'язаних із ним принципів: презумпція невинуватості, незворотність дії в часі (заборона ретроактивності) кримінального закону, принцип *nullum crimen, nulla poena sine lege* («немає закону – немає злочину, немає закону – немає кари»), а також права викласти свою позицію та права на справедливий судовий розгляд (абз. 10 пп. 2.1 п. 2 мотивувальної частини рішення КСУ № 3-р(П)/2022 від 8 червня 2022 року) [1].

Важливо, щоб боротьба з корупцією не була «сліпою», тобто такою, що не супроводжується дотриманням основних цінностей – прав людини. Це, своєю чергою, неодмінно призведе до негативних наслідків для держави та суспільства в цілому. Власне, що і сталося із заборною, присвяченою незаконному збагаченню, закріпленою в ст. 368-2 Кримінального кодексу України (далі – КК України). КСУ рішенням від 26 лютого 2019 р. визнав її такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною). Як наслідок – закриття понад 65 кримінальних проваджень на суму більше ніж 0,5 млрд грн., зокрема тих, які вже розглядалися в суді [2]. Такий негативний та болісний для суспільства результат став відправною точкою для законодавця, щоб в жодному разі, не зробити тих самих помилок вдруге.

В результаті Законом України від 31.10.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» КК України був доповнений статтею 368-5 «Незаконне збагачення». Втім, остання, попри всі застереження наукового співтовариства, не позбавлена дискусійних аспектів, які в своїй сукупності вкотре можуть стати підставою для визнання цієї статті неконституційною.

Згідно з ч. 1 ст. 368-5 КК України незаконним збагаченням є набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Передусім хочеться звернути увагу на те, що до сих пір на законодавчому рівні не встановлено конкретний проміжок часу перебування особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання покладених на неї обов'язків та після їх припинення, який має досліджуватись на наявність незаконно набутих активів під час кваліфікації такого суспільно небезпечного діяння, як незаконне збагачення. Із цього приводу М.С. Цуцкірідзе слушно зауважує, що актуальна кримінально-правова норма, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення, містить найхарактерніші ознаки, притаманні корупції, та належить до найбільш небезпечного і латентного корупційного прояву. Водночас юридична конструкція в ч. 1 ст. 368-5 КК України «перевищує її законні доходи» не дає можливості однозначно відповісти на питання, за який саме період необхідно треба рахувати доходи відповідної особи для встановлення в її діяннях складу незаконного збагачення [3, с. 281]. Постає також питання, як обраховувати розмір набутих активів у випадках вчинення декількох тотожних діянь, пов'язаних з їх набуттям, якщо вони не були об'єднані єдиним злочинним наміром і кожне з них не перевищує суму в 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

І хоча задля вирішення окресленої проблеми під час законопроектної роботи пропонувалися різні варіанти закріплення звітного періоду, протягом якого слід обраховувати розмір набутих активів, вони (варіанти) так і не набули свого реального втілення. Зокрема, авторами законопроекту «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за неправомірне збагачення» (від 13 березня 2019 р., реєстр. № 10110-6) пропонувалося зазначити у диспозиції майбутньої статті про незаконне збагачення, що набуття у власність чи користування активів відбувалося упродовж календарного року [4]. Про можливі складнощі на практиці у разі не включення подібних положень, які б регулювали зазначену проблему, писали А.А. Вознюк та

О.О. Дудоров. На думку авторів, одним із варіантів вирішення проблеми могло б бути доповнення примітки ст. 368-5 КК України таким положенням: «Під час обрахування розміру активів, які набувалися шляхом вчинення декількох діянь, незалежно від того, чи охоплювалися вони єдиним наміром, слід виходити з їх загальної вартості» [5, с. 88].

У нещодавньому рішенні ЄСПЛ по справі «Xhoxhaj v. Albania», звертається окрема увага на встановлення суворих часових обмежень для оцінки активів. Так, враховуючи те, що особисті або сімейні активи зазвичай накопичуються протягом трудового життя, встановлення суворих часових обмежень для оцінки активів значно обмежило б і вплинуло на здатність органів влади оцінювати законність загальних активів, придбаних особою, яка проходить перевірку протягом своєї професійної кар'єри. З огляду на це, оцінка активів має певні особливості, на відміну від звичайних дисциплінарних розслідувань, які вимагали б більшого ступеня гнучкості, що надається державі для застосування встановленої законом давності, відповідно до мети відновлення та зміцнення суспільної довіри до системи правосуддя та забезпечення високого рівня доброчесності, який очікується від представників судової системи [6]. Одним із прикладів закріплення звітного періоду, протягом якого слід обраховувати розмір незаконно набутих активів, може слугувати КК Киргизької Республіки. В ч. 1 його ст. 340 «Незаконне збагачення» береться до уваги період в 2 роки, а в ч. 2, якщо наявні обтяжуючі обставини – період у 5 років [7].

Нещодавно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» були внесені зміни Законом України від 04.11.2022, відповідно до яких національними публічними діячами визнаються фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років в Україні визначні публічні функції. Це означає, що тепер фінансові операції національних публічних діячів (політично значущих осіб - PEP) підлягають посиленій перевірці лише протягом трьох років із моменту припинення ними їх повноважень (взамін на довічне, що було передбачено у законодавстві з 2020 року). Важко знайти достатнє обґрунтування наведеним вище змінам, враховуючи те, що вказані особи характеризуються високим ризиком відмивання коштів, та за відсутності ефективних механізмів контролю, можуть бути джерелом корупційних ризиків. Здається, що це крок назад у боротьбі з корупцією, і ось чому.

По-перше, відповідно до роз'яснень НБУ, довічний підхід до посиленої перевірки застосовувався не просто так, навіть якщо колишній PEP формально перестає виконувати функції державного діяча, він може продовжувати суттєво впливати на органи влади та керівних осіб держави [8]. По-друге, в рекомендаціях FATF закріплюється довічний статус щодо

публічних діячів, хоча в роз'ясненнях і уточнюється, що цей самий статус повинен оцінюватись на основі ризику, а не на встановлених часових рамках. Саме тому, враховуючи складну ситуацію з корупцією в Україні, для нас критично важливо не обмежуватись періодом у три роки, чи то 5 як у Канаді. Не в останню чергу, такий крок назад негативно вплине і на протидію незаконному збагаченню, яка і без того до сих пір супроводжується дискусіями на предмет її ефективності.

Окрім цього, важливо враховувати той факт, що в країні близько половини працюючого населення продовжує мати неофіційні доходи. Як вдало відмічають А.А. Вознюк та О.О. Дудоров при аналізі проектової норми ст. 368-5 КК України, враховуючи масштабність тіньової економіки в Україні, її учасниками просто не можуть не бути особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Йдеться про те, що тіньова економіка виступає додатковим джерелом отримання незаконних доходів. В такому разі, для кваліфікації діяння за ст. 368-5 КК України, не виключаються й випадки набуття активів відповідного суб'єкта не корупційним шляхом, або ж шляхом вчинення іншого правопорушення, відмінного від кримінального. Що робити тоді з періодом, протягом якого слід обраховувати розмір незаконно набутих активів, адже обмеження в декілька років може виявитись замалим, а ігнорування цього питання аж ніяк не допоможе у практичному застосуванні норми. Автори цілком обґрунтованого зазначають, що в такому разі, дотримання принципу правової визначеності при конструюванні ст. 368-5 КК України, вже не видається таким беззаперечним. На цілком обґрунтований погляд авторів, такого роду розширення меж кримінальної відповідальності за незаконне збагачення за рахунок охоплення кримінально-правовою репресією дій, традиційно врегульованих цивільним та адміністративним законодавством, можна вважати щонайменше не до кінця продуманим та зумовленим суспільною небезпекою вчиненого діяння [5, с. 93].

Одним із елементів конституційного принципу верховенства права є вже згаданий принцип правової визначеності, відповідно до якого обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями; обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки [9].

Звернувши увагу лише на невизначеність та незакріплення періоду, протягом якого слід обраховувати розмір активів, незаконно набутих особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вдалося виявити неузгодженість диспозиції ст. 368-5 КК України з конституційним принципом правової визначеності. До

кримінально-правової норми, як і до всіх правових норм загалом, недаремно висуваються вимоги визначеності, ясності і недвозначності. Інакше стає неможливим забезпечення їх однакового застосування. Ба більше: це неодмінно призводить до поширювального тлумачення аналізованої заборони у правозастосовній практиці, що може стати причиною визнання її (заборони) неконституційною. Власне, так і сталось з минулою редакцією кримінально-правової заборони, присвяченої незаконному збагаченню. Тому важливим є подальше дослідження актуальної на сьогодні ст. 368-5 КК України «Незаконне збагачення» – задля виявлення та усунення притаманних їй недоліків.

Список літератури

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Кротюка Олександра Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (справа щодо презумпції невинуватості) від 8 червня 2022 року у справі № 3-20/2021(40/21). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-22#Text> (дата звернення: 20.01.2023).

2. Скасування статті про незаконне збагачення – крок назад в антикорупційній реформі України. URL: nabu.gov.ua/novyny/skasuvannya-statti-pro-nezakonne-zbagachennya-krok-nazad-v-antukorupciyniy-refor-mi-ukrayiny (дата звернення: 20.01.2023).

3. Цуцкірідзе М. С. Розслідування кримінальних корупційних правопорушень слідчими національної поліції України. *Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі*: матеріали V міжн. наук.– практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.): Київ, 2020. С. 279–281.

4. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за неправомірне збагачення: проект Закону України від 13.03.2019 № 10110-6. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65665.

5. О. О. Дудоров, А. А. Вознюк. Незаконне збагачення: у пошуках дієвої моделі кримінально-правової заборони. *Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення*: матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / укладачі: Л.М. Демидова, К.А. Новікова, Н.В. Шульженко. Харків: Константа, 2019. С. 77–99.

6. Case of Xhoxhaj v. Albania (Application no. 15227/19), Judgement, Strasbourg 9 February 2021, Final 31/05/2021. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22albania%22%5D,%22docume>

ntcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-208053%22]} (дата звернення: 20.01.2023).

7. Уголовный кодекс Киргизской Республики: Закон от 28 октября 2021 г. № 127. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309> (дата звернення: 20.01.2023).

8. Питання дня: Фінмоніторинг РЕР. Кого вважати РЕР та яким має бути підхід банків до їхніх операцій? URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-finmonitoring-per-kogo-vvajati-per-ta-yakim-maye-buti-pidhid-bankiv-do-yihnih-operatsiy> (дата звернення: 20.01.2023).

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» від 29 червня 2010 року у справі № 1-25/2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text> (дата звернення: 20.01.2023).

**СЕКЦІЯ III. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ В
КОНТЕКСТІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА**

Гуторова Н.О., професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Кримінальні правопорушення проти фінансів у порівняльно-правовому вимірі

Фінанси, тобто економічні відносини, пов'язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, відіграють важливу роль у житті суспільства. Йдеться про фонди, які формуються як у публічній (державні фінанси і фінанси територіальних громад), так і у приватній сфері, забезпечуючи акумулювання, розподіл, використання, а також подальше інвестування грошових коштів. Саме сфера фінансів через специфіку відповідних відносин є найбільш вразливою для злочинних посягань, що потребує адекватного реагування на ці виклики з боку кримінального права та правозастосовної практики.

Розвиток кримінального права України в частині криміналізації посягань на фінанси за період з моменту набрання чинності Кримінальним кодексом України 2001 року (далі – КК) до теперішнього часу показує, що основною тенденцією було послідовне усунення кримінального права від впливу на ці відносини. В якості обґрунтування таких законодавчих рішень переважно називалось зниження тиску держави взагалі і правоохоронних органів зокрема на бізнес, зменшення корупційних ризиків, підвищення привабливості розвитку підприємництва тощо. В багатьох випадках лобюванням таких рішень займались промислово-фінансові групи як безпосередньо, так і через підтримуваних ними представників влади.

Наслідками такої «лібералізації» кримінально-правового впливу на фінанси стала, зокрема, декриміналізація товарної контрабанди, яка призвела до мільярдних втрат державного бюджету внаслідок ухилення від сплати митних платежів, банкрутства значної частини вітчизняних виробників, які не могли витримати конкуренцію з дешевими контрабандними товарами, зниження інвестиційної привабливості України тощо. І це лише один із прикладів невідомого жодній країні Європейського Союзу (далі – ЄС) «зниження тиску на бізнес» через усунення кримінального права від регулювання фінансових відносин. Іншим прикладом є, знову ж такі, безпрецедентна для ЄС нижня межа кримінальної відповідальності за ухилення від оподаткування за ст. 212 КК – якщо таке ухилення вчинене у 2023 році, то кримінальна відповідальність наставатиме лише за умови, що сума податків становитиме не менш, ніж 4 млн. 26 тис. грн. (у три тисячі перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян). Якими економічними

розрахунками обумовлена така цифра при розмірі мінімальної заробітної плати в 6700 грн. на місяць сказати складно. Але очевидним є той факт, що в порівняльно-правовому вимірі Україна серед інших європейських країн має найбільш ліберальне кримінальне законодавство в цій сфері.

У Проекті Кримінального кодексу України (далі – Проект КК), підготовленому Робочою групою з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України [1], усунення кримінального права від впливу на фінанси не підтримано. Відповідальність за умисне ухилення від сплати податку, збору, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування передбачена ст. 6.3.12, а умисне ухилення від погашення податкового боргу – ст. 6.3.13 Проекту КК. Ступінь тяжкості зазначених злочинів та санкції за їх вчинення залежать від розміру заподіяної шкоди. В разі умисного заподіяння істотної майнової шкоди – вони є злочинами 1 базового ступеня тяжкості, значної – 3 ступеня, тяжкої – 5 ступеня. Відповідно до ст. 1.4.4 істотною майновою шкодою є та, яка в 100 і більше разів перевищує розмір розрахункової одиниці (ст. 1.4.2 Проекту КК), тобто дорівнює 20 000 грн. Крім умисного ухилення від оподаткування, Проект КК в якості злочину передбачає несплату податку, збору чи єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що з необережності спричинило тяжку майнову шкоду (2 000 000 грн.). На відміну від чинного КК, Проект КК визначає в ст. 6.4.4 як злочин і вчинення товарної контрабанди, якщо вартість її предмета в 500 і більше разів перевищує розмір розрахункової одиниці (100 000 грн.).

Вивчення законодавства ЄС - *Acquis communautaire* - показує, що кримінальне право в багатьох випадках розглядається в якості необхідного правового інструменту для захисту фінансів від злочинних посягань. Вимоги щодо криміналізації окремих посягань на фінанси, а також видів і мінімальних розмірів покарань та інших кримінально-правових засобів за їх вчинення, передбачені в таких документах:

- Директива 2014/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року про захист євро та інших валют від підробки за допомогою кримінального права та заміна Рамкового рішення Ради 2000/383/ЖНА [2];
- Директива (ЄС) 2019/713 Європейського Парламенту та Ради від 17 квітня 2019 року про боротьбу з шахрайством і підробкою безготівкових платіжних засобів - замінює Рамкове рішення Ради 2001/413/ЖНА [3];
- Директива (ЄС) 2018/1673 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2018 року про боротьбу з відмиванням грошей за допомогою кримінального права [4];
- Директива (ЄС) 2017/1371 Європейського Парламенту та Ради від 5 липня 2017 року про боротьбу з шахрайством, що завдає шкоди

фінансовим інтересам Союзу за допомогою кримінального права [5];

- Директива 2014/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про кримінальні санкції за зловживання ринком (Директива про зловживання ринком) [6].

Україна, як кандидат в члени ЄС, має привести свої законодавство у відповідність до *Acquis communautaire*; цей процес триває зараз і має бути активізованим найближчим часом. Порівняння текстів відповідних статей КК з вимогами наведених вище директив показує, що вдосконалення потребуватимуть як положення кримінального закону, які описують суспільно-небезпечне посягання на фінанси, так і кримінально-правові засоби, що мають застосовуватися у разі вчинення таких посягань. Щодо останніх, то аксіомою є те, що ефективна протидія білокомірцевій злочинності, у тому числі і злочинам проти фінансів, може бути здійснена лише за умови, що злочинна поведінка стане економічно не вигідною. Саме на досягнення такого результату і мають бути спрямовані кримінально-правові засоби.

Окремої уваги потребують засоби до юридичних осіб, які рекомендуються *Acquis communautaire* і впровадженні в законодавства багатьох країн ЄС. На жаль, в Україні наука кримінального права протягом тривалого часу категорично відкидала не лише можливість кримінальної відповідальності юридичних осіб, а й будь-які кримінально-правові засоби щодо них. І лише під впливом міжнародної громадськості та у зв'язку з міжнародно-правовими зобов'язаннями щодо протидії організованій злочинності, корупції та іншим злочинам міжнародного характеру, у 2014 році КК було доповнено розділом XIV¹ «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб». Разом із тим, перелік цих заходів є вкрай обмеженим і охоплює лише штраф, конфіскацію майна і ліквідацію, а аналіз судової практики свідчить про те, що судами заходи щодо юридичних осіб фактично не застосовуються.

Директиви ЄС щодо фінансових злочинів не лише містять обов'язкову до виконання вимогу щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, а й пропонують значно розширений перелік таких заходів. Так, зокрема, до юридичних осіб також можуть бути застосовані:

- позбавлення права на державні пільги чи допомогу;
- тимчасове або постійне позбавлення доступу до державного фінансування, включаючи тендерні процедури, гранти та концесії;
- тимчасове або постійне позбавлення права займатися комерційною діяльністю;
- постановка під судовий нагляд;
- тимчасове або постійне закриття закладів, які використовувалися для вчинення правопорушення.

На мою думку, запровадження в кримінальному законі і практичне застосування судами таких засобів до юридичних осіб, у тому числі і за злочини проти фінансів, дозволить значно підвищити ефективність кримінально-правових норм.

Таким чином, висловлене дає підставу для висновку, що фактичне усунення кримінального права України від впливу на фінанси є безпідставним, а тому ситуація в цій сфері має змінитися. В процесі вдосконалення відповідних кримінально-правових норм слід враховувати позитивний досвід країн ЄС, у тому числі й шляхом імплементації відповідних директив ЄС в КК, зосередившись як на розширенні кола і уточненні ознак діянь, які визнаються злочинами, так і вдосконаленні системи кримінально-правових засобів, що підлягають застосуванню. Щодо останніх слід змінити підходи до засобів, які передбачені і застосовуються до юридичних осіб.

Список літератури

1. Текст проекту КК України станом на 30.01.2023. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code>.
2. Directive 2014/62/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the protection of the euro and other currencies against counterfeiting by criminal law, and replacing Council Framework Decision 2000/383/JHA. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0062>.
3. Directive (EU) 2019/713 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment and replacing Council Framework Decision 2001/413/JHA. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/713/oj>.
4. Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money laundering by criminal law. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj>.
5. Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj>.
6. Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/57/oj>.

Музика А. А., провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України, доктор юридичних наук, професор

Багіров С. Р., доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук, доцент

Поняття каузальності у проекті Кримінального кодексу України: порівняльно-правовий аспект

Ідея щодо формулювання норм про причинний зв'язок у кримінальному законі час від часу обговорюється в науці кримінального права.

Сьогодні інтерес до цієї проблеми підігриває позиція Робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України (далі – Робоча група), оскільки до проекту нового Кримінального кодексу України (станом на жовтень 2021 р.; далі узагальнено для всіх версій – Проект) було включено статтю 2.1.4 у такій редакції:

«Стаття 2.1.4. Причинний зв'язок»⁸

Причинний зв'язок між діянням (дією чи бездіяльністю) та його наслідком, передбаченим в статті Загальної чи Особливої частин цього Кодексу, є ознакою складу кримінального правопорушення, якщо вчинене діяння:

- а) передувало у часі настанню цього наслідку,
- б) було необхідною його умовою і
- в) закономірно призвело до настання цього наслідку» [1].

Станом на вересень 2022 р. Проект уже містив дещо інші ознаки (та які по-іншому розташовані) в дефініції поняття каузальності:

«Стаття 2.2.6. Причинний зв'язок

1. Причинним є зв'язок між діянням та його наслідком, що передбачений цим Кодексом, якщо вчинене діяння **закономірно** призвело до настання цього наслідку, оскільки:

- 1) передувало в часі настанню цього наслідку та
- 2) було необхідною і **достатньою** умовою його настання» (виділено нами – А. М., С. Б.) [2].

Тобто автори Проекту слово «закономірно» перемістили трохи вище у визначенні аналізованого поняття; тим самим, по суті, нічого не змінили, оскільки це слово, у їх задумі, належить до умов визнання відповідного

⁸ *Примітка.* Про термінологічний аспект цього явища див.: Музика А. А., Багіров С. Р. Причинний зв'язок у кримінальному праві: сучасний стан проблеми. *Альманах кримінального права*: збірник статей. Вип. 1 / Відпов. ред. П. А. Андрушко, П. С. Берзін. К.: Правова єдність, 2009. С. 356 – 357.

зв'язку власне причинним. Також серед умов, за яких можна стверджувати про наявність кримінально-правової каузальності, з'явилася «достатня» умова.

В останньому, доступному варіанті Проекту (станом на 30 січня 2023 р.), учасники Робочої групи втретє виказали своє ставлення до слова «закономірно» – взагалі виключили його з дефініції поняття причинного зв'язку. Окрім того, ознаки «наслідок діяння» і «причинний зв'язок» об'єднали в одній статті з двома частинами:

«Стаття 2.2.6. Наслідок діяння

1. Наслідком діяння є шкода, яка визначена у статті Особливої частини цього Кодексу та перебуває у причинному зв'язку з діянням.

2. Причиновим є зв'язок між діянням та його наслідком, якщо вчинене діяння призвело до його настання, оскільки:

1) передувало в часі настанню цього наслідку та

2) було необхідною і достатньою умовою його настання» [3].

Отже, на шляху утворення авторами Проекту дефініції причинного зв'язку помітним є непевність колег щодо розуміння цього явища. Такий стан сприймається як цілком природний, оскільки не існує універсальної конструкції поняття каузальності.

В аспекті предмета нашої доповіді був застосований порівняльно-правовий метод для дослідження кримінального законодавства тих держав, які під час кодифікації передбачили окремі статті про причинний зв'язок між поведінкою суб'єкта і злочинним результатом. Принагідно зауважимо, що деякі вітчизняні науковці, застосовуючи порівняльно-правовий метод, допускають поверхневе ставлення до точності формулювання норм зарубіжного законодавства. Так, у дисертації В. О. Бенківського згадується, що здебільшого в кримінальних кодексах країн колишнього СРСР правова конструкція «причинний зв'язок» відсутня (за винятком КК Грузії та КК Молдови); автор праці посилається на ст. 8 Кримінального кодексу Молдови як таку, що, на думку автора, містить положення про причинний зв'язок [4, с. 117]. З метою перевірки цього твердження ми опрацювали не лише переклади, а й оригінальний текст Карного кодексу Республіки Молдова (вважаємо правильним саме такий переклад його назви, оскільки в офіційній назві акта використано слово «penal» – Codul penal al Republicii Moldova). З'ясовано, що у ст. 8 цього Кодексу насправді йдеться про чинність кримінального закону у часі. Будь-яких норм щодо визначення поняття причинного зв'язку у Карному кодексі Республіки Молдова нами не виявлено.

Отже, використання порівняльно-правового методу дало нам можливість описати й пояснити різні підходи до законодавчого формулювання норм про кримінально-правову каузальність. Особливе значення цього методу проявилось під час зіставлення нормативних

моделей низки штатів США, які узаконили окремі ідеї про причинність, порівняно з відповідними положеннями Модельного кримінального кодексу США, презентованого Американським інститутом права у 1962 р. [5].

Яких висновків ми дійшли на підставі порівняльно-правового вивчення норм зарубіжного законодавства щодо каузальності? Подаємо наші міркування тезисно.

1. Романо-германську правову сім'ю (континентальну) загалом вирізняє єдність підходу, усталена традиція стосовно питання про унормування поняття причинного зв'язку. Національні правові системи країн континентальної Європи (за винятком Грузії і, певною мірою, Італії⁹) не розкривають у своєму законодавстві зміст феномена каузальності, а якщо і відображають (напр., Республіка Албанія), то лише на рівні згадки про причинність як основоположну засаду кримінальної відповідальності за результативні делікти.

2. Причинність у законодавстві окремих штатів (у федеральному кримінальному законодавстві жодних норм про причинність нами не виявлено) США розглядається як принцип кримінальної відповідальності, а не окрема ознака правопорушення.

3. Незважаючи на рекомендації Американського інституту права, викладені у ст. 2.03 Модельного кримінального кодексу, із 54 систем кримінального права відповідні норми передбачено лише у законодавстві 15 штатів, а це – менше, ніж третина від їх загальної кількості. Деякі штати, зазнавши істотного впливу Модельного кримінального кодексу, все ж таки не включили до кримінального законодавства норми про причинний зв'язок (напр., штат Нью-Йорк).

4. Привертає увагу явно прагматичний підхід законодавця відповідних штатів, згідно з яким нормативні конструкції позбавлені абстрактної дефініції причинного зв'язку на кшталт «причинний зв'язок – це ...». Замість цього створені конструкції на зразок «коли поведінка визнається причиною результату», що коректно орієнтує суб'єктів правозастосування у їх практичній діяльності.

5. У законодавстві штатів, які зазнали впливу Модельного кримінального кодексу, застосовуються норми, що орієнтовані на суб'єктивні теорії причинного зв'язку – відповідно до них результат поведінки має бути в межах наміру чи передбачення суб'єкта, або в межах ризику, який усвідомлюється винним. Загальновідомо, що за такого підходу вирішення питання про причинний зв'язок, як об'єктивного явища, «переноситься» у площину суб'єктивного начала – вини.

⁹ Примітка. Італійський Кодекс Карний у ст. 40 і 41 не дає визначення поняття причинного зв'язку, а встановлює принципове положення про відповідальність особи лише за результат, який є наслідком її дії чи бездіяльності (ст. 40), а також пропонує правило розв'язання проблеми конкуренції причин (ст. 41).

6. Ймовірно, для збалансування суб'єктивної та об'єктивної складових у питанні причинності як об'єктивний критерій відсутності причинного зв'язку використовуються поняття «надто віддалений результат» (too remote result), «надто випадковий результат» (to accidental result), або поведінка «явно достатня (явно недостатня) для продукування результату» (clearly sufficient (clearly insufficient) to produce the result). Запозичення цих понять (як відповідних конструкцій) вітчизняним кримінальним правом видається неприйнятним – вони не узгоджуватимуться з принципом юридичної визначеності. Нескладно дійти висновку, що і в американській юридичній практиці безпосереднє застосування зазначених понять для встановлення причинного зв'язку в конкретній справі є дуже складним (майже неможливим) без попереднього тлумачення, відповідного теоретичного навантаження, а також без урахування прецедентної практики. Про це зазначають й американські спеціалісти (зокрема, Дж. Флетчер).

7. Проблема каузальності (як в теорії, так і в законодавстві та у правозастосуванні) може тлумачитись по-різному. Тобто наразі вона не розв'язана остаточно в аспекті її універсального розуміння і можливості побудови законодавчих конструкцій, які б повною мірою задовольнили потреби юридичної практики. Тому надмірним тягарем у цьому аспекті видається запропонована у Проекті формула ч. 2 ст. 2.2.6, в якій автори, за висловом Дж. Флетчера, «насмілилися розкрити таємниці причинності» [6, с. 5].

Список літератури

1. Кримінальний кодекс України. Контрольний текст проекту (станом на 18.10.2021): URL: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code> (дата звернення: 25.10.2021).

2. Кримінальний кодекс України. Контрольний текст проекту (станом на 29.09.2022): URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2022/09/29/1-kontrolnyj-tekst-projektu-kk-29-09-2022.pdf> (дата звернення: 06.11.2022).

3. Кримінальний кодекс України. Контрольний текст проекту (станом на 30.01.2023): URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/01/30/projekt-kryminalnogo-kodeksu-ukrayiny-standom-na-30-01-2023.pdf> (дата звернення: 05.02.2023 р.).

4. Беньківський В. О. Теоретичні і практичні питання причинного зв'язку в кримінальному праві: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2013. 195 с.

5. Model Penal Code. Official Draft and Explanatory Notes. Complete Text of Model Penal Code as Adopted at the 1962 Annual Meeting of The

American Law Institute at Washington, D.C., May 24, 1962. Philadelphia: The American Law Institute, 1985. 199 p.

6. Fletcher, George P. Dogmas of the Model Penal Code. *Buffalo Criminal Law Review*. 1998. Vol. 2:3. P. 3–24.

Каменський Д.В., професор кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету, доктор юридичних наук, професор

Порівняльне кримінальне право як самостійний науковий напрям: від витоків до сьогодення

У роботі, присвяченій аналізу кримінального права Корану (1800 р.), видатний німецький криміналіст та один із засновників порівняльного кримінального права П. Феєрбах чи не вперше використав термін «порівняльне правознавство» (нім. – *vergleichende Jurisprudenz*) у значенні засобу порівняння різних законодавств, засобу отримання знань про зв'язки відношення цих законодавств із різними умовами народів згідно з часом, кліматом, звичаями й устроєм, який надає історії галузевого права (йшлося про кримінальне право) дух і життя, перетворює просте знання на «джерело плідних міркувань для законодавця, гідний предмет для філософів та історії людства» [1, с. 403].

У присвяченому питанням ісламського кримінального права дослідженні, яке чимало дослідників вважають «засновницьким» кримінально-порівняльним проєктом, німецький компаративіст зазначив, що без усвідомлення справжнього та такого, що існує, без порівняння різних законів, без розуміння особливостей співвідношення цих законів з умовами життя народів наукове дослідження *a priori* втрачає своє раціональне зерно (здоровий глузд). Варто додати, що значну частину свого наукового життя Феєрбах присвятив масштабному дослідницькому проєкту, присвяченому ідеї систематизації кримінальних законів різних держав світу, щоб створити універсальну правову картину світу [2, с. 1281–1283].

Дещо згодом інший німецький фахівець з порівняльного кримінального права, К. Вендт, у трактаті «Нарис порівняльного викладу кримінального права...» (1825 р.), імовірно першому у світі посібнику з галузевої порівняльно-правової дисципліни написав, що значення порівняльного правознавства вже давно визнане. Це стосується не лише наукових досліджень, а й судової практики й особливо правотворчості [2, с. 406].

Показово, що елементи порівняльного кримінального права й загалом порівняльного правознавства проявилися ще за часів Британської імперії. Корона не визнавала місцеві правові норми колоній окремими офіційними джерелами права, натомість надаючи їм статусу лише локальних звичаїв і традицій. Законодавчі приписи, зокрема кримінально-правового характеру, «спускались» з політичного центру, тобто з Англії. Наприклад, Кримінальний кодекс Індії 1837 року був адаптованою версією англійського кримінального законодавства, що частково враховував менталітет і культурно-релігійні риси місцевих

мешканців (наприклад, схильність індійців до обману під присягою) і навіть містив графічні зображення в поєднанні з назвами окремих злочинів для кращого сприйняття змісту відповідних кримінальних заборон.

Як слушно зауважує професор М. Даббер, такий «імперіалістичний» стиль порівняння (фактично – нав'язування) кримінально-правового матеріалу має одну велику системну ваду: порівняння відбувається з позицій сили, політичного та інтелектуального домінування, «заплющує» очі на вади права «країни-донора» і водночас не визнає (принаймні офіційно) внутрішні нормативні напрацювання «країни-реципієнта». Зазначене повною мірою стосується й періоду існування Германської імперії, яка також була (а ФРН і зараз залишається) одним і основних «експортерів» кримінально-правового матеріалу у світі. Як влучно іронізують деякі дослідники з цього приводу, сонце ніколи не сідає на німецькій теорії кримінального права [3].

Науковий інтерес до німецького кримінального права поступово почало зростати з протилежного боку Атлантики з середини минулого століття. Праці відомих американських авторів Дж. Холла, Дж. Мюллера та особливо Дж. Флетчера стали вагомим каталізатором для такого наукового пізнання. Так, в оригінальному проєкті, присвяченому обґрунтуванню ідеї універсальної теорії кримінального права, Флетчер розвиває ідею Феєрбаха про те, що не існує свого чи чужого кримінального права – елементи порівняння слугують лише знаряддям для виявлення того самого універсального права (за Феєрбахом).

Загалом робота Флетчера кореспондує, як багато хто вважає, програмі загальної теорії кримінального права, яка охоплює весь цикл кримінально-правових дисциплін, а не лише матеріальне право. За словами американського вченого, так само, як є загальна теорія держави та загальна теорія макроекономіки, загальна теорія кримінального права також має своє право на існування – вона ґрунтується не лише на загально-філософських концепціях, а й вбирає в себе чимало емпірико-компаративістську складову. Хоч умови злочинності об'єктивно відрізняються в різних державах, чимало вихідних засад про злочин і покарання залишаються в принципі незмінними незалежно від юрисдикцій: людські вчинки, порушення правових заборон та правових інтересів, вина, захист та реабілітація, неповнолітні та повнолітні порушники, злочинці вперше та рецидивісти і, звісно, величезна проблема регламентації покарань [4, с. 5].

Тим часом як класики кримінального права ХІХ ст. активно і, як показав час, вельми успішно будували фундамент кримінально-правової науки на східних кордонах Європи, у Західній Європі та США також відбувались не менш динамічні процеси осмислення ролі цієї галузі права для заснованого на ідеях капіталізму суспільства, її систематизації, навіть критичного порівняння. Так, у статті «Порівняльна кримінальна

юриспруденція» із сьомого номеру британського «Журналу юриспруденції» за 1863 рік наводився узагальнений компаративістський аналіз кримінального права й процесу Англії та Франції з посиланнями на нормативні джерела, погляди окремих дослідників, а також типову практику здійснення кримінального правосуддя в обох країнах. Порівняльно-правовий огляд завершувався висновками, які й сьогодні підкорюють своєю точністю, ясністю наукової мови та змістовістю авторських міркувань [5].

Отже, навіть фрагментарне звернення до окремих праць криміналістів ХІХ ст. красномовно підтверджує тезу про те, що право того часу вже не було ізольованим, виключно національним «продуктом», як у попередні століття – навпаки, спостерігались симптоматичні тенденції якщо не до гармонізації чи рецепції його положень, то принаймні до ознайомлення з іноземним правом з позицій науково-філософського аналізу.

Г. Єсаков констатує, що свій новий серйозний поштовх порівняльне правознавство отримало наприкінці ХХ ст., коли завдяки зміні суспільно-політичних умов та розвитку інформаційних технологій з'явилися майже необмежені можливості для порівняльно-правових досліджень у галузі кримінального права. Отже, порівняльне правознавство на сьогодні є невід'ємною складовою академічної правової науки [6, с. 9].

Вартує уваги такий приклад: визнаний авторитет американської кримінально-правової науки, професор Дж. Флетчер, у своїй широко цитованій монографії, присвяченій критичному переосмисленню постулатів кримінального права, активно звертається до радянського досвіду вирішення низки питань застосування кримінально-правових норм, зокрема в частині відповідальності за злочини проти власності (передусім за крадіжку та шахрайство). Ці компаративістські авторські екскурси, часто поєднані з доречним зверненням до німецького й французького кримінально-правового досвіду, вирізняються науковою ретельністю, об'єктивним кримінально-правовим аналізом конкретних суперечливих ситуацій. Зокрема, американський учений активно посилався на працю Б. Никифорова, присвячену захисту приватної власності за кримінальним законодавством СРСР (1954 р.), а також на доречні в контексті його дослідження положення радянського кримінального закону [7, с. 9, 12, 22, 62, 333].

Якщо вести мову вже про сучасний етап розвитку вітчизняної кримінально-правової доктрини, то тут зі справжнім науковим інтересом сприймається влучна констатація М. Хавронюком сучасних процесів взаємодії елементів національної та зарубіжних кримінально-правових систем: «Українська доктрина кримінального права існує й розвивається з урахуванням відомих нам досягнень зарубіжної доктрини кримінального

права, правильних та помилкових рішень кримінально-правової політики й положень кримінального законодавства інших держав; новели в українському кримінальному законодавстві з'являються часто під впливом апробованих на практиці положень законодавства інших держав або результатів наукових досліджень зарубіжних учених; кримінально-правові норми в Україні застосовуються з урахуванням певною мірою того, як аналогічні норми застосовуються в інших державах; учені-криміналісти різних країн на міжнародних конференціях діляться між собою досвідом викладання кримінального права як навчальної дисципліни; населення різних країн, буваючи за кордоном особисто або отримуючи із ЗМІ новини з-за кордону, не лише дивується кримінально-правовій культурі населення інших країн, а часто й переймає її найкращі зразки та підштовхує національних законодавців до зміни тих чи інших законів про кримінальну відповідальність» [8].

На сучасному етапі розвитку вітчизняної доктрини положення кримінально-правової компаративістики отримали (і продовжують отримувати) своє втілення в працях вітчизняних криміналістів – П. Андрушка, М. Бажанова, Ю. Бауліна, В. Борисова, В. Грищука, Н. Гуторової, О. Дудорова, О. Костенка, М. Куцевича, А. Музики, В. Навроцького, Є. Полянського, А. Савченка, В. Сташиса, Є. Стрельцова, В. Тулякова, П. Фріса, М. Хавронюка, С. Яценка, багатьох інших.

Стабільний інтерес з боку вітчизняної наукової спільноти до питань кримінально-правового порівняння додатково підтверджує їх високий теоретичний потенціал та практичну зумовленість. Як слушно висловився Ю. Баулін у передмові до монографії М. Хавронюка, присвяченій науково-компаративістському дослідженню положень кримінального законодавства України та інших держав континентальної Європи, «життя, яке ми проживаємо у все більш залежному, глобалізованому світі, потребує дедалі глибшого знання не тільки власного законодавства, а й законодавства, в тому числі кримінального, сусідів далеких і близьких». Водночас, далі констатує автор передмови, перші спроби компаративістського аналізу з боку вчених-криміналістів у сучасний період української незалежності «були несміливими, уривчастими, фрагментарними і не відображали усєї яскравої мозаїки зарубіжного кримінального законодавства» [9, с. 9].

Список літератури

1. Кресін О.В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині XIX століття: компаративна концептуалізація: монографія. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Видавництво «Логос», 2017. 680 с.

2. The Oxford Handbook of Comparative Law. 2nd ed. / Edited by Reimann M., Zimmermann R. Oxford: Oxford University Press, 2019. 1424 p.
3. Dubber M. Criminal Law in Comparative Context. *Journal of Legal Education*. 2006. № 56. P. 433–443.
4. Fletcher G. Basic Concepts of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 1998. 236 p.
5. Comparative Criminal Jurisprudence. *The Journal of Jurisprudence*. 1863. № 7. P. 571–581.
6. Есаков Г.А. Основы сравнительного уголовного права: монография. Москва: ООО «Издательство «Элит»», 2007. 152 с.
7. Fletcher G. Rethinking Criminal Law. Boston: Little, Brown and Company, 1978. 898 p.
8. Хавронюк М.І. Наукове осмислення правової доктрини та кримінального законодавства зарубіжних країн. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2013. № 1. С. 298–347. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/1_19.pdf (дата звернення: 17.01.2023).
9. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Монографія. Київ: Юрисконсульт, 2006. 1048 с.

Мовчан Р. О., професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор

Про перспективи регламентації відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля у проєкті нового Кримінального кодексу України (з урахуванням європейського досвіду)¹⁰

Як відомо, попри розміщення у межах єдиної структурної одиниці (розд. VIII Особливої частини) Кримінального кодексу України (далі – КК України) кримінальні правопорушення (далі – к. пр.) проти довкілля насправді посягають на досить широке коло різносторонніх відносин, які, проте, об'єднує їхня «пов'язаність», власне, із довкіллям. Обрання такого підходу насамперед варто пояснювати структурою Особливої частини чинного КК України, яка поділена виключно за критерієм родового і не передбачає додаткової структуризації на підставі видових об'єктів к. пр.

Водночас добре відомо, що одним із основних концептуальних нововведень проєкту нового Кримінального кодексу України (контрольний текст станом на станом на 30.01.2023 р.; далі – проєкт КК) є саме згадана у попередньому абзаці нехарактерна для Особливої частини чинного кримінального законодавства додаткова структуризація. Враховуючи це, загалом я без подиву сприйняв інформацію про те, що розробники проєкту КК фактично запровадили дворівневу інтерпретацію родового об'єкта екологічних к. пр. Це знайшло вияв у запропонованому в проєкті поділі всіх передбачених розд. VIII Особливої частини чинного КК України к. пр. на дві окремі групи посягань проти довкілля – «к. пр. проти безпеки довкілля» та «к. пр. проти порядку використання природних ресурсів».

Однак як з теоретичної, так і з практичної (йдеться про можливість подальшого нормотворення) точки зору найцікавішим є те, що автори проєкту КК не лише «поділили» всі консолідовані у розд. VIII к. пр. на дві групи, але й розмістили відповідні розділи у різних книгах Особливої частини: якщо к. пр. проти безпеки довкілля (розд. 5.3) були поміщені до кн. 5 «Кримінальні правопорушення проти публічного здоров'я», то к. пр. проти порядку використання природних ресурсів (розд. 6.5) до кн. 6 «Кримінальні правопорушення проти економіки».

Але чи виправданим є такий підхід?

Для отримання більш обґрунтованої відповіді на ці питання я вирішив провести аналіз кримінального законодавства європейських країн, у багатьох з яких вже давно запроваджена складна архітектура Особливої частини, яку лише зараз намагаються впровадити розробники проєкту.

¹⁰ Ці тези написані завдяки іменній стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук за 2022 рік.

За результатами проведеного порівняльно-правового дослідження маю підстави зробити два основних висновки, які в подальшому неабияк вплинули на мою остаточну позицію з розглядуваного питання, зокрема й відносно оцінки підходу щодо розміщення к. пр. проти довкілля в системі Особливої частини проєктованого КК.

По-перше, мною було відшукано лише дві країни, Особливі частини кримінальних кодексів яких передбачають виділення двох структурних одиниць, присвячених регламентації відповідальності за окремі різновиди к. пр. проти довкілля – це Іспанія та Фінляндія. Однак навіть «розділені» у згаданих державах екологічні делікти визнаються однорідними, про що свідчить їхнє розміщення у межах розташованих одна за одною частин, які або ж є «самостійними», або ж включені до єдиної ланки вищого порядку (у КК із «простою» та «складною» архітектурою, відповідно). Жодного ж прикладу реалізованого у проєкті КК підходу, коли дві відповідні структурні одиниці (розд. 5.3 та розд. 6.5) розміщуються у різних ланках вищого порядку (кн. 5 та кн. 6, відповідно) (тобто віднесення до різних родових об'єктів), мною виявлено не було.

Звичайно, з приводу озвучених вище висновків можна згадати відповідний досвід Австрії, Болгарії та Польщі. Однак, реагуючи на це гіпотетичне зауваження, маю підкреслити, що, попри розміщення посягань на довкілля в різних структурних одиницях, у кримінальних кодексах цих країн не виділено двох окремих ланок, присвячених саме екологічним деліктам, позаяк деякі (найчастіше це незаконні рубка лісу, полювання та рибальство) к. пр. проти порядку використання і захисту природних ресурсів (згідно термінології проєкту КК) визнаються звичайними різновидами посягань на власність або економіку.

По-друге, з урахуванням попереднього, ще більшої ваги набуває з'ясований факт того, що парламентарії країн, в яких усі к. пр. проти довкілля консолідовані у межах єдиного структурного елемента, найчастіше:

– або ж визнають їхню органічну спорідненість не з посяганнями на економіку чи охорону здоров'я (в якості виключення можна назвати КК Литви), як це передбачено в проєкті КК, а з к. пр. проти громадської безпеки або суспільства: а) до складу яких вони включаються (у різних формах); б) чи ж з якими об'єднані в єдиних частинах;

– або ж взагалі визнають неможливість включення/об'єднання екологічних деліктів (з урахуванням їхньої специфіки) до/з жодної (-ю) інших груп к. пр., виокремлюючи абсолютно «самостійні» підрозділи – причому це характерно як для країн зі «складною», так і з простою «архітектурою» Особливої частини КК, – які присвячені виключно к. пр. проти довкілля. Водночас зауважу, що при такому підході відповідні структурні ланки найчастіше розміщуються саме «поруч» із к. пр. проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, безпеки руху,

держави. На мою думку, хай і опосередковано, однак і цей факт може вважатися зайвим свідченням визнання «близькості» охоронюваних відповідними розділами (главами) правовідносин.

Синтезуючи ж всі попередні напрацювання, а також зважаючи на структуру проекту КК, я дійшов загального висновку про те, що питання регламентації відповідальності за к. пр. проти довкілля мало б бути вирішене в ньому (проекті) одним із двох альтернативних шляхів.

I варіант полягає у включенні двох розміщених наразі у різних книгах розділів до єдиної структурної ланки вищого порядку, в якій йдеться не лише про екологічні, але й про інші делікти. І, знову таки поглянувши на структуру проекту, у мене майже не викликає сумнівів, що у разі втілення цього підходу розглядувані к. пр. мали б бути вміщені до кн. 7 «Кримінальні правопорушення проти суспільства», на користь чого свідчить не лише висвітлений вище іноземний досвід, а й розміщення саме у кн. 7 проекту низки груп к. пр. проти *безпеки*, зокрема: від організованої злочинності та тероризму; обігу небезпечних предметів та безпеки об'єктів критичної інфраструктури; руху та експлуатації транспорту; інформаційної безпеки. З урахуванням цього фактично «напрошується» і виглядає цілком органічним включення до розглядуваної структурної частини і щонайменше к. пр. проти екологічної безпеки, що пояснюється не лише згадуванням у назві цієї групи деліктів про «безпеку», а й, що важливіше, набагато більше відповідає характеру їхньої антисуспільної спрямованості, аніж розміщення серед к. пр. проти публічного здоров'я.

Зокрема, у цьому контексті хотілося б зауважити, що криміналізація абсолютної більшості передбачених підрозділом 1 розд. 5.3 злочинів проти екологічної безпеки (порушення правил убезпечення довкілля, забруднення довкілля, поводження з відходами або вторинною сировиною тощо) пов'язується із спричиненням тяжкої шкоди довкіллю, яка в проекті визначається як масова загибель об'єктів тваринного чи рослинного світу або радіаційного чи хімічного забруднення (п. 3 ч. 1 ст. 2.5.5). Через це виникає питання – а чи є підстави визнавати, скажімо, забруднення такого об'єкту довкілля, як земля, що призвело до масової загибелі об'єктів тваринного світу (ст. 5.3.7), посяганням саме на публічне здоров'я? Вважаю, що відповідь на це питання є негативною. А це, своє чергою, означає те, що має місце невідповідність основного безпосереднього об'єкту конкретного к. пр. та родового об'єкту групи посягань, що є першим індикатором помилковості місцезрештування відповідних норм у системі Особливої частини КК.

Натомість тут хотілося б акцентувати увагу на різносторонньому цільовому призначенні тих-таки земель, які одночасно виконують поселенські, комунікаційні, просторово-територіальні, екологічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, культурні та інші функції, мають значну господарсько-економічну цінність тощо [1, с. 295]. На мою думку,

продемонстрована багатогранність функцій, більшість з яких притаманні не лише землі, а й іншим природним ресурсам, не залишає сумнівів відносно того, що забруднення таких об'єктів має, як і інші к. пр. проти довкілля, розцінюватись як посягання на суспільство загалом – тобто тій групі посягань, яким присвячена кн. 7, а не кн. 5 проекту.

Чи не єдиними недоліками запропонованого варіанту є те, що за умови його реалізації, по-перше, виникне певний дисбаланс між кн. 5, в якій залишаться лише два розділи, та кн. 7, що зосередить у собі одразу одинадцять розділів, по-друге, все рівно не повною мірою враховуватиметься особливість об'єкта специфічних к. пр. проти довкілля.

І саме тому як оптимальний мною розцінюється умовно **II варіант**, зміст якого полягає у виділенні окремої книги про к. пр. проти довкілля, до якої було б «перенесено» розміщені наразі не у «своїх» книгах розділи, присвячені к. пр. проти екологічної безпеки та к. пр. проти порядку використання і захисту природних ресурсів, відповідно. До очевидних переваг такого підходу я відношу те, що він дає можливість максимально забезпечити/врахувати:

1) специфіку к. пр. проти довкілля, яка є цілком достатньою (що підтверджується досвідом більшості проаналізованих країн) для виділення окремої книги, повністю присвяченої відповідним деліктам. Зокрема, переконаний у тому, що така специфіка є аж ніяк не меншою за ту, що притаманна к. пр. проти правосуддя. Як вказує приклад багатьох держав – причому представників як «Західної», так і «Східної» гілки романо-германської кримінально-правової системи¹¹ – ця група деліктів абсолютно «безболісно» могла б бути включена, наприклад, до кн. 9 Особливої частини проекту КК «Кримінальні правопорушення проти держави». Та попри це, розробники проекту присвятили к. пр. проти правосуддя окрему кн. 8, до якої також (як і в можливій ситуації із книгою про к. пр. проти довкілля) було включено невелику кількість розділів – лише три;

2) що тісно пов'язане з першим, абсолютну корельованість між родовим (відповідна книга), видовими (два згадані розділи) та основними безпосередніми об'єктами включених до їхнього складу конкретних к. пр.;

3) наступність кримінального законодавства України. На мою думку, враховуючи наявність безпрецедентно великої кількості інших кардинальних оновлень КК, без більшості яких, вже очевидно, не обійтись, розробникам проекту варто спробувати зберегти згадану наступність хоча

¹¹ Зокрема, йдеться про досвід країн, парламентарії яких:

– або ж консолідували відповідальність за к. пр. проти правосуддя, службові к. пр., а також деякі інші види к. пр. (проти порядку управління тощо) у межах єдиних загальних глав (розділів) із назвою «К. пр. (злочини) проти державної влади» (або ж «функціонування органів державної влади» чи інші подібні назви);

– або ж об'єднали в рамках єдиних структурних підрозділів із назвою «Службові к. пр.» норми про відповідальність і за службові, і за к. пр. проти правосуддя.

б у тих небагатьох аспектах (до числа яких я якраз-таки відношу і розглядуване питання), де це можливо і не порушує концептуальні засади побудови КК. Переконалий, що в подальшому цей крок значно «полегшить життя» як правотворчим (при наступному оновленні кримінального законодавства), так і правозастосовчим органам (при пошуку тієї норми, яка підлягає застосуванню, організації звітності, веденні кримінально-правової статистики тощо), котрі «звикли» до наявності окремої самостійної структурної одиниці, в якій консолідовані усі к. пр. проти докільля;

4) найкращі і одночасно найпоширеніші зарубіжні практики, зокрема досвід тих країн, які визнають, з одного боку, органічну єдність к. пр. проти докільля та їхню принципову відмінність від усіх інших кримінально протиправних діянь (розміщення в єдиній ланці вищого порядку), а з іншого – деяку відмінність у характері їхньої антисуспільної спрямованості (поділ на дві частини нижчого порядку).

Список літератури

Мовчан Р. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика : монографія; передмова д-ра юрид. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України О. О. Дудорова. Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. 1152 с.

Новіков О. В., головний спеціаліст відділу професійного розвитку уповноважених підрозділів Департаменту запобігання та виявлення корупції Національного агентства з питань запобігання корупції; старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук

Щодо кримінальної відповідальності за керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп'яніння: досвід зарубіжних країн та рекомендації для України

1. Встановлення кримінальної відповідальності за керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп'яніння, вже давно є предметом широких дискусій серед українських фахівців у галузі кримінального права, результатом якої вже стала невдала спроба криміналізації цього діяння. Так, 22 листопада 2018 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» за № 2617-VIII, пункт 171 якого доповнював Кримінальний кодекс України (далі – КК України) статтею 286-1 під назвою «Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції». Вказаною статтею було криміналізовано «керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, або відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного освідчування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а так само вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідчування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість

реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування».

Відповідно до прикінцевих та перехідних положень цей Закон набрав чинності з 1 липня 2020 року. Але вже 3 липня 2020 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17 червня 2020 р. № 720-ІХ, яким стаття 286-1 КК України була виключена. Отже, в Україні кримінальна відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції була встановлена лише два дні.

Слід відмітити, що дискусії щодо доцільності «повернення» кримінальної відповідальності за керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп'яніння, наразі тривають. У зв'язку з чим, виникає необхідність продовження дослідження підстав такої криміналізації в Україні, зокрема, проаналізувати досвід зарубіжних країн у цій сфері.

2. Одразу зауважу, що у цьому дослідженні я буду оминати ті країни, в яких кримінальна відповідальність за керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп'яніння, встановлена в порядку адміністративної преюдиції (Російська Федерація, Республіка Білорусь та ін.). Я підтримую точку зору та аргументи тих науковців, які вважають, що адміністративна преюдиція у КК є недопустимою.

Стаття (розділ) 316 КК Німеччини [1] під назвою «Керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння» передбачає покарання до одного року позбавлення волі чи штраф будь-якій особі, яка керує транспортним засобом під час дорожнього руху, але не в змозі безпечно керувати транспортним засобом через вживання алкогольних напоїв або інших одурманюючих речовин. В цей же час у КК Німеччини відсутній гранично допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом. Тому допустимий вміст алкоголю в крові встановлюється найвищими кримінальними судами країни [2, с. 96–97].

Крім цього, якщо особа керує транспортним засобом під час дорожнього руху, хоча вона не в стані безпечного керування внаслідок вживання алкогольних напоїв або інших одурманюючих речовин, і тим самим створює небезпеку для життя чи здоров'я іншої особи чи майна значної вартості, що належить іншій особі, то відповідальність вже настає за статтею (розділом) 315с КК Німеччини («Загроза дорожнього руху»), за якою передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років або штрафу. Також суд може заборонити правопорушнику керувати всіма класами транспортних засобів або певним класом транспортних

засобів на дорогах загального користування на період від одного місяця до шість місяців (стаття (розділ) 44 КК Німеччини).

Частина 2 ст. 379 КК Іспанії [3] передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести місяців, або зі штрафом, або з громадськими роботами від тридцяти одного до дев'яноста діб, і в усіх випадках з позбавленням права керування транспортними засобами і мопедами за на строк від одного до чотирьох років, для осіб, які керують транспортним засобом або мопедом у стані сп'яніння токсичних, наркотичних, психотропних речовин або алкогольних напоїв. Відповідальність настає у випадку, коли особа, яка керує автомобілем, має рівень алкоголю у видихуваному повітрі, що перевищує 0,60 міліграма на літр, або вмістом алкоголю в крові, що перевищує 1,2 грама на літр.

Крім того, водій, який на вимогу працівника правоохоронного органу відмовився від проходження встановлених законом перевірок на алкоголь, а також на наявність отруйних засобів, наркотичних засобів і психотропних речовин, карається позбавленням волі від шести місяців до одного року та з позбавленням права керувати транспортними засобами і мопедами на строк від одного до чотирьох років (ст. 383 КК Іспанії).

Відповідно до ч. 1 ст. 343b КК Болгарії [4] особа, яка керує транспортним засобом з вмістом алкоголю в крові, що перевищує 1,2 проміле, встановленим у встановленому порядку, карається позбавленням волі від одного до трьох років і штрафом від 200 до 1000 болгарських левів. Крім того, згідно з ч. 2 ст. 343b КК Болгарії особа, яка керує транспортним засобом з вмістом алкоголю в крові, що перевищує 0,5 проміле, встановленим у встановленому порядку, після того, як її було засуджено за діяння, передбачене частиною першою, вироком, що набрав законної сили, карається позбавленням волі від одного до п'яти років і штрафом від 500 до 1500 болгарських левів.

Частина 3 ст. 343b КК Болгарії передбачає кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом після вживання наркотиків або їх аналогів та встановлює покарання у виді позбавленням волі від одного до трьох років і штрафом від 500 до 1500 болгарських левів. А за повторне вчинення цього діяння – покарання у виді позбавленням волі від одного до п'яти років і штрафом від 500 до 1500 левів (ч. 4 ст. 343b КК Болгарії).

Частина 2 ст. 262 КК Латвії [5] встановлює, що «особа, яка керує транспортним засобом або проводить інструктаж з питань практичної експлуатації транспортного засобу, якщо вона не має посвідчення на керування транспортним засобом (посвідчення на право керування транспортним засобом не було отримано або вилучено в установленому порядку) і якщо водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, наркотичних, психотропних, токсичних чи інших одурманюючих речовин, – карається позбавленням волі на строк до одного року або тимчасовим

позбавленням волі, або громадськими роботами, або штрафом. з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до п'яти років та з конфіскацією майна або без такої». Також ст. 262-1 КК Латвії передбачає відповідальність за відмову від перевірки на стан алкогольного сп'яніння, наркотичних, психотропних, токсичних та інших одурманюючих речовин.

Кримінальна відповідальність за водіння у нетверезому стані передбачена й у Великобританії, зокрема за: керування транспортним засобом у разі перевищення дозволеного ліміту або непридатність через алкогольне сп'яніння, керування автомобілем або спроба керувати автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, якщо він перевищив дозволений ліміт або був непридатний, відмова надати зразок дихання, крові або сечі для аналізу [6].

Кримінальна відповідальність за водіння у нетверезому стані встановлена і у деяких інших країнах.

3. Як можна побачити, кримінальна відповідальність за керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп'яніння, передбачена у низці країн світу. Таким чином, у українських науковців є можливість дослідити правозастосовчу практику зарубіжних країн у цій сфері та провести власні дослідження щодо наявності підстав криміналізації зазначеного діяння.

Наразі у проекті нового Кримінального кодексу України [7] є ст. 7.4.12, яка передбачає кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп'яніння. Відповідно до цієї статті: «особа, яка здійснювала управління рухом транспорту або керувала транспортним засобом, повітряним, морським чи річковим судном та: 1) перебувала у стані сп'яніння під час управління рухом або руху транспорту, 2) відмовилась від проходження в установленому порядку огляду на стан сп'яніння або 3) вжила психоактивну речовину до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану сп'яніння, – вчинила проступок».

З одного боку, слід підтримати Робочу групу з питань розвитку кримінального права, щодо такої «інновації» в криміналізації, в той же час, необхідно продовжити аналіз підстав криміналізації керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп'яніння, зокрема спрогнозувати кримінологічні показники цих кримінальних правопорушень, корупційні ризики та спроможності правоохоронної системи.

Список літератури

1. German Criminal Code / Federal Ministry of Justice. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html.

2. Criminal Liability for Serious Offences: Essay on Causing Death, Injury and Danger in Traffic / Ed.: Alwin van Dijk, Hein Wolswijk. The Hague: Eleven International Publishing, 2015. 228 p.

3. Spain Criminal Code / Ministerio de Justicia. URL: https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/DocumentacionPublicaciones/Documentos/Criminal_Code_2016.pdf.

4. Bulgaria Criminal Code. URL: <https://www.globalwps.org/data/BGR/files/Criminal%20Code.pdf>.

5. Latvia Criminal Code. URL: https://europam.eu/data/mechanisms/PF/PF%20Laws/Latvia/Latvia_Criminal%20Code_1998_amended2011.pdf.

6. Drink-driving penalties / UK Government. URL: <https://www.gov.uk/drink-driving-penalties>.

7. Текст проекту нового Кримінального кодексу України станом на 30.12.2022. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2022/12/30/1-kontrolnyj-tekst-projektu-kk-30-12-2022.pdf>.

Акімов М.О., доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Порівняльна характеристика кримінальної відповідальності за захоплення заручників за законодавством України та ФРН

Прийняття Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 17 грудня 1979 року Міжнародної конвенції про боротьбу із захопленням заручників обумовило криміналізацію даного посягання майже у всіх державах світу. Проте саме на цьому прикладі можна переконатись, що регламентація відповідальності за конкретний злочин завжди ґрунтується на особливостях правової системи, традиціях правотворчості та досвіді правозастосування.

Після Другої світової війни світ зіткнувся з справжньою хвилею тероризму, вчинюваного з політичних, національних, релігійних та інших мотивів. Серед іншого як ліві, так і праві терористичні угруповання – задля досягнення своєї мети, а так само і заради отримання викупу (тобто власного фінансування) – практикували захоплення в якості заручників дипломатичних працівників, представників міжнародних організацій, державних та громадських діячів, політиків та бізнесменів. Розпочавшись у Центральній та Південній Америці, подібні прояви доволі швидко стали типовими і для Близького Сходу та Західної Європи; за деякими даними, захоплення заручників та викрадення людей за кількістю посідали третє місце серед усіх терористичних акцій.

Влада Федеративної Республіки Німеччини, на теренах якої активно діяли «Фракція Червоної Армії», «Револьюційні осередки», «Рух 2 червня» та ін., була фактично вимушена створити законодавчі інструменти протидії відповідним терористичним проявам. У 1971 році Кримінальний кодекс (далі – КК) ФРН був доповнений статтями 239а «Викрадення людини з метою вимагання» та 239б «Захоплення заручників».

Натомість Українська РСР імплементувала норму про захоплення заручників до чинного тоді КК 1960 року лише у 1987 році, на виконання зобов'язань, взятих на себе у зв'язку з ратифікацією Міжнародної конвенції про боротьбу із захопленням заручників (стаття 123-1 «Захоплення заложників»). Із набуттям незалежності та розробкою у процесі державного будівництва нового законодавства про кримінальну відповідальність (КК України 2001 року) ця норма набула нині чинної редакції – стаття 147 «Захоплення заручників».

Що ж є спільного у регламентації відповідальності за згадане кримінально протиправне діяння в Україні та у ФРН? Перш за все в обох державах однаково вирішено питання об'єкта кримінально-правової охорони, а отже, і місця норми в системі Особливої частини КК: стаття 239а КК ФРН розташована у розділі XVIII «Карані діяння проти особистої

свободи», а стаття 147 КК України – у розділі III «Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи». Таким чином і німецький, і український законодавці віддали перевагу посиленій кримінально-правовій охороні людини, її прав, свобод, законних інтересів і безпеки.

Обов'язковою ознакою об'єкта кримінального правопорушення, що розглядається, є потерпілий (заручник). Варто зауважити, що ані у статті 239а КК ФРН, ані у статті 147 КК України це поняття не визначається, однак воно розкрито у статті 1 Закону України від 20 березня 2003 року № 638-IV «Про боротьбу з тероризмом»: «заручник – фізична особа, яка захоплена і (або) утримується з метою спонукання державного органу, підприємства, установи чи організації або окремих осіб здійснити якусь дію або утриматися від здійснення якоїсь дії як умови звільнення особи, що захоплена і (або) утримується». Слід зауважити, що це визначення в цілому відповідає поняттю, закріпленому у Міжнародній конвенції про боротьбу із захопленням заручників 1979 року.

Діяння, що складають об'єктивну сторону захоплення заручників, сформульовані у статті 239а КК ФРН таким чином: «Той, хто викрадає людину або заволодіває людиною для того, щоб шляхом погрози заподіяння потерпілому смерті або тяжкого тілесного ушкодження... або позбавлення його свободи на строк, що перевищує один тиждень, примусити його або третю особу до дії, потурання чи бездіяльності, або той хто використовує для подібного примушування створене ним подібною дією становище потерпілого...». У статті 147 КК України склад даного кримінального правопорушення викладено у такий спосіб: «Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи організації, фізичної або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника». Хоча обидва визначення в цілому доволі близькі до конвенційного («Будь-яка особа, яка захоплює або утримує іншу особу й погрожує вбити, завдати пошкодження або продовжувати утримувати іншу особу (далі називається «заручник») для того, щоб примусити третю сторону, а саме: державу, міжнародну міжурядову організацію, будь-яку фізичну, юридичну особу або групу осіб, – здійснити чи утриматись від здійснення будь-якого акту як прямої, так і опосередкованої умови для звільнення заручника, вчиняє... злочин захоплення заручників»), вони містять і суттєві відмінності. Німецький законодавець не виокремив таку форму вчинення діяння як тримання заручника (замість цього передбачені викрадення або заволодіння – при тому, що однією з погроз може бути позбавлення свободи на певний строк), але сформулював іншу специфічну форму посягання – використання для примушування того факту, що винна особа позбавила потерпілого свободи. У КК України прямо вказані визначені Міжнародною конвенцією про боротьбу із захопленням

заручників 1979 року форми вчинення даного діяння (захоплення або тримання), але не конкретизовані погрози щодо потерпілого (на відміну від КК ФРН, у якому перераховані погроза життю, здоров'ю та свободі). Нарешті, кримінально-правові норми обох держав не деталізують характер висунутих для звільнення потерпілого умов (прямий чи опосередкований) та називають адресатів погроз при захопленні заручників у відмінний від конвенційного спосіб: у статті 147 КК України він більше відповідає міжнародно-правовому визначенню, а у статті 239а КК ФРН – значно спрощений.

Цікаво, що законодавці обох держав, ураховуючи високий ступінь суспільної небезпеки захоплення заручників, сформулювали норму про нього як діяння з формальним складом, визначивши моментом закінчення посягання момент позбавлення потерпілого свободи задля реалізації певної мети (ФРН: «Той, хто викрадає людину або заволодіває людиною для того, щоб...»; Україна: «Захоплення або тримання особи як заручника з метою...»). На наше переконання, це не тільки не в повній мірі відповідає конвенційному визначенню («...захоплює або утримує іншу особу й погрожує вбити, завдати пошкодження або продовжувати утримувати ... для того, щоб»), але й шкодить правозастосуванню, створюючи небажану конкуренцію норм. Як відомо, далеко не завжди на момент вчинення посягання відомо про мету позбавлення потерпілого свободи. Крім цього, лише після певних дій, вчинених на реалізацію цієї мети (тобто лише з моменту вчинення спонукання), можна вести мову про вчинене саме як про захоплення заручників, а не про незаконне позбавлення волі або викрадення людини (стаття 146 КК України) чи про викрадення людини з метою вимагання (стаття 239а КК ФРН). До речі, остання норма взагалі настільки подібна до статті 239b, що залишається тільки сподіватись на досвід та розсуд правозастосовчих органів при здійсненні кримінально-правові оцінки вчиненого, аби подолати конкуренцію між ними.

Однаково (але в силу різних причин) вирішено питання про вік настання кримінальної відповідальності за захоплення заручників. В обох державах винні особи несуть відповідальність за це діяння з 14 років, але якщо в Україні цей вік (порівняно із загальним) знижений саме через характер вчиненого діяння (згідно частини другої статті 22 КК України воно віднесене до числа тих, протиправність та суспільна небезпека яких повинна бути зрозуміла навіть у 14-річному віці), то у ФРН цей вік (14 років) є загальним для кримінальної відповідальності особи, оскільки визначальним фактором тут виступає рівень її психічного розвитку, а не вік.

Як вже зазначалося вище, обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони захоплення заручників є мета даного посягання. Ми вважаємо, що спосіб її викладення у КК ФРН (примус потерпілого або третьої особи до

дії, потурання чи бездіяльності) є менш прийнятним, ніж редакція, використана у КК України (спонукання до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії). Перш за все посилання на потерпілого (особу, яка вже позбавлена свободи та перебуває під контролем – у владі – винної особи) як на об'єкт впливу позбавлене сенсу: заручник безпосередньо не зможе нічого зробити / не зробити – для реалізації вимог винної особи все одно необхідне втручання / невтручання третьої особи (третьох осіб). Крім цього, посилання на потурання як на бажану поведінку уявляється зайвим навантаженням змісту норми, оскільки потурання так чи інакше зводиться до дії чи бездіяльності, а вони вже зазначені у тексті статті 239b КК ФРН.

Крім основного складу захоплення заручників, законодавство про кримінальну відповідальність України та ФРН містить також і кваліфікований (а німецьке – ще й привілейований). У цій частині вітчизняна кримінально-правова норма, на нашу думку, також вирізняється на краще від німецької. Почнемо з того, що у самій статті 239b КК ФРН кваліфікуюча обставина не зазначена – замість цього вона містить відсилочну норму, що регламентує застосування до неї абзаців другого, третього та четвертого статті 239a. Останні, у свою чергу, передбачають кваліфікуючу обставину (спричинення смерті потерпілої особи), пом'якшуючу обставину (вчинення діяння за менш тяжких умов) та заохочувальну норму (про право суду пом'якшити покарання, якщо винна особа відмовиться від реалізації висунутих вимог та звільнить заручника). При всій прогресивності даного положення уявляється більш прийнятним передбачити його не як одну з частин статті, а як примітку до неї. До того ж наявність лише однієї кваліфікуючої обставини у КК ФРН (замість чотирьох у КК України – вчинення діяння щодо неповнолітнього, або організованою групою, або у поєднанні з погрозою знищення людей, або спричинення ним тяжких наслідків) істотно обмежує повноту кримінально-правової оцінки вчиненого.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що регламентація відповідальності за захоплення заручників має в Україні та ФРН деякі спільні риси, проте вирізняється й істотними розбіжностями що обумовлюються власними законотворчими традиціями і слідчо-судовою практикою. Певні аспекти кримінально-правової характеристики зазначеного посягання безумовно становлять цікавість і для вітчизняного законодавця, а тому підлягають вивченню і можливному запозиченню.

Задоя К.П., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

**Взаємозв'язок між неосудністю та ментальним (суб'єктивним)
елементом кримінально протиправного делікту:
порівняльно-правовий аналіз**

Вступ. Щонайменше з ХІХ століття невіддільною частиною національного кримінального права стає інститут неосудності. Однак широкий консенсус стосовно того, що психічні розлади мають враховуватися при розв'язанні питання про те, чи підлягає особа відповідальності за скоєне як за кримінальне правопорушення, звісно, не означає, що цей інститут “працює” однаково за кримінальним правом всіх держав. По-перше, існують серйозні відмінності щодо формули неосудності. В одних правових системах достатньо констатувати сам факт психічного розладу на момент скоєння діяння, а в інших — слід переконатися, що психічний розлад впливав на здатність особи розуміти значення своєї поведінки або керувати нею. По-друге, по-різному може розв'язуватися питання про правові наслідки неосудності. В одних правових системах неосудність свідчить про те, що поведінка особи в принципі не порушувала норму-заборону кримінального права, а інші правові системи виходять з того, що порушення норми-заборони сталося, однак неосудність виключає відповідальність особи за це порушення. До числа аспектів інституту неосудності, на які правові системи дивляться неоднаково, належить і питання про взаємозв'язок між неосудністю та ментальним (суб'єктивним) елементом кримінально протиправного делікту або виною у психологічному розумінні (чи при максимально спрощеному підході — умислом).

Український підхід. У своїй нещодавній постанові від 16.01.2023 року в справі № 761/37225/20 Об'єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (ОП ККС ВС) остаточно “зацементувала” підхід, згідно з яким неосудність особи за визначенням виключає вину особи в розумінні статті 23 Кримінального кодексу України (КК). Зокрема, у згаданій постанові зазначається, що “кримінально-правова оцінка суспільно небезпечного діяння, вчиненого в стані неосудності, повинна ґрунтуватись лише на відомостях, які характеризують суспільну небезпеку вчинених дій, при цьому суд має виходити із об'єкту посягання та об'єктивної сторони вчиненого діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, з урахуванням всіх фактичних обставин і зовнішнього прояву дій особи, з огляду на те, що встановлення будь-якої форми вини у діях неосудної особи об'єктивно є неможливим”.

Приводи для подібної позиції дає кримінальне законодавство, яке характеризує поведінку неосудної особи за допомогою спеціальних понять “суспільно небезпечне діяння, передбачене цим Кодексом” (ч. 2 ст. 19 КК) або “суспільно небезпечне діяння” (п. 1) ст. 93 КК). Оскільки кримінальний закон не розкриває обсяг ознак, що охоплюють ці поняття, це допускає й таке їх прочитання, згідно з яким “суспільно небезпечне діяння” не включає ознак, які згідно з усталеними в українському кримінальному праві підходами належать до суб’єктивної сторони кримінального правопорушення.

Крім того, таке прочитання має й певне доктринальне підґрунтя. Зокрема, ще з радянської доби в українській академічній літературі поширена точка зору про те, що осудність, як протилежний до неосудності стан, є передумовою вини в психологічному розумінні [1, с. 76]. Якщо прийняти цю точку зору за аксіому, закономірно виявляється, що неосудність особи виключає її вину. До того ж окремі сучасні українські автори йдуть ще далі, кажучи, що осудність та вина співвідносяться як зміст та форма, а неосудність, відповідно, перебуває в аналогічному співвідношенні з казусом (невинуватим заподіянням шкоди) [2, с. 18-19].

Таким чином, зазначена вище позиція ОП ККС ВС, на перший погляд, виглядає цілком послідовною в масштабі українського кримінального права. Цікаво, однак, що у тій самій постанові від 16.01.2023 року в справі № 761/37225/20, крім позиції про те, що “встановлення будь-якої форми вини у діях неосудної особи об’єктивно є неможливим”, ОП ККС ВС висловила ще й іншу позицію, згідно з якою “юридична оцінка... діяння [неосудної особи] за наявності до того підстав може здійснюватися із застосуванням ст. 15 КК”. Стаття 15 КК визначає правові підстави відповідальності особи за замах на кримінальне правопорушення. Таким чином, виходить, що, на думку ОП ККС ВС, під “суспільно небезпечним діянням, передбаченим цим Кодексом” та “суспільно небезпечним діянням”, про які, відповідно, йдеться у ч. 2 ст. 19 КК та п. 1) ст. 93 КК, може розумітися й діяння неосудної особи, що “подібне” до замаху на кримінальне правопорушення. При цьому ч. 1 ст. 15 КК підкреслює, що замах може бути вчинений лише з прямим умислом. Якщо слідувати першій із позицій, висловлених ОП ККС ВС у постанові від 16.01.2023 року в справі № 761/37225/20, у випадку з діянням неосудної особи передбачена в ч. 1 ст. 15 КК вказівка на прямий умисел має ігноруватися. Проблема, однак, полягає в тому, що прямий умисел має засадниче значення у визначенні поняття замаху на кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 15 КК. Й головним чином саме прямий умисел дозволяє розмежувати замах на кримінальне правопорушення від поведінки, що не є кримінально протиправною. Наприклад, в одному випадку особа тимчасово поставила на кухонний стіл тарілку з їжею, в яку підмішана отрута, плануючи за кілька хвилин поставити її на підлогу з

метою подальшого знищення комах чи гризунів (правомірна поведінка), а в іншому випадку — тарілку було поставлено на стіл з тим, щоб надалі інша особа спожила отруєну їжу та померла від дії отрути (замах на умисне вбивство). Тож, як можуть суміщатися тези про те, що неосудність виключає вину в будь-якій формі та теза про те, що “юридична оцінка... діяння [неосудної особи] за наявності до того підстав може здійснюватися із застосуванням ст. 15 КК”?! Чи означає це, що у випадку, якщо неосудна особа тимчасово поставить тарілку з отруєною їжею на кухонний стіл, це саме по собі завжди має вважатися “суспільно небезпечним діянням, передбаченим цим Кодексом” (ч. 2 ст. 19 КК), навіть якщо неосудна особа планувала використати отруєну їжу для знищення комах чи гризунів? Хочеться вірити, що постанова від 16.01.2023 року в справі № 761/37225/20 все ж не передбачає розв'язання питання в подібний спосіб, оскільки з перспективи застосування заходів кримінально-правового характеру неосудна особа опинятиметься у гіршому становищі порівняно з іншою особою й причиною цього гіршого становища буде виключно те, що неосудна особа страждає на психічний розлад. Однак, якщо це припущення вірне, і ментальне (суб'єктивне) ставлення неосудної особи до своєї поведінки все ж має значення для правової кваліфікації скоєного нею та для застосування до неї примусових заходів медичного характеру, це означає, що “базова” позиція постанови від 16.01.2023 року в справі № 761/37225/20 про те, що стан неосудності виключає можливість встановлення вини особи в будь-якій формі, є невірною. У цьому контексті доречно звернути увагу на те, як проблема взаємозв'язку між неосудністю та ментальним (суб'єктивним) елементом делікту розв'язується в окремих європейських правових системах.

Іноземний досвід. Кримінальне право європейських держав підходить до згаданої проблеми переважно в інший спосіб. Цей альтернативний підхід відштовхується від того, що неосудність в кримінальному праві виконує подвійну функцію: 1) є обставиною, яка виключає відповідальність особи за вчинене нею діяння як за кримінальне правопорушення; 2) є приводом для застосування до особи заходів безпеки у вигляді примусового психіатричного лікування, яке за кримінальним правом України називається примусовими заходами медичного характеру. При цьому в площині першої функції можна цілком вільно стверджувати про те, що неосудність виключає і юридично значуще з точки зору національного кримінального права ставлення особи до своєї поведінки, оскільки це не ставить під сумнів наслідок у вигляді того, що особа не підлягає відповідальності за скоєне як за кримінальне правопорушення. Однак з точки зору другої функції зазначений хід думок вже не виглядає прийнятним, оскільки заходи безпеки застосовуються до неосудної особи не просто тому, що вона страждає на психічний розлад, який впливає на її спроможність діяти в юридично значущий спосіб, а

тому, що за таких обставин особа вчинила акт поведінки, який суперечить нормі кримінального права. Констатувати таку суперечність неможливо, якщо цей акт поведінки не характеризується юридично значущим ставленням з боку особи. В іноземних правових системах ця проблема розв'язується шляхом спеціальних юридичних прийомів, які, можливо, і не виглядають бездоганними з погляду судової психіатрії та психології, але при цьому прагматично забезпечують виконання неосудністю її подвійної функції в царині кримінального права:

1) окремі правові системи (наприклад, правова система Нідерландів) покладаються на *презумпцію*, згідно з якою неосудність особи не виключає того, що діяння було вчинене нею з юридично значущим суб'єктивним ставленням. Така презумпція може бути спростована лише у виняткових випадках: “У нідерландському праві прийнято, що якщо підсудний взагалі не розуміє характеру своїх дій і наслідків, умисел буде спростований. Однак це відбувається лише за дуже виняткових обставин, таких як стани гострої дисоціації. Прагматично це пояснюється тим, що заперечення елемента вини призводить до виправдувального вироку та позбавляє суд можливості застосувати заходи щодо підсудного. Догматично, навіть якщо підсудний вважає себе месником зла, він все одно розуміє, що вбиває іншу людину сокирою... Незалежно від того, чи впливає когнітивна здатн[ість] на вину.., чи має стосунок до захисту на підставі неосудності, зрозуміло, що ця здатність навряд чи буде вважатися такою, що була відсутня. Вона настільки фундаментальна, що, коли її немає, ми, швидше за все, маємо справу з людиною, яка страждає на такий важкий психічний розлад, що вона не зможе функціонувати в повсякденному житті. Швидше за все, вона уже в психіатричній лікарні.” [3, с. 496-497];

2) німецьке кримінальне право описує зв'язок неосудності з юридично значущим суб'єктивним ставленням особи до своєї поведінки за допомогою специфічного різновиду фактичної помилки, що називається *психічно зумовленою помилкою особи щодо складу* (“*krankheitsbedingte Fehlvorstellung*”): “Панівна доктрина... вважає.., що обумовлені [психічним розладом] помилки не повинні брати до уваги, або що в таких випадках наявність суб'єктивного елемента повинна бути “нормативно” підтверджена, попри її очевидну відсутність “емпірично”” [4, с. 108-109]. При цьому послідовно підкреслюється, що така помилка є невибачливою, тобто такою, що не свідчить про відсутність юридично значущого суб'єктивного ставлення особи до своєї поведінки: “[П]омилка діяча, яка базується саме на його нездатності бути осудним, не може бути прийнята на його користь; наприклад, хтось із манією переслідування вважає, що на нього напали. Уявна необхідна оборона не береться до уваги” [5, с. 259-260].

Пояснення такого підходу також є цілком прагматичним — воно легітимізує застосування до неосудного заходу безпеки у вигляді

поміщення до психіатричного стаціонару. У § 63 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина (ФРН), що присвячена цьому заходу, вжите поняття “протиправне діяння”, яке згідно з ustalеним в німецькому кримінальному праві означає, що діяння (а) відповідає складу, тобто відповідає об'єктивним та об'єктивним ознакам певного забороненого кримінальним законом типу поведінки, й (б) відсутні обставини, які свідчили про його правомірність в масштабі всієї правової системи (наприклад, відсутні ознаки необхідної оборони). Таким чином, застосування заходів безпеки виявлялося б неможливим, якби діяння неосудного не відповідало б ознакам складу, зокрема було б вчинене за відсутності юридично значущого суб'єктивного ставлення особи до своєї поведінки. Підхід щодо психічно зумовленої помилки особи, який сформувався в доктрині німецького кримінального права, усуває цю проблему, і, щонайголовніше, його поділяє й німецька судова практика. Наприклад, в одному зі своїх рішень Верховний Суд ФРН прямо заперечив релевантність помилки, зумовленої психічним розладом, для застосування заходу безпеки, “оскільки саме ті неосудні, які через свою хворобу не розуміють, що [вчиняють діяння, передбачені складом], можуть бути особливо небезпечними для суспільства...” [4, с. 108];

3) ще один специфічний підхід склався у кримінальному праві Італії. На відміну від двох попередніх підходів він виглядає не таким “заюридизованим”, оскільки ґрунтується на прямому визнанні того, що поведінка неосудного не характеризується “нормальним” юридично значущим суб'єктивним ставленням до своєї поведінки. Однак, якщо при цьому в ній присутнє певне “мінімальне” суб'єктивне ставлення, то останнє має прирівнюватися до “нормального” суб'єктивного ставлення, принаймні для цілей розв'язання питання про застосування щодо неосудного заходу безпеки: “На думку [Мантовані], злочин неосудного, також вимагає “психічної приналежності” вчинку. Суб'єктивна основа злочину, психічна референційність, має дві форми залежно від того, чи це осудний, чи неосудний суб'єкт. У першому випадку потрібна вина; у другому, психічна віднесеність події зводиться до того факту, що немає причини, яка виключає [її] приналежність... [неосудному], [зокрема] фізичного примусу, білої гарячки, непереборна сила тощо, або [причини], що будь-яким чином виключає віднесеність [події] так само, як вона виключила б її щодо осудного суб'єкта, [наприклад, подія була] непередбачуваною та неминучою, поза будь-якою можливістю суб'єктивного контролю [над нею] та не може бути поставлена у вину навіть як проста недбалість” [6, с. 129]. Під “мінімальним” суб'єктивним ставленням розуміється те, що попри психічне захворювання діяння неосудної особи має бути таким, що “належить” їй: “Щоб існувала дія, наріжний камінь структури злочину, необхідно..., щоб існував мінімальний психічний зв'язок між поведінкою та злочинцем: це те, що Антолісі

упродовж багатьох років називав *suità*, ... “йогошністю”, мінімальний зв’язок, який [Мантовані] називає... “психічною приналежністю”... [Ц]ей психічний коефіцієнт, який спостерігається в ді[ях] неосудних, не можна назвати умислом, принаймні в традиційному значенні цього терміна. Однак, оскільки діяння відноситься до передбаченого законом складу, і це не тільки об’єктивний, але й суб’єктивний аспект, саме психічний елемент, на основі якого суб’єкт діяв, повинен бути взятий до уваги для встановлення конкретного складу, який служить для його переслідування чи засудження” [6, с. 81]. Якщо ж такої “приналежності” немає, наявна ситуація, яку окремі італійські автори називають *психічним автоматизмом*, та, відповідно, відсутні підстави для застосування до особи заходів безпеки: “[Брігола] визнає *de lege lata* високу релевантність помилок [, які зумовлені психічним розладом], що не залишають навіть психічного чи суб’єктивного мінімуму (помилки з абсолютною ефективністю або гіпотеза психічного автоматизму), який, на його думку, завжди необхідний, щоб підтримувати схожість з умисною поведінкою, що дозволило б застосувати заходи [безпеки]” [4, с. 109].

Висновки. Іноземний правовий досвід досить виразно свідчить про те, наскільки спрощеним та прямолінійним є обраний ОП ККС підхід до розв’язання проблеми взаємозв’язку між неосудністю та ментальним (суб’єктивним) елементом кримінального правопорушення. Це зрештою й призвели до того, що між правовими позиціями, викладеними у постанові від 16.01.2023 року в справі № 761/37225/20, існує внутрішня суперечність, яка об’єктивно потребує усунення. Зробити це, як видається, цілком можливо, взявши на озброєння позиції іноземної доктрини та судової практики. Принаймні не схоже, що існують непереборні перешкоди для рецепції голландського, німецького чи італійського правового досвіду.

Список літератури

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ: Дакор, 2019. 1360 с.
2. Бурдін В.М. Осудність та неосудність у кримінальному праві України: проблеми теорії і практики: автореф... дис. д-ра юрид наук. Львів, 2011. 42 с.
3. Blomsma J. *Mens Rea and Defences in European Criminal Law*. Cambridge: Intersentia, 2012. 624 p.
4. Silva Sanchez J. M. *Normas y acciones en Derecho Penal*. Buenos Aires: Hammurabi, 2003. 145 p.
5. Welzel H. *Derecho penal. Perte General* / trad. C. Fontan Balestra. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1956. 292 p.

6. Betancur N.A. Los “inimputables” frente a las causales de justificación e inculpabilidad. 5 ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2022. 166 p.

Яценко І.С. , адвокат, кандидат юридичних наук

Питання впливу та значення конституційного принципу поділу влади для матеріального кримінального права у польській правовій доктрині

Однією з найважливіших площин осмислення елементів, що формують конституційний стандарт у сфері матеріального кримінального права, є базовий принцип організації конституційного ладу, тобто принцип поділу влади (ст. 10 Конституції РП). Важливість цього принципу у формуванні конституційного стандарту матеріального кримінального права базується на тому, що оскільки специфічні для кримінального права акти за своєю природою передбачають надзвичайно інтенсивне втручання органів державної влади у сферу прав особи, особливо важливо, щоб усі прояви цього втручання були належним чином легітимовані відповідно до прийнятих законодавцем норм. Такий підхід дозволяє охопити дві надзвичайно важливі точки зору на принцип поділу влади. По-перше, він показує співвідношення між дуже загальною конституційною категорією, що визначає основу функціонування інституційного ладу, і спеціальними нормативними рішеннями в галузі кримінального права. По-друге, це дозволяє побачити межу між об'єктивним принципом конституційного ладу і сферою суб'єктивних прав індивідів.

Принцип поділу влади відіграє подвійну роль у судовій практиці конституційного суду. З одного боку, він є одним із зразків контролю за конституційністю оскаржуваних законодавчих рішень і з цієї точки зору є важливим інструментом реалізації гарантій прав особи, що впливають із принципу поділу влади. З іншого боку, він є суттєвим обмеженням для діяльності самого конституційного суду. Він встановлює межі юрисдикції конституційного суду, впливає на обсяг і критерії перевірки конституційним судом діяльності законодавця та є основою для процедури провадження в самому конституційному суді.

Розгляд впливу та значення конституційного принципу поділу влади для матеріального кримінального права необхідно проводити з урахуванням загального конституційного контексту.

Польська правова доктрина з цього питання визнають подвійність функцій, які виконує принцип поділу влади. Вказується, що він має статус системного принципу, організовуючи основи функціонування інституційного ладу Республіки Польща. Він служить також важливою інтерпретаційною директивою, відповідно до якої слід тлумачити всі інші положення Конституції щодо статусу та повноважень окремих органів державної влади. Водночас принцип поділу влади розглядається в ракурсі гарантійної функції, яку він виконує щодо захисту прав особи,

передбачених Конституцією [1]. Йдеться про об'єктивне та суб'єктивне тлумачення принципу поділу влади. Лише спільний розгляд обох аспектів дозволяє зрозуміти справжнє значення принципу для рівня конституційного захисту у сфері матеріального кримінального права.

Принцип поділу влади є своєрідною презумпцією, яка дозволяє вирішити, який з органів державної влади повинен мати право здійснювати даний прояв державної влади. При такому підході цей принцип не передбачає жорсткого і незмінного закріплення окремих владних функцій за окремими частинами державного апарату. Він залишає певну свободу для передачі окремих функцій іншим гілкам державної влади.

Слід, однак, підкреслити, що формула презумпції, запропонована в доктрині конституційного права та прийнята судовою практикою Конституційного трибуналу, вводить суттєві обмеження для такого підходу. Це вимагає щоразу обґрунтування передачі певної групи прав іншому органу державної влади. Тому згода на втручання органів, що належать до іншого сегменту системи державної влади, обумовлена обов'язком продемонструвати, що така передача повноважень є необхідною, цілеспрямованою та, водночас, не порушує сутності поділу влади.

Цей, певною мірою, відносний характер принципу поділу влади не є цілком симетричним. Що стосується стику виконавчої та законодавчої влади з діяльністю, яку здійснює судова влада, то у поглядах доктрини йому надається дещо інший вимір. Вказується, що ні законодавча, ні виконавча влада не можуть впливати на здійснення судами правосуддя. Стверджується, що в цій площині межа є набагато менш гнучкою. Це твердження знаходить нормативне підґрунтя у ст. 173 Конституції РП, з якої випливає принцип відокремлення та незалежності судів і трибуналів «від інших влад». Стверджується, що ця норма становить додаткове – поряд із ст. 10 Конституції РП – обґрунтування відокремленості судової влади, наказуючи, таким чином, суворо дотримуватися функціонального розмежування між цими сегментами державної влади [2].

У конституційній судовій практиці також зазначалося, що по відношенню до судової влади вимога про «поділ» влад, яка випливає зі ст. 10 Конституції РП, також означає «відділення», оскільки важливо, щоб правосуддя здійснювалося виключно судами, а інші органи влади не могли втручатися або брати участь у цій діяльності. Однак у пізнішій судовій практиці підкреслювалося, що вищезгадана вимога відділення стосується лише «основи компетенції», яка полягає у здійсненні правосуддя з метою реалізації права на суд, яке належить кожній особі. Ці погляди призвели до виокремлення такої сфери діяльності судів, у якій втручання виконавчої чи законодавчої влади не призведе до звинувачення у порушенні конституційного принципу незалежності судів і суддів. При цьому тягар

можливих сумнівів вони переклали на визначення змісту понять: «правосуддя» та «право на суд у кримінальних справах» [1].

Стосовно використаного у ч. 1 ст. 10 Конституції РП поняття «рівноваги» зазначається, що принцип поділу та рівноваги влади означає також взаємний контроль за діяльністю органів державної влади в межах їх компетенції та реальну можливість «стримувати і противажувати один одного». Принцип балансу влади виключає припустимість існування між ними систем верховенства та підпорядкування [1].

Міркування щодо принципу поділу влади в контексті кримінального права проводяться на дещо нижчому рівні загальності, вказуючи на ті положення Конституції, які дозволяють провести межу між сферами компетенції окремих груп органів влади в сфері кримінального права.

В цьому контексті, стосовно законодавчої влади, основне посилення робиться на ч. 3 ст. 31 Конституції РП та на – певною мірою збіжною з нею – ч. 1 ст. 42 Конституції РП. З цих положень випливає твердження, згідно з яким законотворець залишає за законодавчою владою виключну компетенцію запроваджувати «обмеження здійснення конституційних свобод і прав» (ч. 3 ст. 31 Конституції РП). Формою цих обмежень є визначення умов притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 42 Конституції РП), а межі повноважень законодавчої влади визначають формальні та матеріальні обмеження. При посиланні на положення, що визначають обсяг і зміст судової влади, в літературі посиляються на положення ч. 1 ст. 175 Конституції РП та використане там законодавцем поняття: «здійснення правосуддя». Важливим орієнтиром для визначення змісту основи компетенції судової влади є також категорія «права на суд» із, прийнятим, на основі положень ч. 1 ст. 45 Конституції РП, визначенням, яке складається щонайменше з чотирьох елементів: права на доступ до суду (ініціювати справу), права на належно оформлене провадження (відповідно до вимог справедливості та відкритості), права на судові рішення (отримати судові остаточне рішення), відповідного формування системи та місця органів, які розглядають спори. Також спостерігається тенденція до матеріального розуміння права на суд, згідно з яким його слід розуміти, як можливість юридично ефективного захисту в суді.

У літературі з кримінального права не ставиться під сумнів значення конституційного принципу поділу влади для цієї галузі права. Існують численні та різноманітні зв'язки між окремими директивами, що впливають із нього, та питаннями, що стосуються цієї галузі права. Загальні елементи стосуються як фундаментальних питань, таких як доктринальні основи принципу національного суверенітету, їх вплив на місце особи в правовій системі та місце і функції кримінального права [3], так і спеціальних рішень, в особливості щодо структури окремих матеріальних кримінально-правових інститутів. Принцип поділу влади впливає на формування кримінального права та його застосування. В

останньому випадку він встановлює межі інтерпретаційної діяльності в процесі застосування положень матеріального кримінального права.

Перш за все, в літературі вказується на питання співвідношення обсягу повноважень законодавчої та судової влади [4]. Відмічається, що ця взаємодія є двонаправленою. По-перше, це стосується умов та обсягу допустимого делегування певних повноважень законодавчої влади на користь судової влади. Вектор другої групи взаємодії спрямований у протилежний бік і стосується допустимості передачі законодавчій владі, а точніше своєрідного «привласнення» цією частиною державної влади окремих повноважень, що належать до істоти судової влади. У першому із зазначених аспектів розглядаються умови конституційної допустимості передачі законодавцем права визначати підстави кримінальної відповідальності судовій владі. Йдеться насамперед про те, як законодавець формулює умови караності діяння. Чим менш конкретно є законодавча норма, чим більше в ній оціночних формулювань, загальних положень чи понять, що вимагають аксіологічного наповнення, тим більш виразним є перенесення законодавчої компетенції до органу, який застосовує право. Правильність і прийнятність такого делегування зумовлюється статусом цих органів, який також оцінюється з точки зору ст. 10 Конституції РП та інших конституційних положень, які конкретизують викладений у ній принцип поділу влади.

До цієї групи питань належить також питання про межі інтерпретаційної діяльності органів, які застосовують право. Принцип поділу влади є одним із елементів, що визначають межі спору про можливість тлумачення, який ведеться на підставі положень кримінального права. Саме на рівні заборони судовій владі посягати на сферу, закріплену за законодавцем, аналізуються деякі роз'яснювальні рішення, прийняті судами під час оцінки кримінальної відповідальності. У цьому відношенні посилення на принцип поділу влади є одним із інструментів обмеження обсягу свободи судів та інших органів, які застосовують право. Якщо результат тлумачення рішення явно відхиляється не лише від намірів законодавця, але й від лінгвістичного значення витлумаченого положення, орган, який застосовує право, завжди може бути звинувачений у здійсненні законодавчої діяльності, яка зарезервована для законодавчої влади. Проблема цього співвідношення у сфері кримінального права постає особливо гостро у світлі конституційного статусу принципу винятковості законодавчого регулювання підстав кримінальної відповідальності та заборони аналогії в тлумаченні умов кримінальної відповідальності.

Іншим аспектом проблеми, що обговорюється в літературі, є питання про допустимість передачі судовій владі повноважень щодо розширення або створення нових підстав для звільнення від кримінальної відповідальності, прямо не передбачених законодавцем у положеннях

закону. Особливо велику дискусію викликають питання відкритого чи закритого характеру переліку обставин, що виключають вину, та повноваження судів звільняти від відповідальності у разі незначного ступеня суспільної шкідливості інкримінованого обвинуваченому діяння. Що стосується першого питання, то сумніви виникають щодо того, чи суди достатньо конституційно уповноважені створювати підстави для виключення відповідальності, крім тих, які прямо зазначені законодавцем саме з цієї причини [5]. Суть другої проблеми зводилася до конституційного обґрунтування надання правозастосовуючим органам влади повноважень вирішувати, чи є злочином конкретне діяння, з огляду на встановлення у конкретних обставинах його суспільної небезпеки, незважаючи на беззаперечну наявність у діянні передбаченого законом складу злочину [6].

Іншим – надзвичайно важливим для гарантійної функції матеріального кримінального права – аспектом взаємовідносин між законодавчою та судовою владою є питання про обсяг обмеженості суду нормою закону. Це питання збігається з питанням прямого застосування судом Конституції, включно з проблемою тлумачення положень законів відповідно до Конституції, зі спором щодо можливості невраховування судом при обґрунтуванні судового рішення, чинного, належним чином опублікованого положення закону, через його невідповідність ієрархічно вищій нормі.

Зворотний напрям впливів, тобто проблема вторгнення законодавчої влади у сферу, що належить судовій владі, стосується, зокрема, меж допустимого обмеження свободи судів у прийнятті рішення у конкретних справах. Йдеться про те, наскільки, з точки зору конституційних норм і принципів, зміст судового рішення, ухваленого на різних стадіях кримінального процесу в конкретній справі, може визначатися змістом самого законодавчого акту. Поняття «здійснення правосуддя», яке є основною компетенцією судової влади, передбачає певний мінімум дискреції судових рішень. У доктрині кримінального права відзначається потреба в певному дефініційному впорядкуванні розуміння «здійснення правосуддя» та у визначенні умов і меж допустимого втручання законодавчої влади в цю сферу.

Ця проблематика з'являється переважно в контексті конституційних засад кримінальної моделі системи санкцій, прийнятої польським законодавцем (відносно визначені санкції), хоча зазначається, що обговорюване питання є набагато ширшим у конституційному контексті. Вона охоплює всі проблеми, пов'язані з тим, як законодавець формулює умови застосування окремих матеріальних інститутів кримінального права [7].

Певною мірою окремим питанням у проблемі взаємовідносин законодавчої та судової влади у сфері матеріального кримінального права є

відношення законодавчої влади до позиції Конституційного трибуналу у державному устої. Джерелом цієї відокремленості є конституційне визначення трибуналів як окремої частини судової влади, яка складається з судів та трибуналів. Принцип поділу влади створює базові рамки для судової діяльності конституційного суду. Немає сумніву, що з точки зору рівня конституційного стандарту кримінального права також важливо, наскільки Конституційний трибунал має легітимність і компетенцію контролювати діяльність і бездіяльність законодавчої влади у сфері кримінальної політики та у сфері її рішень щодо криміналізації. Надзвичайно важливим є також спосіб, у який польський конституційний суд відмежовує власні повноваження щодо перевірки конституційності нормативних актів від очікуваних позицій судів (загальних судів, адміністративних судів, Верховного суду та Вищого адміністративного суду) щодо незалежного застосування та тлумачення Конституції, а також застосування та тлумачення законів відповідно до Конституції.

Доктрина матеріального кримінального права також визнає проблему збігу повноважень законодавчої та виконавчої влади. Оцінюється важливість того, як формується цей зв'язок, для рівня ефективності встановлених Конституцією гарантій у сфері кримінального права. Основним питанням, яке обговорюється в рамках цієї групи питань, є допустимість делегування органу виконавчої влади – хоча б лише в певному обсязі – повноважень щодо визначення елементів, що визначають обсяг кримінальної відповідальності [6]. Головним предметом аналізу взаємозв'язку між двома вищезазначеними сегментами державної влади є принцип *nullum crimen sine lege* (немає злочину без вказівки на це у законі), який розглядається в аспекті допустимості та меж делегування органам виконавчої влади повноважень щодо визначення підстав кримінальної відповідальності.

Найменше уваги – як зазначається в літературі, на шкоду рівню конституційних гарантій у сфері матеріального кримінального права – приділяється можливості передачі окремих повноважень між сферами виконавчої та судової влади. Загальносистемний погляд на здійснення цієї частини державної влади, яку традиційно називають *jus puniendi* (право карати), дозволяє – з відповідним чином сформованими визначеннями – побачити, що окремі елементи цього права державної влади розподілені між окремими структурами влади. Тому не весь обсяг владних повноважень держави у сфері покарання покладено на судову владу. У цьому ракурсі окрема конституційна проблема полягає в тому, чи можна, і якщо так, то в яких ситуаціях і за яких саме умов делегувати органам виконавчої влади повноваження накладати кримінальні обмеження на адресатів правових норм за порушення певних правових норм. Ця компетенція, в принципі, розглядається як частина судової влади. Обґрунтування конституційності покладення певних повноважень у цьому

відношенні на органи, що належать до системи виконавчої влади, вимагає зробити низку – часто методологічно та переконливо сумнівних – припущень щодо способу розуміння термінів «правосуддя», «кримінальне право», «кримінальна відповідальність». Водночас спосіб вирішення зазначених питань має істотний вплив на рівень гарантованості системи кримінального права (незалежно від того, як це поняття буде остаточно визначено). Навіть найвищий стандарт захисту не виконає своїх функцій, якщо на конституційному рівні не будуть розроблені такі критерії, які не дозволять законодавцю довільно, на власний розсуд змінювати режим відповідальності і таким чином уникати обмежень, які його зобов'язують. Це питання розглядається в літературі загалом лише з точки зору певної особливості режиму кримінально-адміністративної відповідальності [8].

Усе вищенаведене може слугувати доказом тези про те, що конституційний принцип поділу влади на багатьох різних рівнях впливає на спосіб формування нормативних рішень у сфері матеріального кримінального права.

Список літератури

1. P. Sarnecki (w:) L. Garlicki (red.), *Konstytucja RP. Komentarz. Komentarz do art. 10*, Tom V, Warszawa 2007.
2. B. Banaszak, *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, Warszawa 2012.
3. A. Zoll, *Konstytucyjne standardy prawa karnego...*, op. cit., s. 220, tenże: *Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego*, *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, Rok LXVIII, zeszyt 2-2006.
4. K. Buchała, *Konstytucja a podstawowe zasady prawa karnego materialnego* (w:) *Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Janiny Zakrzewskiej*, Warszawa 1996 r.
5. A. Zoll, *Pozaustawowe okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy* (w:) *W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska*, Lublin, 2005.
6. Zoll, *Konstytucyjne aspekty prawa karnego* (w:) *System Prawa Karnego*, tom II, s. 220 i n., Warszawa 2011.
7. J. Kulesza, *Niektóre problemy stosowania sankcji bezwzględnie oznaczonej*, *Prok. i Pr.*, 2007, nr 11.
8. P. Cychosz, *Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego*, rozprawa doktorska, Kraków 2015.